

**Führung von Lernenden in der
beruflichen Grundbildung durch
Ziele: Wie Berufsbildner/innen im
Rahmen des Bildungsberichts
Ziele formulieren,
kommunizieren und deren
Bedeutung reflektieren**

Masterarbeit. Studiengang Master of Science in Berufsbildung.
Eidgenössische Hochschule für Berufsbildung EHB

Annina Hess-Sgier

22.7.2022

Immatrikulationsnummer: 05-201-264

Betreuer: Dr. Lorenzo Bonoli
Zweitgutachterin: Dr. Sara Hutchison

Abstract

Deutsch

Das Ziel dieser Masterarbeit ist es zu beschreiben, wie Lernende in der beruflichen Grundbildung von ihren Berufsbildenden durch Ziele geführt werden, wobei die im Bildungsbericht dokumentierten Zielformulierungen zentral sind. Zur Betrachtung der Anwendung des Bildungsberichts wird einerseits die Frage gestellt, wie Ziele im Rahmen des Bildungsberichts in der Praxis mündlich entwickelt und schriftlich formuliert werden. Andererseits, wie Berufsbildner/innen die Zielentwicklung, Zielformulierung und die eigene Rolle darin reflektieren. Dazu wurde eine qualitative Studie aus diskursanalytischer Perspektive durchgeführt im Kontext einer sozialen Institution, die im zweiten Arbeitsmarkt als Ausbildungsbetrieb Jugendliche ausbildet. Ziele in 71 Bildungsberichten, 4 Interviews mit Berufsbildenden und 7 Beobachtungen von Bildungsbericht-Gesprächen wurden analysiert. Letztere zeigen auf, dass eine höhere Sprechbeteiligung der Lernenden, eine grössere Auseinandersetzung mit ihren Zielen bedeutet. Gemäss der Zielsetzungstheorie wirken sich spezifische, schwierige, aber erreichbare Ziele leistungssteigernd aus. Berufsbildende formulieren jedoch vage und einfache Ziele, weil sie Lernende vor negativen Folgen durch Misserfolg auf deren Selbstwirksamkeit bewahren wollen. Berufsbildende betonen, dass die Selbsteinschätzung von Lernenden bei selbstformulierten Zielen oftmals nicht ihren Einschätzungen entspricht und übernehmen darum die Formulierung der Ziele. Obwohl Berufsbildende den Bildungsbericht positiv einschätzen, stellen sie in Frage, ob dessen Struktur jene Themen thematisiert, die Lernende tatsächlich verfolgen wollen. Engagement von Berufsbildenden ist notwendig, damit die Bildungsberichtsziele bedeutsam für die Lernenden bleiben und eine Auswirkung auf die gesamte Ausbildungsdauer und darüber hinaus haben.

English

This master thesis aims to describe how apprentices in vocational education and training (VET) are guided through goals by their VET trainers and how these goals are documented in the *Bildungsbericht* (education report). For this purpose, a qualitative study from the perspective of discourse analysis was conducted in the context of a social institution to answer the following questions: How are goals developed orally and formulated in writing within the framework of the *Bildungsbericht*? How do vocational trainers reflect on goal development, goal formulation and their own role in it? Goals from 71 education reports have been analysed, as well as 4 interviews with vocational trainers and 7 observations of goal development conversations. The latter show that a higher speech participation of the apprentices, means a greater engagement with their goals. According to goal setting theory, specific, difficult, but achievable goals have an enhancing effect on performance. However, VET professionals formulate vague and simple goals because they want to protect learners from failure and thus negative consequences on their self-efficacy. VET trainers emphasize the lack of correspondence between the self-assessment of the apprentices and their own assessments and therefore they take over the responsibility of phrasing the goals. Although VET trainers highly estimate the value of the *Bildungsbericht*, they question whether its structure addresses what truly matters to students' development. High commitment of VET professionals is necessary to ensure that the goals are meaningful for the apprentices and remain so during the entire vocational training period and beyond.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	1
Abbildungsverzeichnis	5
Tabellenverzeichnis.....	5
Abkürzungsverzeichnis.....	6
1 Einleitung	7
2 Kontextbeschreibung.....	10
2.1 Berufsbildung Schweiz.....	10
2.2 Gesetzliche Grundlagen und deren Bezug zum Bildungsbericht.....	11
2.2.1 Pflichten, Rahmenbedingungen und Verbindlichkeiten des Bildungsberichts	12
2.2.2 Bildung von Berufsbildner/innen in Lehrbetrieben.....	13
2.2.3 Kontrolle der Bildungsberichte beim Kanton	15
2.3 Bildungsbericht in der berufsneutralen Version des SDBB.....	16
2.4 Kontext Ausbildung mit Unterstützung der Invalidenversicherung (IV) in einer sozialen Institution.....	18
3 Zielsetzungstheorie	21
3.1 Hauptaussagen	21
3.2 Mediatoren	23
3.3 Moderatoren.....	24
3.4 Weitere Erkenntnisse der Zielsetzungstheorie.....	26
3.5 Grenzen der Zielsetzungstheorie	29
3.6 Eine zur Zielsetzungstheorie ergänzende Auswahl empirischer Untersuchungen zu Zielen.....	30
4 Wissenschaftliches Interesse und Fragestellungen.....	35
5 Methode und Daten.....	37
5.1 Forschungsdesign.....	37
5.2 Beschreibung der Daten	38
5.3 Methodische Vorgehensweise	43
5.3.1 Feinanalyse	43
5.3.2 Analyse aller Datentypen.....	47
6 Ergebnisse.....	49
6.1 Merkmale und Charakteristiken der Ziele (Thema 1).....	49
6.2 Prozess der Zielentwicklung (Thema 2).....	54
7 Diskussion der Ergebnisse	67
7.1 Einordnung der Ergebnisse im Kontext einer sozialen Institution	73
7.2 Diskussion auf Diskursebene.....	74
7.3 Grenzen der Arbeit und zukünftige Forschungsmöglichkeiten	75

Literaturverzeichnis	78
Selbständigkeitserklärung	82
Anhang 1: Interviews Berufsbildende	83
Anhang 2: Beobachtungen.....	87
Anhang 3: Bildungsberichte	89
Anhang 4: Experteninterview SDBB	93
Anhang 5: Kursziele Berufsbildende	95
Anhang 6: Zusammenfassung Forschungsdesign, Themen, Ergebnisse	97
Anhang 7: Bildungsberichtvorlage	98

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Zielsetzungstheorie in Anlehnung an ‘the high performace cycle’ von Latham & Locke, 2007, S.292 (eigene Darstellung).....	23
Abbildung 2: Visuelle Darstellung Gesprächsanteile der Gesprächsteilnehmenden (eigene Darstellung).....	58
Abbildung 3: Bildungsbericht mit handschriftlichen Zielen (Auszug aus Bildungsbericht).....	64
Abbildung 4: Bildungsbericht mit handschriftlichen Zielen und den digitalen Zielen (Auszug aus Bildungsbericht).....	64

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Erhebungsmethoden und Daten (eigene Darstellung).....	37
Tabelle 2: Ausbildungsberufe der GEWA, die die Bildungsberichtvorlage des SDBB verwenden (eigene Darstellung).....	39
Tabelle 3: Übersicht Bildungsberichte nach Ausbildungsjahr, Niveau und Beruf (eigene Darstellung).....	41
Tabelle 4: Erhebungsmethode, Daten und entnommene Informationen (eigene Darstellung).....	47
Tabelle 5: Erhebungsmethode, Daten, entnommene Informationen, deren Einordnung in zwei Themen und dazugehörige Unterthemen (eigene Darstellung)	49
Tabelle 6: Beobachtung Gespräche Dauer insgesamt und Dauer Zielbesprechung (eigene Darstellung).....	57
Tabelle 7:Gegenüberstellung erste Formulierung der lernenden Person im Gespräch und abschliessende Formulierung im Bildungsbericht (eigene Darstellung)	61
Tabelle 8: Gegenüberstellung der Transkription der Ziele einer berufsbildenden Person und einer lernenden Person aus demselben Bildungsbericht (eigene Darstellung)	65
Tabelle 9: Zusammenfassung des Forschungsdesigns, der entwickelten Themen und der Ergebnisse (eigene Darstellung)	67

Abkürzungsverzeichnis

ALS	Arbeits- und Lernsituation
BBG	Berufsbildungsgesetz
BBV	Berufsbildungsverordnung
BiVo	Bildungsverordnung
CRFP	Conférence des chefs de service de la formation professionnelle de la Suisse romande et du Tessin
DBK	Deutschscheizer Berufsbildungsämter-Konferenz
EBA	eidgenössischer Berufsattest
EFZ	eidgenössisches Fähigkeitszeugnis
FaGe	Fachfrau Gesundheit / Fachmann Gesundheit
ICT	Information and Communication Technology
IT	Informationstechnik
IV	Invalidenversicherung
IVG	Bundesgesetz über die Invalidenversicherung
SBBK	Schweizerische Berufsämter-Konferenz
ÜK	überbetriebliche Kurse

1 Einleitung

Lernende in der beruflichen Grundbildung schauen in den Betrieben halbjährlich im Rahmen eines Personalgesprächs mit ihren Berufsbildnerinnen/Berufsbildnern auf das vergangene Semester zurück. Der Bildungsbericht dient als Vorlage für die Vorbereitung des Gesprächs, strukturiert dieses und dient der Dokumentation der Lernfortschritte. Die lernende und die berufsbildende Person beurteilen betriebliche Leistung der lernenden Person und gehen dabei auch auf die Leistungen in den anderen beiden Lernorten, den überbetrieblichen Kursen (ÜK) und der Berufsfachschule, ein. Nach der Retrospektive folgt der Ausblick auf die verbleibende Ausbildungszeit oder das kommende Semester. Hierfür werden Ziele zu verschiedenen Themen besprochen und schriftlich festgehalten. Mit der gegenseitigen Unterschrift des Bildungsberichts verpflichten sich die lernende und die berufsbildende Person dazu, sich für die Erreichung dieser Ziele einzusetzen. Die Personalführung mit Zielen ist in der Arbeitswelt eine bekannte Praxis. Wirksame Führung mit Zielen ist beispielsweise in der Zielsetzungstheorie von Latham und Locke (2013) empirisch untersucht worden. Diese Masterarbeit beschäftigt sich mit der Fragestellung, wie Berufsbildner/innen das Führen von Lernenden mit Zielen einsetzen und diesen Prozess reflektieren. Die Ziele werden dabei in einem Gespräch mit der lernenden Person thematisiert und in einem Formular, dem sogenannten Bildungsbericht, festgehalten. Zur Bearbeitung der Forschungsfrage wurden Daten in einem Ausbildungsbetrieb einer sozialen Institution im zweiten Arbeitsmarkt erhoben. Die soziale Institution GEWA, die sich als Ausbildungsbetrieb im Kanton Bern in der Berufsbildung von ca. 70 Lernenden engagiert, richtet ihr Berufsbildungsangebot an Jugendliche und junge Erwachsene, die aufgrund unterschiedlicher gesundheitlicher Herausforderungen zusätzliche Unterstützung während der Ausbildung benötigen. Die Autorin dieser Arbeit ist bei der Institution GEWA angestellt und erhält dadurch Zugang zu Daten und Personen, die für diese Arbeit benötigt werden.

Die Forschungsfrage dieser Arbeit lautet, wie Ziele im Rahmen des Bildungsberichts in der Praxis der beruflichen Bildung in einem Betrieb des zweiten Arbeitsmarkts im Gespräch zwischen lernender Person und berufsbildender Person entwickelt werden. Wie sieht die schriftliche Formulierung der Ziele als Resultat dieser Gespräche aus? Wie reflektieren Berufsbildende die Zielentwicklung und die Zielformulierung im Rahmen des Bildungsberichts? Lassen sich Herausforderungen feststellen und auf welchen Ebenen können diese eingeordnet werden? Wie beschreiben Berufsbildnerinnen und Berufsbildner ihre Rolle, die sie in diesem Zielentwicklungsprozess einnehmen? Um diese Fragen zu beantworten, wurden nebst der Auseinandersetzung mit vorhandener Literatur zum Führen mit Zielen, Beobachtungen von sieben Gesprächen zum Führen mit Zielen und die aus diesen Gesprächen resultierenden Formulare, welche die Ziele dokumentieren, analysiert. Nebst den

aus den Gesprächen resultierenden Formulare wurden zusätzliche Formulare analysiert. Es waren 71 Bildungsberichte, deren Zielformulierungen für diese Arbeit betrachtet wurden, Zudem wurden vier Berufsbildende interviewt zu ihrer Rolle im Zielentwicklungsprozess. Der Datenschwerpunkt liegt dabei bei den Bildungsberichten. Die Aussagekraft der analysierten Ziele aus den Bildungsberichten wurde ergänzt durch die Beobachtungen und verifiziert anhand der Interviews mit den Berufsbildenden. Anhand der erhobenen Daten wurden in dieser Arbeit einerseits Merkmale und Charakteristiken von Zielen und andererseits der Prozess der Zielentwicklung für den Bildungsbericht betrachtet. Die entdeckten Merkmale und Charakteristiken beschreiben die Natur der Ziele. Ziele werden einfach, vage, messbar, defizitorientiert, entwicklungsorientiert, lernorientiert oder leistungsorientiert formuliert. Der Zielentwicklungsprozess ist in fünf Themenbereiche gegliedert. Erstens sind vier Typen des Zielentwicklungsprozesses sichtbar geworden. Diese umfassen den Beteiligungsgrad der lernenden Personen an den Zielformulierungen, das Festhalten oder Anpassen der Zielvorgaben vonseiten der Berufsbildenden und den Einfluss auf Zielsetzungen durch die Berufsbildenden. Zweitens wurde die aufgewendete Zeit für die Zielentwicklung innerhalb des Gesprächs zum Bildungsbericht und die Sprechbeteiligung der Lernenden im Zielentwicklungsprozess betrachtet. Drittens wurde der Ursprung der Ziele verortet bzw. ob die lernende Person selbst bzw. gemeinsam mit der berufsbildenden Person die Ziele entwickelt hat oder die Ziele durch die berufsbildende Person für sie entwickelt wurden. Viertens wird eine Reflexion der Berufsbildenden bezüglich ihrer Rolle im Zielentwicklungsprozess und deren Einfluss auf die Zielformulierung sichtbar gemacht. Der fünfte Themenbereich widmet sich dem Bildungsbericht und dessen Bedeutung und Einfluss für die Zielentwicklung.

Die Thematik 'Führung von Lernenden in der beruflichen Grundbildung mit Zielen' wird auf drei verschiedenen Ebenen (rechtlich, berufspädagogisch, arbeitspsychologisch) betrachtet, damit der Kontext der Arbeit aus verschiedenen Perspektiven umfänglich beschrieben ist. Die rechtliche Ebene bezieht sich auf den Lehrvertrag, die gesetzliche Pflicht, den Bildungsbericht zu führen, die gesetzlichen Anforderungen an die Ausbildung der Berufsbildende und die gesetzlichen Grundlagen für die Aufsichtskontrolle der kantonalen Behörde. Die berufspädagogische Ebene betrachtet die berufliche Grundbildung als Ausbildungskontext im Übergang von Ausbildung und Arbeitswelt, die Berufsbildner/innen als Akteure/Akteurinnen in diesem Ausbildungskontext, die Ansprüche an die Begleitung der Lernenden und die Zielvereinbarungsgespräche während der Ausbildung. Die arbeitspsychologische Ebene betrachtet die Personalführung mit Zielen, welche in der Zielsetzungstheorie beschreibt, wie das Führen mit Zielen einen positiven Einfluss auf die Leistung haben kann. Die erste und zweite Ebene wird in der Kontextbeschreibung in Kapitel 2 behandelt. Dabei wird die Berufsbildung in der Schweiz beschrieben. Darauf folgend werden die gesetzlichen

Grundlagen der beruflichen Grundbildung bezüglich der Pflicht zur Dokumentation des Lernfortschritts von Lernenden beleuchtet. Im Hinblick auf Gesetzesvorschriften wird ebenso die Bildung von Berufsbildenden betrachtet und ein Bezug hergestellt, welches Wissen über den Bildungsbericht von Berufsbildner/innen aufgrund ihrer Ausbildung vorausgesetzt werden kann. Danach erfolgt die Beschreibung der Rolle von Amtsstellen, die die Qualität in der beruflichen Grundbildung überwachen. Zwei weitere Themen werden in der Kontextbeschreibung der Thematik dieser Arbeit aufgegriffen: Einerseits wird der Bildungsbericht als berufsneutrale Arbeitsvorlage im Detail umschrieben. Andererseits wird der Kontext der Datenerhebung in einer sozialen Institution als Ausbildungsbetrieb beleuchtet. Die dritte Ebene wird in Kapitel 3 betrachtet. Dieses setzt sich mit der Zielsetzungstheorie als theoretische Grundlage zur Führung mit Zielen auseinander. Die Zielsetzungstheorie betrachtet grundsätzlich den Arbeitskontext, der Unterschiede zum Ausbildungskontext aufweist. Die Ausbildung ist zwischen dem Bildungs- und dem Arbeitskontext eingebettet. Aufgrund mangelnder spezifischer Aussagen in der Zielsetzungstheorie bezüglich des Ausbildungskontexts wird in Kapitel 3.6 eine Auswahl empirischer Untersuchungen präsentiert, die das Führen mit Zielen im Ausbildungskontext bzw. der Berufsbildung im weitesten Sinne beleuchten. Diese Studien bieten Hinweise zu weiterführenden Forschungsthemen. Dies führt zu Kapitel 4, in dem das wissenschaftliche Interesse und die konkrete Fragestellung dieser Arbeit dargelegt werden.

Kapitel 5 beschreibt die verwendeten Methoden zur Bearbeitung der Daten. Die für diese Arbeit angewendete Methodik der Diskursanalyse wird vorgestellt. Der Ablauf der Erhebung und die methodische Vorgehensweise bei der Analyse der Daten werden präsentiert.

Im sechsten Kapitel werden die Forschungsergebnisse präsentiert, die anschliessend in Kapitel 7 diskutiert werden. Die Ergebnisse werden im Kontext der sozialen Institution besprochen, in der die Daten erhoben wurden. Anschliessend verlagert sich die Diskussion auf Diskursebene. Die Arbeit schliesst mit der Präsentation von Grenzen der Arbeit, offen gebliebenen Fragen und zukünftigen Forschungsmöglichkeiten.

2 Kontextbeschreibung

Im folgenden Kapitel wird die Thematik der Arbeit im Berufsbildungskontext der Schweiz verortet (Kapitel 2.1) und es werden die gesetzlichen Grundlagen in der beruflichen Grundbildung (Kapitel 2.2), die Bildungsberichtvorlage (Kapitel 2.3) und der Kontext der betrieblichen Bildung in einer sozialen Institution im zweiten Arbeitsmarkt beleuchtet (Kapitel 2.4).

2.1 Berufsbildung Schweiz

Zur Situierung der Thematik dieser Arbeit im Schweizer Bildungskontext liegt der Fokus auf der beruflichen Grundbildung, die an die obligatorische Schulbildung anschliesst. Die berufliche Grundbildung ist Teil sowohl des Bildungssystems wie auch der Arbeitswelt und lässt sich in eine zweijährige berufliche Ausbildung mit Eidgenössischem Berufsattest (EBA) und eine drei- bis vierjährige Ausbildung mit Eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) unterteilen. Die Ausbildung findet in der Berufsfachschule, in ÜK und grösstenteils in berufsbildenden Betrieben statt. Formen wie die schulisch organisierte berufliche Grundbildung und die Berufsbildung in Werkstätten werden an dieser Stelle nicht erläutert. Im Rahmen der beruflichen Grundbildung stellt der Ausbildungsbetrieb das Erreichen der Anforderungen sicher, die in den Bildungsverordnungen (BiVo) und den Bildungsplänen der jeweiligen Berufe festgehalten sind. Berufsbildnerinnen und Berufsbildner vermitteln Praxiswissen und sind für die Betreuung der Lernenden zuständig, wobei oft noch weitere Personen Lernende in der Ausbildung anleiten. Lernende führen zum Festhalten ihrer Lernfortschritte eine Lerndokumentation. Berufsbildende dokumentieren den Stand der Ausbildung der Lernenden beispielweise in einem Bildungsbericht und führen diesbezüglich regelmässige Gespräche mit den Lernenden (Wettstein et al., 2014). Inhalt dieser Gespräche kann z. B. die Zielsetzung für das folgende Semester sein.

Im Arbeitskontext ist das Führen mit Zielen eine bekannte Führungsmethodik, wobei auch auf Erkenntnisse aus der Zielsetzungstheorie gestützt wird. Diese Gespräche werden als Zielvereinbarungsgespräche oder Zielsetzungsgespräche bezeichnet, der Unterschied liegt im Partizipationsgrad der Mitarbeitenden (Muck & Sonntag, 2007). Es handelt sich um ein regelmässiges, zielorientiertes Mitarbeitendengespräch:

Die Idee ist dabei, dass der Vorgesetzte und sein Mitarbeiter die Aufgabenstellung und Ziele des Mitarbeiters besprechen, Erfolge und Misserfolge des Mitarbeiters in der Vergangenheit feststellen, die Gründe für positive und negative Leistungsergebnisse klären und die Konsequenzen für die Erreichung der zukünftigen Ziele besprechen. (Nerdinger et al., 2011, S. 269)

Diese Arbeit bewegt sich im Kontext der Berufsbildung in der Schweiz, die den Übergang zwischen Bildung und Arbeit darstellt. Demnach stellt sich die Frage, ob die Führung mit Zielen einer lernenden Person dasselbe wie die Führung mit Zielen einer angestellten erwachsenen Person bedeutet. Die Frage ist auf der pädagogischen Ebene einzuordnen. Dieser Arbeit liegt die Definition von Nerdinger et al. (2011) zugrunde, dass das zielorientierte Gespräch im Zuge eines Angestelltenverhältnisses zwischen einer vorgesetzten Person und einer angestellten Person als ebenso gültig für ein Ausbildungsverhältnis in der betrieblichen Bildung betrachtet werden kann. Auch das Verhältnis zwischen Berufsbildner/Berufsbildnerin und lernender Person lässt sich im weitesten Sinne mit einem Verhältnis zwischen vorgesetzter Person und angestellter Person im Arbeitskontext vergleichen. Aus dieser Logik wird in dieser Arbeit vorausgesetzt, dass sich das Führen mit Zielen in einem Ausbildungsverhältnis lediglich auf der inhaltlichen Ebene von derjenigen in einem Angestelltenverhältnis unterscheidet, jedoch nicht auf der Führungsebene. Darum können Ziele als Führungsinstrument ebenfalls in einem Ausbildungskontext angewendet werden. Dieses Argument stützt auch, dass der Bildungsbericht (nähere Beschreibung siehe Kapitel 2.3) das Führen von Lernenden mit Zielen vorsieht.

2.2 Gesetzliche Grundlagen und deren Bezug zum Bildungsbericht

Nachfolgend werden gesetzliche Grundlagen im Rahmen des Bildungsberichts aufgezeigt. Die Darlegung beginnt beim Berufsbildungsgesetz (BBG), setzt mit der Berufsbildungsverordnung (BBV) fort und führt zwei Verordnungen über die berufliche Grundbildung an: einerseits jene der Kauffrau/Kaufmann EFZ und andererseits jene der Fachfrau Gesundheit/Fachmann Gesundheit EFZ (FaGe EFZ). Diese Eingrenzung wurde getroffen, um exemplarisch an zwei Verordnungen aufzuzeigen, wie sich darin die Verwendung des Bildungsberichts oder berufsspezifischer Formulare zum Festhalten des Ausbildungsstandes verorten lassen. Unterschiedliche Anforderungen an die Art der Dokumentation des Ausbildungsstandes werden aufgezeigt. Werden Ziele im Rahmen der Dokumentation des Ausbildungsstandes vereinbart, stellt sich die Frage nach der Verbindlichkeit dieser Ziele. Dies wird im Folgenden ebenso beantwortet. Ebenfalls werden die gesetzlichen Grundlagen der Bildung von Berufsbildnerinnen und Berufsbildnern erläutert und anschliessend im Detail mit den Lehrmitteln und weiteren Informationsquellen in Verbindung gesetzt, die das Thema des Bildungsberichts in der Ausbildung von Berufsbildenden aufgreifen.

2.2.1 Pflichten, Rahmenbedingungen und Verbindlichkeiten des Bildungsberichts

Das BBG schreibt in Art. 20 (2002) vor, dass sich Berufsbildungsverantwortliche von Ausbildungsbetrieben für eine möglichst erfolgreiche Ausbildungszeit der Lernenden einsetzen und diesen wiederkehrend überprüfen müssen. In der BBV ist festgelegt, dass darin «Instrumente zur Förderung der Qualität der Bildung wie Bildungspläne und damit verbundene weiterführende Instrumente» (BBV, 2003, Art. 12c) geregelt werden. Berufsbildnerinnen und Berufsbildner sind nach den BiVo der jeweiligen Berufe dazu aufgefordert, den Bildungsstand der lernenden Person zu dokumentieren und alle sechs Monate zu thematisieren. In der beruflichen Grundbildung Kauffrau/Kaufmann EFZ wird in der Lern- und Leistungsdokumentation mit einem Bericht der Arbeits- und Lernsituationen gearbeitet (Verordnung des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) über die berufliche Grundbildung Kauffrau/Kaufmann mit EFZ, 2011, Art. 16). Ein weiteres Instrument zur regelmässigen Überprüfung des Lernstandes ist der Bildungsbericht, wie dies beispielsweise in der Verordnung des SBFI über die berufliche Grundbildung FaGe EFZ festgehalten ist. Die BiVo der FaGe EFZ wird nebst der BiVo Kauffrau/Kaufmann EFZ exemplarisch genannt, da die BiVo berufsspezifisch und somit unterschiedlich ausgestaltet sind. Die genannten weiterführenden Instrumente können je nach Beruf variieren. In der BiVo der FaGe EFZ ist in Art. 13 (Verordnung des SBFI über die berufliche Grundbildung Fachfrau Betreuung/Fachmann Betreuung mit EFZ, 2020) die Rede vom Bildungsbericht als Instrument. In der BiVo FaGe steht, dass der/die Berufsbildner/in die Pflicht hat, einmal pro Semester den Bildungsbericht auszufüllen und den Bildungsstand festzuhalten. Der/die Berufsbildner/in gibt der lernenden Person Rückmeldung und bespricht diesen Bildungsbericht mit ihr (BiVo FaGe, Art. 13 Abs 1). Massnahmen zur Erreichung der Bildungsziele werden schriftlich festgehalten. Dazu sollen Fristen gesetzt werden (BiVo FaGe, Art. 13, Abs. 2). Die festgelegten Massnahmen sollen wiederum nach Ablauf dieser Frist überprüft und dokumentiert werden (BiVo FaGe, Art. 13, Abs. 3). Sollten Ziele nicht erreicht werden oder ist der Ausbildungserfolg infrage gestellt, müssen alle Vertragsparteien bzw. in der Regel der Betrieb, die lernende Person und die Eltern sowie das zuständige Berufsbildungsamt informiert werden (BiVo FaGe, Art. 13, Abs. 4).

Bezüglich der Verbindlichkeit der Ziele findet sich in den Erläuterungen zum Bildungsbericht des Schweizerisches Dienstleistungszentrum Berufsbildung (SDBB) Folgendes: «Zentraler Zweck des Bildungsberichts ist es, Klarheit zu schaffen [...]. Die Unterschriften am Schluss unterstreichen den verbindlichen Charakter des Bildungsberichts» (SDBB, 2018, S.2). Der Hinweis im letzten Satz könnte dazu verleiten, die Inhalte des Bildungsberichts und somit die vereinbarten Ziele als rechtlich bindend zu betrachten. Hirsiger (2011) hat sich in seiner Dissertation mit Zielvereinbarungen im Einzelarbeitsverhältnis beschäftigt und einschränkende Bestimmungen für Personen beschrieben, die mit einem Lehrvertrag

angestellt sind. Der Lehrvertrag regelt Rechte und Pflichten der Vertragsparteien und ist als besonderer Arbeitsvertrag zu betrachten, der die Ausbildung einer Person betrifft.

Damit wird der Möglichkeit, Zielvereinbarung bei lernenden Personen abzuschliessen, eine wichtige und zwingende Grenze gesetzt: Ziele dürfen nur und insoweit vereinbart oder gesetzt werden, als sie mit dem Ausbildungszweck der lernenden Person vereinbar sind [...]. Ziele, welche nicht unmittelbar mit dem Ausbildungszweck in Zusammenhang stehen, sind abzulehnen. (Hirsiger, 2011, S.251)

Ausbildenden Betrieben obliegt eine besondere Fürsorgepflicht gegenüber den Lernenden. Gleichzeitig sind Lernende in der Pflicht, sich für die Erreichung ihres Lehrabschlusses einzusetzen. «Dieses Lehr- oder Bildungsziel kann vom Arbeitgeber in Form einer Zielvereinbarung verständlich(er) vermittelt werden. Zudem besteht so ein Instrument, einzelne Teilziele besser und steter kontrollieren zu können und bei negativen Abweichungen sofort geeignete Verbesserungsmassnahmen vorzusehen» (Hirsiger, 2011, S.251). Dennoch dürfen diese Ziele oder Ergänzungen zum Vertrag nicht über die besonderen Vorschriften wie z. B. zu Arbeitszeiten für Jugendliche, Probezeitfristen oder zu Verpflichtung nach Lehrdauer hinausgehen (Obligationenrecht, 1911, Art. 344-346a).

2.2.2 Bildung von Berufsbildner/innen in Lehrbetrieben

Das BBG (Art. 45) klärt die Funktion der berufsbildenden Person, beschreibt die Anforderungen an fachliche, pädagogische und methodisch-didaktische Qualifikationen sowie die Aufgaben von Bund und Kanton. Eine berufsbildende Person muss in der Regel eine fachliche Bildung und mindestens zwei Jahre Arbeitserfahrung für den Beruf vorweisen, in der diese berufliche Praxis vermittelt. Ebenfalls benötigt die Person 100 berufspädagogische Lernstunden oder den Besuch eines Kurses von 40 Stunden. Dies wird in der BBV (2003, Art. 44) geregelt. Weitere berufsspezifische Qualifikationen sind in den berufsspezifischen BBV festgelegt (BBV, 2003, Art 40). Die Inhalte berufspädagogischer Bildung beziehen sich auf Situationen am Lern- und Arbeitsplatz (BBV, 2003, Art. 48), diese sind in den Rahmenlehrplänen für Berufsbildungsverantwortliche (SBFI, 2015) festgehalten und in vier Bildungsziele (SBFI, 2015, S. 15-16) unterteilt. Da die Rahmenlehrpläne des SBFI sich nicht ausschliesslich auf die 40 Kursstunden beziehen, hat die Schweizerische Berufsbildungsämter-Konferenz (SBBK, 2019) im Jahr 2007 einen Lehrplan für diesen 40-Stunden-Kurs für Berufsbildner/innen verabschiedet. Dieser nimmt Bezug auf die vier Bildungsziele des Rahmenlehrplanes des SBFI und schlüsselt diese in Kompetenzen auf (SBBK, 2019). Verschiedene Bildungsinstitutionen setzen die Kurseinheiten in den Kantonen um (BBV, 2003, Art. 49; siehe Beispiel Kursziel 3.2 Berufsbildende Anhang 5).

In den Kursen für Berufsbildner/innen werden folgende Materialien verwendet:

- das Lehrmittel 'Berufsbildnerinnen und Berufsbildner in Lehrbetrieben' (Gerig & Aemisegger, 2013),
- das 'Handbuch betriebliche Grundbildung' (Dirren et al., 2019) sowie
- Informationsmaterial und Erklärvideos der Webseite 'berufsbildung.ch' (SDBB, 2012a).

Die Inhalte dieser Materialien beziehen sich auf die Zielsetzung im Rahmen des Bildungsberichts und werden im Folgenden dargestellt.

Das Lehrmittel 'Berufsbildnerinnen und Berufsbildner in Lehrbetrieben' klärt über die gesetzlichen Grundlagen zum Dokumentieren des Ausbildungsstandes auf. Den Bildungsbericht ordnet das Lehrmittel als prozesshaftes Beurteilen während der ganzen Dauer der Ausbildung ein. Eine gute Vorbereitung auf das Gespräch zum Bildungsbericht wird erwähnt. Ebenfalls ist ein Beispiel eines Bildungsberichtes abgedruckt (Gerig & Aemisegger, 2013). Vertieftes Wissen zum Bildungsbericht wird durch das Lehrmittel nicht weitergegeben. Auf die Gestaltung des Gesprächs zum Bildungsbericht und das Formulieren der Ziele für das kommende Semester wird nicht eingegangen.

Im Unterschied dazu widmet das 'Handbuch betriebliche Grundbildung' dem Bildungsbericht mehrere Seiten. Nebst den gesetzlichen Grundlagen werden der verpflichtende Charakter des Dokumentierens des Ausbildungsstandes der lernenden Person und das dazugehörige Gespräch aufgegriffen (Dirren et al., 2019). Der Aufbau des berufsneutralen Bildungsberichts des SDBB (siehe Kapitel 2.3) wird im Detail erläutert. Zu den Zielen und Massnahmen wird Folgendes festgehalten: «Am Schluss der gemeinsamen Besprechung werden die Ziele und Massnahmen festgelegt, die in der nächsten Ausbildungsperiode oder während der restlichen Bildungsdauer erreicht werden sollen. So können sie bei der nächsten Besprechung des Bildungsberichts überprüft werden» (Dirren et al., 2019, S. 130). In den Ausführungen zur Gesprächsführung wird betont, dass die Selbsteinschätzung von Lernenden gefördert werden soll. Ebenfalls sollen Formularvorlagen des Bildungsberichts nicht starr befolgt, sondern an Person und Situation angepasst werden (Dirren et al., 2019). Im Lehrmittel fehlen jedoch Hinweise auf die Zielformulierung. Lediglich in der beispielhaft ausgefüllten Vorlage des Bildungsberichts, die ebenfalls im Lehrmittel abgebildet ist, sind Beispiele für die Formulierung von Zielen aufgeführt, wie z. B. messbar, erreichbar, terminiert, unmissverständlich und klar formuliert (Dirren et al., 2019).

Die Webseite des SDBB (SDBB, 2012b, 2012a) bietet in Text- und Videoformat Informationen zum Bildungsbericht. Die Texte sind inhaltlich dieselben wie im 'Handbuch betriebliche Grundbildung'. Downloads der Bildungsberichtvorlage und vier Erklärvideos zum Bildungsbericht stehen zur Verfügung. Diese thematisieren einerseits den Sinn des Bildungsberichts, dessen Aufbau, die Vorbereitung auf das Gespräch und die Gesprächsführung. Andererseits stellen diese zusätzlichen Unterrichtsmaterialien für die

Berufsbildner/innen-Kurse dar. Die Inhalte der Videos werden nicht im Detail erläutert. Es sind lediglich Hinweise zum Umgang mit Zielen aufgeführt. Im zweiten Video wird zu den Zielen und Massnahmen im Bildungsbericht angemerkt: «Am Schluss der gemeinsamen Besprechung werden die Ziele festgelegt, die in der nächsten Ausbildungsperiode oder während der restlichen Bildungsdauer erreicht werden sollen. So können sie bei der nächsten Besprechung des Bildungsberichts überprüft werden» (SDBB, 2012b). Zur Besprechung der Ziele erfolgt in Video 4 folgender Hinweis:

Legen Sie die Ziele gemeinsam fest und formulieren Sie diese so, dass sie überprüft werden können. Für das kommende Semester soll der Lernende, basierend auf den Erkenntnissen des Gesprächs, eigene Ziele vorschlagen. Stützen, ergänzen, kommentieren oder korrigieren Sie diese gezielt. Bieten Sie ihre Hilfe bei der Zielerreichung an. Der Lernende soll unterstützt werden und soll, wo er selbständig das Ziel erreichen kann, dies auch alleine tun. (SDBB, 2012b)

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass in Berufsbildner/innen-Kursen der Bildungsbericht, dessen gesetzlichen Grundlagen, Nutzen und Inhalte thematisiert werden. Es kann davon ausgegangen werden, dass sich Berufsbildende nach Absolvierung eines qualifizierenden Kurses damit auseinandergesetzt haben.

2.2.3 Kontrolle der Bildungsberichte beim Kanton

Gemäss BBG (2002, Art. 24) sind die Kantone für die Aufsicht bezüglich der Bildungsqualität in der beruflichen Praxis zuständig. Nach Festlegung der BBV können die kantonalen Behörden eine Bildungsbewilligung widerrufen, wenn «Berufsbildnerinnen und Berufsbildner die gesetzlichen Voraussetzungen nicht erfüllen oder ihre Pflicht verletzen» (BBV, 2003, Art. 11). Da das periodische Festhalten und Besprechen des Lernfortschritts wie z. B. durch einen Bildungsbericht Pflicht ist, kann ein Unterlassen dieser Pflicht gemäss BBV (2003, Art. 11) zu Konsequenzen für den ausbildenden Betrieb führen. Der Bildungsbericht kann von den zuständigen Behörden überprüft werden. Die Praxis in den Kantonen bezüglich der Umsetzung ihres Lehraufsichtsauftrags unterscheidet sich stark (Caprani & Duemmler, 2021a). Die Rahmenbedingungen der Aufsichtsbehörde in den Kantonen variieren z. B. hinsichtlich der Anzahl der Verträge pro zuständige ausbildungsberatende Person des Kantons. Die personellen Ressourcen spiegeln die Anzahl der systematischen Besuche in den Betrieben pro Jahr wieder; diese reichen von keinem Besuch bis zu vier Besuchen pro Jahr in den untersuchten Kantonen (Caprani & Duemmler, 2021a). Im Kanton Waadt beispielsweise hat die zuständige Behörde den Auftrag zur Überprüfung der Einhaltung von gesetzlichen Bestimmungen sowie eine beratende Funktion. Die Funktion der Betriebsbesuche besteht darin, «Probleme frühzeitig zu erkennen und mit den Lehrbetrieben und den Lernenden eine Vertrauensbeziehung aufzubauen, die die Begleitarbeit erleichtert, so dass

Berufskommissarinnen und -kommissare sowohl für Lernende als auch für die Lehrbetriebe zu unterstützenden Ansprechpersonen werden können» (Caprani & Duemmler, 2021b, S.3). Für diese Masterarbeit ist speziell der Kanton Bern von Interesse. Die für diese Arbeit erworbenen Daten und die interviewten sowie beobachteten berufsbildenden Personen stammen aus einem Betrieb im Kanton Bern. Die Aufsichtsfunktion der Behörden wird demnach exemplarisch am Kanton Bern erläutert. Im Kanton Bern ist die Abteilung Betriebliche Bildung des Mittelschul- und Berufsbildungsamts sowohl für die Beratung der Ausbildungsbetriebe und der Lernenden als auch für die Kontrolle der gesetzlichen Rahmenbedingungen in der Ausbildung zuständig. Die Betriebsbesuche zur Kontrolle ebendieser wurden im Kanton Bern aufgrund mangelnder personeller Ressourcen abgeschafft. Diese werden aktuell defizitorientiert durchgeführt, d.h. wenn Lehrvertragsauflösungen anstehen oder Betriebe wiederholt negativ aufgefallen sind (Stalder & Heer, 2002). Der Kanton Bern hat zum Beratungs- und Unterstützungsbedarf von ausbildenden Betrieben im Jahr 2002 Kolloquien mit Vertretenden der Betriebe durchgeführt. Eine Erkenntnis aus dem Kolloquium im Lehraufsichtskreis Biel-Seeland hängt direkt mit dem Bildungsbericht bzw. Ausbildungsbericht zusammen: «Der Ausbildungsbericht wird als sehr wichtiges Instrument in der Ausbildung, als ideale Grundlage für das Lehrlingsgespräch und als gute Basis für ein Gespräch mit der Lehraufsicht empfunden. Lehrbetriebe vergessen den Bericht oft auszufüllen oder kennen ihn nicht» (Stalder & Heer, 2002, S.35). Als Verbesserungsmöglichkeit wurde angeführt, dass die Bildungsberichte aus Behördensicht schriftlich bei den Betrieben eingefordert werden sollten (Stalder & Heer, 2002).

Zusammenfassend stellt der Bildungsbericht ein Instrument zur Feststellung der Qualität der Ausbildung dar. Die Kantone nehmen die Lehraufsichtsaufgabe aufgrund der vorhandenen Ressourcen unterschiedlich wahr. Eine Herausforderung besteht darin, dass der Bildungsbericht weder systematisch überprüft noch von allen ausbildenden Betrieben geführt wird.

2.3 Bildungsbericht in der berufsneutralen Version des SDBB

Das Instrument des Bildungsberichts ist in vielen Berufen wie beispielsweise in der Verordnung des SBFI über die berufliche Grundbildung FaGe EFZ etabliert und wird als Vorlage vom SDBB zur Verfügung gestellt (siehe Anhang 7). Das SDBB hat eine berufsneutrale Bildungsberichtsvorlage entwickelt, die im Rahmen der vorliegenden Arbeit betrachtet wird. Die Bildungsberichtsvorlage ist in 12 Abschnitten gegliedert. Die Abschnitte eins bis vier erlauben eine Einordnung der Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz der lernenden Person in die Skala A, B, C, D. Wobei A die höchste Auszeichnung und D eine ungenügende Bewertung bedeutet. In Abs. 5 wird die Lerndokumentation und in Abs. 6 die schulischen Ergebnisse in Berufsfachschule und in den üK mit derselben Bewertungsskala

eingordnet. In Abs. 7 gibt die lernende Person eine Einschätzung der Ausbildungsqualität des Ausbildungsbetriebs und der Begleitung durch die berufsbildende Person ab. Dazu stehen die Bewertungen *sehr gut*, *gut*, *knapp genügend* und *ungenügend* zur Verfügung. Die Einschätzung kann in einem Textfeld begründet werden. Abs. 8 ist eine Heranführung an Abs. 9, welche beide Ziele und Massnahmen beinhaltet. In Abs. 8 wird das vergangene Semester betrachtet und die Frage beantwortet, inwiefern die Ziele des vergangenen Semesters erreicht wurden (eingeteilt in *übertroffen*, *erfüllt*, *knapp erfüllt*, *nicht erfüllt*). Worauf danach im Abs. 9 die Ziele und Massnahmen für das kommende Semester definiert werden. Dieser Abschnitt ist unterteilt in drei Bildungsziele (im Betrieb, in der Berufsfachschule und in den üK) und in vier Kompetenzbereiche (Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz). In den letzten drei Abschnitten des Formulars werden Abmachungen zu Unterstützungsangeboten der Berufsfachschule festgehalten (Abs. 10), diverse Themen können aufgeschrieben werden (Abs. 11) und zuletzt werden Datum und Unterschriften (Abs. 12) von Beteiligten festgehalten (SDBB, 2018b).

Das SDBB, welches das oben beschriebene Formular herausgibt, existiert seit dem Jahr 2007. Dieses löste die zwischen 1936 und 2007 existierende Deutschschweizer Berufsbildungsämter-Konferenz (DBK) und die *Conférence des chefs de service de la formation professionnelle de la Suisse romande et du Tessin (CRFP)* ab, die es zwischen 1904 und 2007 gab (SDBB, 2016). Zum vertieften Verständnis des Bildungsberichts wurde ein Interview mit Peter Knutti durchgeführt, dem ehemaligen Leiter der Abteilung Medien Berufsbildung des SDBB. Dieser hat im Rahmen seiner Tätigkeit zur Entwicklung der heutigen Form der Bildungsberichtvorlage beigetragen. Die nationale Vorlage des Bildungsberichts ist gemäss Knutti schon immer berufsneutral gewesen, sei jedoch von einzelnen Berufsverbänden übernommen und an die einzelnen Berufe angepasst worden (Experteninterview SDBB, Pos. 16).

Knutti sieht folgende Herausforderung:

Ein Problem ist, ein grosses Problem in der Praxis ist, dass der Bildungsbericht nicht gemacht wird. Es gibt Schätzungen, die stimmt sicher nicht genau, aber es sagen die meisten, die sich in dem Bereich auskennen, dass der Bildungsbericht vielleicht zu 50 % gemacht wird, das ist die Faustregel. (Experteninterview SDBB, Pos. 24)

Zur Begegnung dieser Herausforderung wurden Erklärvideos entwickelt, die hauptsächlich für Berufsbildner/innen-Kurse eingesetzt werden (Experteninterview SDBB, Pos. 32). Weitere Herausforderungen mit dem Dokument des Bildungsberichts in der aktuellen Form sind Knutti keine bekannt. Dies liegt auch daran, dass das SDBB keine direkten Rückmeldungen beispielsweise von berufsbildenden Personen erhält.

Wir gehen nie direkt in Kontakt mit dem Endverbraucher. Wir sind nur mittelbar, und unmittelbar sind dann die Berufsbildungsämter. Die müssen dann auch schauen, dass es dann verteilt wird, kontrollieren, ob es gemacht wird. Das ist ihre Aufgabe. Meine Aufgabe ist denen möglichst gutes Material zur Verfügung zu stellen. (Experteninterview SDBB, Pos. 42).

Die vorliegende Arbeit befasst sich im Detail mit Abs. 9 des Bildungsberichts, dessen Inhalt die Ziele und Massnahmen für das kommende Semester ist. Diesbezüglich weist Knutti erneut darauf hin, dass das Formular als Hilfsmittel entwickelt worden war:

Das Formular und viele andere haben auch den Zweck, eine Dienstleistung an die Berufsbildner. Also viele wissen ja nicht, was ein Bildungsbericht ist, was soll ich da machen usw. Und wenn sie den [Berufsbildner-] Kurs gemacht haben, haben sie schon etwas gehört. (Experteninterview SDBB, Pos. 62)

Knutti betonte in Bezug auf Abs. 9 'Ziele und Massnahmen des Bildungsberichts' die Wichtigkeit, dass an dieser Stelle die Selbst- und Fremdwahrnehmung und die Selbstbeurteilung durch die lernende Person geschehen sollte (Experteninterview, Pos. 66; Pos. 68).

Angesprochen auf das zukünftige Entwicklungspotenzial dieses Dokuments meinte Knutti: «Das größte Potenzial ist, dass er gemacht wird. Auch für die Verbände und für die Kantone, das ist die größte Herausforderung, dass er gemacht wird. Ich glaube, das ist eine alte Geschichte in der Berufsbildung» (Experteninterview SDBB, Pos. 76). Die Bedeutung des Dokuments relativierte Knutti jedoch: «Und eigentlich ist es, ich sage, die Formulare ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass die [Lernende und Berufsbildende] miteinander sprechen» (Experteninterview SDBB, Pos. 80).

Zusammenfassend lassen sich zwei Herausforderungen erschliessen. Einerseits wird der Bildungsbericht nicht von allen Betrieben ausgefüllt. Andererseits ist dessen Abs. 9 mit Zielen und Massnahmen zwar der wichtigste Punkt, dieser geht jedoch mit grossem Aufwand einher und dessen Potential wird nicht ausgeschöpft. Dem Formular sollte eine untergeordnete und dem Gespräch eine übergeordnete Rolle beigemessen werden.

2.4 Kontext Ausbildung mit Unterstützung der Invalidenversicherung (IV) in einer sozialen Institution

Bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit einem grösseren Unterstützungsbedarf gibt es die Ausbildung im sogenannten zweiten Arbeitsmarkt. Die betriebliche Bildung findet in einer sozialen Institution oder eigens dafür eingerichteten Lernstätten statt. Eine solche Institution ist die GEWA, die sich im Kanton Bern auf die Ausbildung von Jugendlichen und jungen

Erwachsenen mit psychischen Erkrankungen spezialisiert hat. Die GEWA führt institutionseigene, wirtschaftlich orientierte Betriebe, die die erforderlichen Rahmenbedingungen für Lernende mit Herausforderungen bieten kann. Die Institution bildet Lernende im zweiten Arbeitsmarkt aus. «Als erster Arbeitsmarkt wird der reguläre Arbeitsmarkt bezeichnet. Auf diesem Arbeitsmarkt bestehen die Arbeits- und Beschäftigungsverhältnisse der freien Wirtschaft. Im Gegensatz dazu versteht man unter dem zweiten Arbeitsmarkt jenen, der geschützte Arbeitsplätze bietet» (AHV IV, 2022). Das bedeutet, dass die Lernenden in psychosozialen Aspekten zusätzliche Betreuung durch Fachpersonen erhalten. Jedoch entsprechen die Ausbildungen in Bezug auf die Lerninhalte und Tätigkeitsgebiete den Ausbildungen im ersten Arbeitsmarkt. Die Lernenden besuchen zudem reguläre Berufsfachschulen (GEWA, n.d.). Ein wesentlicher Unterschied zur Ausbildung von Lernenden ohne Unterstützung der Invalidenversicherung (IV) besteht darin, dass die für die Betreuung der Lernenden anfallenden Mehrkosten anhand eines Leistungsvertrags mit der IV vergütet werden.

Jugendliche und junge Erwachsene mit gesundheitlichen Herausforderungen können Anspruch auf Unterstützung der IV geltend machen. Die zu einer Unterstützung der IV führenden gesundheitlichen Herausforderungen sind unterschiedlich, wie z. B. Hörbehinderung, kognitive Beeinträchtigung und psychische Erkrankung. Dementsprechend differieren die Massnahmen in deren Ausgestaltung. Gemäss Bundesgesetz über die Invalidenversicherung IVG «soll sich [die erstmalige berufliche Ausbildung] nach Möglichkeit an der beruflichen Eingliederung im ersten Arbeitsmarkt orientieren und bereits dort erfolgen» (IVG, 1959, Art. 16). Jedoch gibt es Jugendliche und junge Erwachsene, die ein grösseres Mass an Unterstützung während der beruflichen Ausbildung benötigen.

Zwei Herausforderungen bezüglich des Bildungsberichts wurden in Kapitel 2.2.2 und Kapitel 2.3 herausgearbeitet: Zum einen wird der Bildungsbericht nicht von allen Betrieben verfasst. Zum anderen wird Abs. 9 'Ziele und Massnahmen' zu wenig Gewicht beigemessen. Ebenfalls lassen sich zwei Empfehlungen aus Kapitel 2.3 ableiten: Erstens sollte der Struktur des Formulars nicht zu stark gefolgt werden, zweitens sollte das Gespräch über die Ziele im Vordergrund stehen.

Zur Erforschung dieser Herausforderungen in der Praxis war der Zugang zu einer grossen Anzahl an Bildungsberichten notwendig. Die soziale Institution GEWA ist in den Kontext der IV eingebunden. Der Bildungsbericht wird halbjährlich von der IV als Teil der Berichterstattung eingefordert. Daher sind Bildungsberichte mit grosser Wahrscheinlichkeit in grösserer Anzahl vorhanden als in anderen Ausbildungsbetrieben. Dies stellte einen ersten Vorteil dar, um Bildungsberichte dieser sozialen Institution zu verwenden. Ein zweiter Vorteil besteht darin, dass die beteiligten berufsbildenden Akteure/Akteurinnen der GEWA bzw. Berufsbildner/innen

und Praxisbildner/innen zusätzlich für Herausforderungen der jeweiligen Jugendlichen sensibilisiert und geübt in der Gesprächsführung sind. Daraus liess sich schliessen, dass im Kontext der GEWA funktionierende Gespräche zum Bildungsbericht für diese Arbeit erwartet werden konnten.

Hiermit schliesst die Beschreibung des Kontextes, in den sich das Thema dieser Arbeit einordnet: die berufliche Grundbildung in der Schweiz mit dem Bildungsbericht als Dokumentation und Gesprächsgrundlage zwischen Berufsbildner/in und lernender Person, die gesetzlichen Grundlagen zur Ausübung der Funktion der/des Berufsbildnerin/Berufsbildners einerseits und andererseits für den Bildungsbericht. Das Kontrollorgan der Kantone wurde ebenso wie die Entstehung und Entwicklung der berufsneutralen Vorlage des Bildungsberichts thematisiert. Der Kontext der Datenerhebung für diese Arbeit wurde dargelegt und es wurden erste mögliche Probleme in der praktischen Umsetzung des Bildungsberichts lokalisiert. Bevor nun die Fragestellung, die sich aus den ersten aufgeführten Herausforderungen ergibt, erläutert wird, soll die theoretische Grundlage dieser Arbeit, nämlich die Zielsetzungstheorie erörtert werden.

3 Zielsetzungstheorie

Für die vorliegende Arbeit ist die Zielsetzungstheorie bzw. Goal-Setting Theory von Locke und Latham relevant. Diese erklärt die Wirkung von Zielen auf die Leistung und sieht schwierige, aber erreichbare und spezifische anstelle von vagen Zielen als bedeutsam für höhere Leistung. Moderierende Variablen begünstigen die Wirkung von Zielen auf die Leistung und Mediatorvariablen vermitteln diesen Effekt (Kauffeld & Schermuly, 2014). In den folgenden Kapiteln wird die Zielsetzungstheorie dargestellt, ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. Die Thematisierung der Theorie wird auf jene Elemente reduziert, die für diese Arbeit von Bedeutung sind.

3.1 Hauptaussagen

Die Zielsetzungstheorie ist eine Motivationstheorie aus der Psychologie. Diese geht davon aus, dass ein Ziel der Ursprung von Motivation ist und das Leben an sich eine Aneinanderreihung zielbasierter Aktionen ist (Latham & Locke, 2013a). Ziele definieren Locke und Latham im Rahmen der Zielsetzungstheorie folgendermassen:

The term goal is defined by goal setting theory as an object or aim of an action. [...] Goals have two main attributes, namely, content and intensity. Goal content refers to the object or result being sought [...]. Goal intensity refers to the effort needed to set a goal, the position of a goal in an individual's goal hierarchy, and the extent to which a person is committed to goal attainment. (Latham & Locke, 2013, S.5)

Der Begriff Ziel beinhaltet das Resultat einer Handlung. Dieser umfasst ebenso die Dimension einer gestellten Aufgabe und die Intensität, die zum Erreichen des Endresultats benötigt wird. Dazu gehört ebenfalls das benötigte Engagement einer Person, um die Handlung zu einem definierten Ende zu bringen (Latham & Locke, 2013a). «Entscheidend ist, dass 'Goals' in diesem Zusammenhang [Goal Setting] nicht Ziele, sondern Aufträge bezeichnen, die zunächst zu selbstgesetzten Zielen (self-set goals) interiorisiert werden müssen» (Hacker, 2005, S.331). Diese Differenzierung unterstreichen Locke und Latham (1990, S.24): «We use it [the term goal] to refer to desired outcomes in terms of level of performance to be attained on a task rather than to the desire to take a specific action». Das Akzentuieren der Aufgabenzentrierung hat seinen Ursprung in der Arbeitswelt.

[Denn darin ist] weniger von Wünschen und Motiven, sondern von Aufträgen oder Aufgaben als Ausgangspunkt des Handelns auszugehen. Solche Aufträge und Aufgaben werden jedoch von den Akteuren im Zusammenhang mit ihrem Wissen, ihren Einstellungen und ihren Motiven 'redefiniert'. [...] Ziele sind gleichzeitig die Richtschnur des Handelns, da sie Repräsentationen der erwarteten Handlungsergebnisse darstellen und damit als Vergleichsgrößen für den Handlungsfortschritt dienen. (Nerdinger et al., 2011, S. 314)

Kerngedanke der Zielsetzungstheorie ist der positive Einfluss von anspruchsvollen und klar definierten Zielen zwischen einer vorgesetzten Person und ihren Mitarbeitenden auf eine höhere Leistung. Die Erkenntnisse der Zielsetzungstheorie sind als äusserst aussagekräftig zu betrachten:

More than 1000 studies – in a wide variety of settings and around the globe, using widely different tasks in both laboratory and field settings – have been conducted on the internal and external validity of goal setting theory. These studies have shown that specific, challenging goals lead to higher levels of performance than an easy goal or an abstract one such as an exhortation to do your best. Hence, researchers have concluded that goal setting theory is among the most robust, valid, and practical motivation theories of organizational behavior. (Seijts et al., 2013, S.195)

Locke und Latham stellten die Zielsetzungstheorie im Jahr 1990 auf. Die Forschenden begründeten ihre Motivation zur Entwicklung der Theorie mit einem Verstehenswunsch, warum Individuen sich unterschiedlich stark bei arbeitsrelevanten Aufgaben anstrengen und warum einige bessere Leistungen erbringen als andere. Ihnen schien die Beobachtung der Ziele der direkteste Weg zur Klärung dieses Sachverhalts, an denen sich Personen orientieren (Locke & Latham, 1990). Sie fragten sich, in welcher Beziehung Ziele und Aktionen oder die Bewältigung von Aufgaben zueinanderstehen. Ihr Interesse lag auf den beeinflussenden Faktoren dieser Beziehung. Ebenso wollten sie Faktoren erörtern, die die Wahl von Zielen und die Verpflichtung des Individuums zu diesen Zielen beeinflussen (Latham & Locke, 2013a).

Die Theorie hat zwei Haupterkenntnisse hervorgebracht. Als erstes wurde erkannt, dass es einen linearen Zusammenhang zwischen der Schwierigkeit eines Ziels und der Leistung gibt. Je schwieriger das Ziel, desto höher die Leistung bis zu dem Punkt, an dem die Fähigkeit bzw. Ability der Person erreicht wird. Aufgrund dessen spielt der Faktor Fähigkeit eine Rolle als Moderatorvariable in der Zielsetzungstheorie. Anspruchsvoll oder schwierig beschreibt den Schwierigkeitsgrad des Ziels, der für das Individuum hochgesteckt, jedoch erreichbar sein muss. Die zweite Haupterkenntnis ist, dass spezifische und schwierige Ziele zu besserer Leistung führen als keine, vage oder abstrakte Ziele, wie z. B. 'gib dein bestes'. Abstrakte oder vage Ziele sind der individuellen Interpretation ausgesetzt. Spezifische und schwierige Ziele

setzen einen klaren Rahmen, in welcher Qualität Leistung erwartet wird (Latham & Locke, 2013a).

Eine hohe Selbstwirksamkeit (siehe Kapitel 3.4) hat einen leistungssteigernden Einfluss auf die Performanz (Latham & Locke, 2007). Spezifische und schwierige Ziele führen dazu, dass die Aufmerksamkeit von Mitarbeitenden auf die relevanten Themen ausgerichtet wird, sodass diese sich für die Zielerreichung anstrengen und Ausdauer zeigen. Dabei entwickeln diese Strategien oder setzen vorhandene, bereits erprobte Strategien zur Zielerreichung ein. Für den beschriebenen Mechanismus sind folgende moderierenden Variablen förderlich: Die Person muss über die notwendigen Fähigkeiten zur Erreichung des Ziels verfügen. Eine hohe Zielbindung muss vorhanden sein bzw. das Ziel muss für die Person wichtig sein. Die Person soll Rückmeldung erhalten, um das Fortschreiten im Prozess zur Zielerreichung einordnen zu können. Schlussendlich soll die gesetzte Aufgabe keine zu grosse Komplexität aufweisen (Muck & Sonntag, 2007). In Abbildung 1 sind diese Wirkmechanismen (Mediatoren) und Moderatoren aufgeführt. Diese werden in den nächsten Abschnitten beschrieben.

Abbildung 1: Zielsetzungstheorie in Anlehnung an 'the high performance cycle' von Latham & Locke, 2007, S.292 (eigene Darstellung)

3.2 Mediatoren

Wie in Abbildung 1 dargestellt, sind Anstrengung, Ausdauer, Ausrichtung und aufgabenspezifische Strategien die Mediatorvariablen der Zielsetzungstheorie. Friedmann beschreibt den Zusammenhang zwischen einem Ziel und einer Anstrengung folgendermassen: «A conscious goal motivates an individual to choose to exert effort and

persist in goal-directed behavior intentionally» (Friedman, 2013, S.549). Die eingesetzte Anstrengung erfolgt proportional zu den Anforderungen des Ziels. Zu diesem Mechanismus gehört ebenfalls, dass die Selbstzufriedenheit von einer guten Zielerreichung abhängig ist; nur eine gute Leistung führt zu Zufriedenheit (Locke & Latham, 2013, S. 6).

Ausdauer ist die Zeit, die zum Erreichen des Ziels aufgewendet wird. Spezifische und schwierige Ziele führen dazu, dass mehr Zeit für das Erreichen der Ziele eingesetzt wird, als wenn diese abstrakt oder vage formuliert werden (Latham & Locke, 2013a). Ein spezifisches und schwieriges Ziel führt zu einer Aufmerksamkeitsausrichtung und Anstrengung auf Aktivitäten, die relevant für die Zielerreichung sind. Die Aufmerksamkeit und Anstrengung werden nicht mehr für zielirrelevante Aktivitäten eingesetzt. Spezifische und schwierige Ziele aktivieren ebenfalls das Vorwissen und die Fertigkeiten einer Person, die für die Zielerreichung eingesetzt werden (Latham & Locke, 2013a). Wenn eine Person sich ein Ziel vornimmt, werden zuerst automatisierte Strategien aktiviert. Stellt sich das Ziel als komplex heraus, werden aufgabenspezifische Strategien eingesetzt. Automatisierte Strategien werden im Langzeitgedächtnis gespeichert. Reichen diese jedoch für die Zielerreichung nicht aus, kommt es zur Entwicklung neuer aufgabenspezifischer Strategien. Die Person beginnt zu experimentieren und setzt kreative Problemlösestrategien ein. Es gibt Unterschiede in der Art der Ziele, dadurch kann auf verschiedene Arten von Strategien zurückgegriffen werden. Bei Lernzielen wird ein aktiver und bewusster Prozess von Strategieeinsatz und -entwicklung gestartet, dagegen fördern Leistungsziele eher das Rückbesinnen auf bereits bestehende Strategien (Wood et al., 2013). Wood et al. (2013) gehen von der Annahme aus, dass das Verhältnis zwischen Strategieeinsatz und Leistung linear sei. Dies, so stellen sie fest, scheint sich empirisch nur bedingt zu bestätigen. Personen, die zusätzliche Strategien lernen, können ihr Wissen in der Bewältigung von Zielen besser einsetzen und Strategien miteinander kombinieren und somit noch mehr Aufgaben bewältigen (Wood et al., 2013).

3.3 Moderatoren

Moderatorvariablen sind Randbedingungen für das Funktionieren des beschriebenen Mechanismus (Nerdinger et al., 2011). In der Zielsetzungstheorie sind dies die Fähigkeiten einer Person, die Zielbindung, das Feedback, die tiefe Aufgabenkomplexität und situative Einschränkungen.

Ziele haben auf Aufgaben einen positiveren Effekt, für deren Lösung die Individuen Wissen und Fertigkeiten besitzen. Die Fähigkeit einer Person beeinflusst die Wahl eines Ziels, die Zielschwierigkeit wird den Fähigkeiten entsprechend ausgewählt. Ziele können nicht erreicht werden, wenn Fähigkeiten und Fertigkeiten dafür fehlen (Latham & Locke, 2013a).

Klein et al. führen als Definition für Commitment auf: «[...] they defined commitment as a volitional psychological bond reflecting dedication to, and responsibility for, a particular target. Applied to goals, this definition essentially captures pledging of oneself to a goal» (Klein et al., 2013, S.67). Konsequenterweise ist ein nicht erstrebenswertes Ziel für eine Person kein Ziel. Als weiteres wird eine Verpflichtung bzw. ein 'Commitment' der Person zum Ziel vorausgesetzt. Somit ist die Verpflichtung zum Ziel ein weiterer Moderator der Ziel-Leistungs-Beziehung. Verpflichtung zum Ziel kann unabhängig vom Ursprung des Ziels entstehen, das heisst unabhängig davon, ob das Ziel selbstgewählt, partizipativ erarbeitet oder zugeteilt ist. Verpflichtung zum Ziel kann aus zwei Elementen bestehen: einerseits aus Faktoren, die ein Ziel wichtig erscheinen lassen und andererseits aus Faktoren, die der Person die Sicherheit zur Erreichbarkeit des Ziels geben. Locke und Latham (2013) beschreiben Faktoren, die den Wunsch eines Individuums beeinflussen, einem Ziel verpflichtet zu sein: «Factors that were found to affect an individual's desire to attain a specific, hight goal include authority, peers, making the goal public, incentives, internal rewards, punishment, and instrumentality» (Latham & Locke, 2013, S.7). Die beiden Forschenden belegen diese Faktoren mit verschiedenen Studien aus den 1930er- bis zu den 1980er-Jahren. Auch neuere Studien bestätigen diesen Haupteffekt von Zielverpflichtung auf die Leistung (Klein et al., 2013). Je attraktiver ein Ziel eingeschätzt wird, desto grösser ist die Zielverpflichtung. Weitere Determinanten von Zielverpflichtung sind Explizitheit und Öffentlichkeit, die sich positiv auf die Zielverpflichtung auswirken können (Klein, Cooper & Monahan, 2013, S.75).

Nebst Ziel-Verpflichtung spielt Feedback eine wichtige Rolle. Mit entsprechendem Feedback oder Rückmeldung zur Leistung einer Person wird die Verbindung zwischen Ziel und Leistung gestärkt. Feedback ermöglicht eine Einschätzung, ob mehr Anstrengung oder eine andere Strategie zur Zielerreichung notwendig ist. Ohne Feedback werden gesetzte Ziele nicht zu höherer Leistung führen. Es gibt unterschiedliche Typen von Feedback. Das komparative Feedback baut auf dem Vergleich mit der Leistung anderer Personen auf, das nominale Feedback bezieht sich nur auf die eigene Leistung. Daneben gibt es negatives und positives Feedback, individuelles Feedback oder Gruppenfeedback, ein spezifisches oder vages Feedback, ein Feedback von verschiedenen Quellen wie z. B. mehreren Personen oder Selbstfeedback sowie ein Prozessfeedback oder Outcome-Feedback am Schluss einer Leistung. Die Auswirkungen von positivem Feedback auf die Leistung beschreiben (Ashford & de Stobbeleir, 2013, S.54) folgendermassen:

That is, after receiving positive feedback, people tended to further increase their goals when the goal and feedback were nominal. This pattern suggests that at least for positive feedback, the effects of feedback on subsequent goal setting are stronger when the feedback is provided in reference to the individual's own performance.

Ziele wirken energetisierend auf Individuen und führen dazu, dass grosse Anstrengungen zur Zielerreichung unternommen werden. Gemäss Eberly et al. (2013) nehmen diese Anstrengungen bei negativem Feedback und vor allem bei schwierigen Zielen ab. Bei positivem Feedback werde weiterhin die Anstrengung aufrechterhalten, auch wenn das Ziel komplex ist. «Further, research has revealed that individuals may not only react to negative goal-performance discrepancies by attempting to adjust their performance to match their goal, but also by adjusting their goal to match their performance» (Eberly et al., 2013, S.37f.). Dabei spielt die Komplexität einer Aufgabe ebenfalls eine Rolle. Locke und Latham (1990) haben hierfür Studien mit Aufgaben von verschiedenen Komplexitätsgraden durchgeführt und wiesen eine Steigerung der Produktivität auf: bei einer tiefen Aufgabenkomplexität ergab sich eine Steigerung von 12.5 %, bei mittlerer Aufgabenkomplexität betrug die Steigerung 9.12 % und bei hoher Aufgabenkomplexität 7.79 %. Als neue Erkenntnis zur Komplexität der Aufgabe kam hinzu, dass diese Variable in Abhängigkeit zur Aufgabenkenntnis steht. «We now believe that the effects of task complexity, when subjectively measured, are dependent on task knowledge rather than being an independent moderator» (Locke & Latham, 2013, S.626). Unvollständige Aufgabenkenntnis stellt eine Restriktion dar. Situationsbedingte Restriktionen hindern die Zielerreichung. Wenn Ressourcen wie z. B. Information, Unterlagen oder Arbeitsmaterial fehlen, können Ziele nicht erreicht werden. Daher sind die Einschränkungen ebenfalls als Moderatorvariablen aufgeführt (Latham & Locke, 2013a).

3.4 Weitere Erkenntnisse der Zielsetzungstheorie

An dieser Stelle werden vier weitere Erkenntnisse aus der Zielsetzungstheorie aufgeführt. Dies sind Erkenntnisse, die im Zusammenhang mit dem Thema dieser Arbeit stehen. Als erstes wird die Leistungsmessung thematisiert, als zweites werden die Auswirkungen der Selbstwirksamkeit auf Ziele betrachtet, drittens wird die Bedeutung des Zielursprungs und viertens wird das Thema der multiplen Ziele sowie der Nah- und Fernziele aufgenommen.

Leistung

Am Ende der Wirkung von Zielen steht die gesteigerte Leistung. Die Leistungsmessung bedingt, dass Zielinhalte in harte und weiche Faktoren unterteilt werden. Objektive bzw. harte Faktoren machen Locke und Latham (Locke & Latham, 1990) an drei Dimensionen fest:

1. Produktionsmenge oder Produktionsqualität wie z. B. Fehlerquote,
2. monetäre Ausdrücke wie z. B. Gewinne, Kosten etc. sowie
3. Zeit wie z. B. Dauer für eine Aufgabe oder die Zielerreichung innerhalb einer gesetzten Frist.

Für weiche Faktoren schlagen Locke & Latham (1990) Messeinheiten für Verhalten vor, wie oft ein zielführendes oder -verhinderndes Verhalten beobachtbar wurde. Dies kann von

unabhängigen Beobachtenden gezählt, von Vorgesetzten geschätzt oder aus der Selbstwahrnehmung rapportiert werden.

Selbstwirksamkeit

Selbstwirksamkeit beinhaltet nicht nur die Fähigkeit der Zielerreichung, sondern auch die Selbstbeurteilung der Personen zur Zielerreichung und zum Einsatz der nötigen Ressourcen. Selbstwirksamkeit umfasst ebenfalls den Umgang mit Rückschlägen und Versagen. Das Erfahren von Hilflosigkeit kann zu Rumination führen. Eine Person benötigt die Fähigkeit, dieses negative und kreisende Denken in eine positivere Richtung zu lenken, um vorhandene Ressourcen einsetzen zu können. Je höher die eigene Wahrnehmung von Selbstwirksamkeit ist, desto höher werden die Ziele gesteckt. Hochgesteckte Ziele können eine negative Diskrepanz auslösen, die wiederum die Motivation zur Zielerreichung erhöhen kann. Werden hohe Ziele erreicht, löst dies bei Personen mit hoher Wahrnehmung von Selbstwirksamkeit noch höhere Standards für sich selbst aus. Ziele wurden als echte Triebfeder für Motivation identifiziert (Bandura, 2013). Motivation ist das Resultat der Motive einer Person, wobei «Motive überdauernde Dispositionen [sind], die sich auf inhaltlich definierte Handlungsziele beziehen» (Trapmann, 2007, S.459). Motivation ist ebenfalls das Resultat von Anreizen, die sich in der vorliegenden Situation präsentieren (Kauffeld & Schermuly, 2014). «Motivation gibt Antwort auf die Frage nach dem 'Warum' bzw. dem 'Wozu' menschlichen Verhaltens, d.h. es werden damit die Ursachen, bzw. die Ziele des Verhaltens erklärt» (Nerdinger et al., 2011, S.394). Im wissenschaftlichen Fokus stehen die Richtung (Warum entscheidet sich eine Person zu diesem Verhalten?), die Intensität (Warum investiert eine Person mehr Energie als eine andere in eine Aufgabe?) und die Ausdauer (Warum bleibt eine Person trotz Hindernissen an einer Arbeit dran?) von Verhalten (Nerdinger et al., 2011). Es gibt mehrere Arten, wie Selbstwirksamkeit auf die Motivation für Ziele einwirkt. Personen mit Selbstzweifel bezüglich ihrer Fähigkeiten setzen keine hohen Ziele. Das bedeutet, dass die Selbstwahrnehmung eigener Fähigkeiten das Niveau der Ziele beeinflusst. Je höher die wahrgenommene Selbstwirksamkeit und je herausfordernder die Ziele sind, desto strategischer ist das Planen und desto überlegter werden eigene Ressourcen eingesetzt. Auch bei Versagen stärkt die Selbstwirksamkeit das Durchhaltevermögen, da die Selbstregulation sich positiv auf das Weiterführen einer Zielerreichung bei vorliegendem Stress oder zwischenmenschlichen Spannungen auswirkt (Bandura, 2013).

Zielursprung

Ziele können ihren Ursprung darin haben, dass diese zugewiesen, partizipativ entwickelt oder selbst gesetzt werden. Ein Unterschied in der Entstehung von Zielen und deren Einfluss auf die Leistung scheint intuitiv vorhanden zu sein. Locke & Latham (1990) argumentieren, dass A-priori-Annahmen nicht zielführend sind und meist aufgrund von Ideologien entstehen. Aus

diesem Grund verzichteten die Begründenden der Zielsetzungstheorie auf solche Vorannahmen. Von Interesse sind die motivationalen Effekte der drei Entwicklungsmethoden von Zielen. Der motivationale Effekt von Partizipation und Wahlfreiheit sowohl auf die Zufriedenheit als auch auf die Leistung wurde überbewertet. Kontraintuitiv konnten Locke & Latham (1990) darlegen, dass mehr Freiheit und Verantwortung bei der Zielsetzung nicht unbedingt zu mehr Zielverpflichtung und somit besserer Leistung führt. Ein zugewiesenes und herausforderndes Ziel bedeutet, dass der Person die Erreichung dieses Ziels zugemutet und die Fähigkeit dazu attestiert wird. Nicht die Entstehung der Ziele allein ist ausschlaggebend, sondern der Einfluss von unterstützender Führung ist oft unbeachtet und unterbewertet (Locke & Latham, 1990).

Ob Ziele selbst gesetzt, partizipativ erarbeitet oder zugewiesen sind und sich bezüglich der Leistung unterscheiden, wurde anhand von elf Studien untersucht und zusammengefasst. Wird die Zielschwierigkeit konstant gehalten, zeigen zugewiesene und partizipativ gesetzte Ziele dieselben Effekte (Latham & Locke, 2007). Bei zugewiesenen Zielen muss eine nachvollziehbare Logik bestehen. Vorteile von partizipativ gesetzten Zielen sind, dass die Partizipation die Zielbindung verstärkt. Dies kann das Verständnis für die Umsetzung der Aufgabe erhöhen. Studien zeigten, dass selbst gesetzte Ziele keine höheren Effekte bezüglich der Verpflichtung gegenüber der Aufgabe zeigten. Ebenso war die Leistung nicht höher als bei zugewiesenen oder partizipativen Zielen. Einen unterschätzten positiven Einfluss auf partizipative und zugewiesene Ziele haben berechnete Autoritäten und unterstützende Führung (Latham & Locke, 2013a). Die Willenskraft zur Zielerreichung sollte intuitiv bei selbst gesetzten Zielen am höchsten und bei zugeteilten Zielen am tiefsten sein. Jedoch scheint dies nicht der Fall zu sein, wie Klein et al. (2013) die intuitive Logik zusammenfassend entkräftigen.

Multiple Ziele, Nah- und Fernziele

Zum Zeitpunkt der Entwicklung der Zielsetzungstheorie in den 1990er-Jahren wurde der Effekt von einem Ziel auf eine Aufgabe gemessen. Seither wurde intensiv erforscht, wie sich Individuen bei mehreren Zielen verhalten. Mehrere Ziele lassen sich in drei Kategorien unterteilen. Die erste Kategorie sind jene Ziele, die inhaltlich abgegrenzt sind, jedoch zeitgleich bearbeitet werden müssen (Hua Sun & Frese, 2013). Die zweite Kategorie beinhaltet Ziele, die in Abhängigkeit voneinander stehen und nacheinander bearbeitet werden müssen. Das Erreichen des ersten Ziels ist notwendig, um das zweite verfolgen zu können. Die zeitliche Abfolge lässt sich nicht beliebig ändern (Hua Sun & Frese, 2013). In der Literatur findet sich dieses Phänomen unter den Begriffen Nah- und Fernziele. Es wurde erforscht, ob schwierige Fernziele oder schwierige Nahziele einen Einfluss auf die Leistung haben. Dabei wurde herausgefunden, dass schwierige Nahziele zu einer besseren Leistung als schwierige Fernziele führen, da Nahziele verlässlichere Informationen über die Fortschritte zur

Zielerreichung liefern (Ashford & de Stobbeleir, 2013). Nahziele erhöhen die Motivation, wodurch die Leistung sich erhöht. Ebenfalls werden die Selbstwirksamkeit, das Lernen und der Umgang mit Fehlern durch Nahziele verbessert (Hua Sun & Frese, 2013). Nahziele allein sind jedoch nicht zu bevorzugen, lediglich durch die Einbettung in den Kontext von Fernzielen entfalten diese ihre positive Wirkung. Ausschliessliche Nahziele können zu einer zu kurzfristigen Perspektive führen. Dagegen liegen ausnahmslose Fernziele oftmals zu weit in der Zukunft, sodass die Motivation zur Zielerreichung abnehmen kann. Die dritte Kategorie beinhaltet mehrere Ziele, die in gegenseitiger Abhängigkeit voneinander stehen und sich gegenseitig bedingen. Das Erreichen eines Ziels ist notwendig für das zweite Ziel, das wiederum notwendig für das erste Ziel ist (Hua Sun & Frese, 2013). Diese gegenseitigen günstigen Auswirkungen der Ziele benötigen «knowledge of their interrelationships, strategic coordination, and self-regulatory strategies such as metacognitive activities» (Hua Sun & Frese, 2013, S.189). Folgende Faktoren beeinflussen die Kapazität einer Person, um mehr als ein Ziel zu verfolgen: «cognitive capacity, time, the ability to delegate»(Latham & Locke, 2013b, S.574). Wichtig ist, dass die Ziele sich nicht gegenseitig konkurrenzieren, die Prioritäten unter den Zielen klar sind und die Ziele sich gegenseitig bedingen (Latham & Locke, 2013b).

3.5 Grenzen der Zielsetzungstheorie

An der Zielsetzungstheorie wurde vonseiten der wissenschaftlichen Gemeinschaft Kritik geübt. Kritische Stimmen verneinen nicht den möglichen positiven Effekt der Zielsetzung auf die Leistung. Diese fügen jedoch hinzu, dass es auch negative Auswirkungen von Zielen auf die Leistung gibt. Kritisiert wird beispielsweise, dass negative Nebeneffekte des Zielesetzens ignoriert werden und die Effekte der Ziele auf die Leistung übertrieben dargestellt werden. Laut Ordóñez et al. (2009) lässt die Zielsetzungstheorie ausser Acht, dass es Bereiche ohne Ziele gibt und durch unreflektiertes Anwenden von Zielsetzung im betrieblichen Kontext das Lernen gehemmt und die intrinsische Motivation vermindert würde. Durch Zielsetzung werde der Fokus einer Person geschärft. Jedoch werde dieser so eng, dass weitere wichtige Merkmale einer Aufgabe nicht mehr wahrgenommen würden. Durch Zielsetzung werde der Fokus einer Person kurzfristig auf ein zeitlich beschränktes Phänomen gelenkt, wobei langfristige und möglicherweise negative Auswirkungen dieser einseitigen Fokussierung nicht beachtet werden. Bei komplexen Aufgaben und spezifischen, herausfordernden Zielen kann ein längerer Weg des Lernens umgangen werden, da der Fokus durch das Ziel stark auf das Ergebnis gelenkt wird. Darum wird empfohlen, bei komplexen Aufgaben Lernziele statt Leistungsziele zu formulieren. Führungspersonen, die zu stark die Verstärkung der Motivation durch vorgegebene Ziele versuchen, unterschätzen den Wert intrinsischer Motivation, die allein durch die Aufgabe selbst hervorgerufen werden kann (Ordóñez et al., 2009). Eine transparente Kommunikation seitens der Unternehmen bezüglich der Gründe für die Ziele und

der langfristigen Perspektive von Zielen kann hilfreich sein, um die Arbeitsmotivation von Mitarbeitenden aufrechtzuerhalten (Keith, 2018).

Im soeben behandelten zweiten Kapitel dieser Arbeit, wurde die Zielsetzungstheorie beschrieben. Im nächsten Unterkapitel wird eine Auswahl empirischer Studien im Kontext der Berufsbildung betrachtet und somit die Ziel-Thematik im Kontext der Berufsbildung situiert.

3.6 Eine zur Zielsetzungstheorie ergänzende Auswahl empirischer Untersuchungen zu Zielen

Die Studien haben ihren Ursprung in verschiedenen Disziplinen und die Verwendung der Begriffe Ziele, Leistung, Lern- und Leistungsziele erfolgt nicht mit einem ausschliesslichen Bezug auf die Definitionen von Locke & Latham (1990). Die rein arbeitspsychologische Perspektive wird also an dieser Stelle verlassen. Die Verwendung dieser Begriffe nimmt auch keine rein erziehungswissenschaftliche Perspektive ein. Ebenfalls werden die Begrifflichkeiten nicht aus einer rein unterrichtsdidaktischen Perspektive verwendet, diese hat sich seit den 1970er-Jahren vom Begriff der Lernziele gelöst und stattdessen wird von Bildungsstandards und Kompetenzen gesprochen (Messner, 2006). Damit das Verständnis der verwendeten Begriffe rund um die Ziel-Thematik aus den Untersuchungen, die in der Folge erläutert werden, geklärt und vom Verständnis von Locke und Latham (2013) und weiteren Disziplinen unterschieden werden können, werden die Begrifflichkeiten aus den Studien im Folgenden als erstes aufgeführt. Es soll gezeigt werden, in welchem Verständnis die Begriffe im Kontext der Studien verwendet wurde.

1. Ziele werden als bevorzugtes Resultat einer Problemlöseaktivität definiert, dazu gehören die Zielentwicklung, die zielkonforme Handlungen (Kärner, 2017) und die Motive der Handlungen (Fjellström, 2014).
2. Geforderte Kompetenzen aus dem Ausbildungskontext werden mit Zielen gleichgesetzt (Ketelaar et al., 2012; Winters et al., 2009).
3. Persönliche Ziele werden als selbst gesetzter Plan zur Steuerung des Lernprozesses unter Einbezug der Reflexion der eigenen Stärken und Schwächen verstanden (Mittendorff et al., 2008).
4. Leistungsorientierung wird als Gegenstück zu Lernorientierung definiert. Bei Lernorientierung wird das Augenmerk auf Lernen bezüglich selbst gesetzter Standards, Entwickeln von Fähigkeiten und Kompetenzen gelegt. Bei der Leistungsorientierung geht es darum, im Hinblick auf die Betrachtung der eigenen Leistung durch andere das Gesicht zu wahren (Koul et al., 2009; Becker et al., 2017; Kärner, 2017).

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die sich Definitionen aus den erwähnten Studien nicht diametral vom Zielverständnis in der Zielsetzungstheorie unterscheiden. Die Zielsetzungstheorie beschreibt ein Ziel als Gegenstand oder Endzustand einer Aktion. Dabei hat ein Ziel eine Inhaltsdimension bzw. den Endzustand der Aktion und eine Intensitätsdimension bzw. die für die Zielerreichung eingesetzte Anstrengung und die Bedeutung des Ziels für die Person (Locke & Latham, 2013). Das Ziel ist gleichbedeutend mit der Aufgabe, die an eine Person gestellt und zu einem eigenen Ziel gemacht wird (Locke & Latham, 1990). Die Ergebnisse der Studien sind sich bezüglich des Zielverständnisses einig, dass es sich bei einem Ziel um eine bewusste Handlung auf einem geplanten Leistungsniveau aufgrund einer Aufgabe handelt. Dieses stellt das Produkt dieser Handlung und der angewendeten Anstrengung dar.

Die Studien im Berufsbildungskontext stammen aus verschiedenen nationalen Berufsbildungssystemen. Eine qualitative Studie aus Schweden untersucht Lernziele in der praktischen Ausbildung im Baugewerbe (Fjellström, 2014). Eine Fallstudie aus Holland hält die Wahrnehmung von Ausbilder/innen und Lernenden bezüglich der Arbeit mit persönlichen Entwicklungsplan-Formularen fest (Mittendorff et al., 2008). Eine Schweizer Studie betrachtet die Lernzielorientierung im Bildungssystem der Schweiz in den Übergängen von Sek I zu Sek II, sowohl in der Allgemeinbildung als auch in der dualen Berufsbildung (Becker et al., 2017). Die Studie von Bardach et al. (2019) betrachtet in einer Handelsakademie in Österreich Stress, Problemlösestrategien und Zielstrukturen. In einer thailändischen Studie wird ebenfalls die Zielstruktur betrachtet (Koul et al., 2009). Die holländische Studie von Ketelaar et al. (2012) befasst sich mit dem Rollenverständnis von Lehrpersonen aus Berufsbildungszentren. Zentral für diese Arbeit sind Erkenntnisse aus der holländischen Studie von Winters et al. (2009), die sich mit Gesprächen zwischen berufsbildungsbeteiligten Personen und lernenden Personen auseinandergesetzt.

Nachdem das Zielverständnis der Studien und deren geografischer Kontext aufgeführt wurde, werden die Studienergebnisse in für diese Arbeit relevante Themen aufgeteilt. Diese Arbeit befasst sich mit Gesprächssituationen, in denen Ziele von Lernenden in der beruflichen Grundbildung besprochen werden. Diese werden als schriftliche Dokumente erfasst. Die berufsbildenden Akteure/Akteurinnen nehmen in diesem Zielentwicklungsprozess eine Rolle wahr. Dabei geben die Studien Hinweise zur Zielstruktur bzw. der Unterscheidung zwischen Lern- und Leistungszielen, zur mit Zielen arbeitenden Gesprächssituation, zur Dokumentation der Ziele sowie zu Erwartungen der Lernenden an die Rolle der ausbildenden Personen. Unter diesen Überbegriffen werden die Studienergebnisse im Folgenden präsentiert.

Zielstruktur

Leistungsziele führen nicht zur Entwicklung von Fähigkeiten. Sollen Fähigkeiten entwickelt werden, müssen Lernziele zum Einsatz kommen (Koul et al., 2009). Bardach et al. (2019) nennen drei Zielstrukturen: Das erste ist ein Mastery-Ziel, in dem die Wichtigkeit beim Lernprozess selbst und beim Entwickeln neuer Fähigkeiten betont wird. Zweitens gibt es ein Leistungsannäherungsziel, bei dem es um das Übertreffen anderer Personen geht. Das dritte ist ein Leistungsvermeidungsziel. Dabei geht es um die Vermeidung, schlechter als andere zu sein. Die eigene Inkompetenz soll nicht sichtbar werden (Bardach et al., 2019). Diese Zielstrukturen werden über die Kommunikation und Anweisungen der Lehrpersonen vermittelt und von den Lernenden wahrgenommen. Die Studie von Bardach et al. (2019) ging der Frage nach, welchen Einfluss die durch die Lernenden wahrgenommene Zielstruktur auf deren Motivation hat. Ein Einfluss auf die Motivation von Lernenden zeigt sich durch die Herstellung eines Zusammenhangs zwischen der lernzielorientierten Anweisung und der zukünftigen beruflichen Praxis. Die Studie verdeutlicht, dass sich Lehrpersonen in schulisch organisierter Grundbildung auf das Entwickeln von Lernzielstrukturen fokussieren sollten. Diese können einen positiven Einfluss auf die Motivation von Lernenden haben (Bardach et al., 2019).

Becker et al. (2017) haben sich in ihrer Studie mit der Verteilung von Lern- und Leistungszielen über die Grundschule bis zu weiterführenden Schulen und berufsbildenden Ausbildungen beschäftigt. Die Ergebnisse dieser Studie zeigen eine Zunahme der Lernzielorientierung im Übergang zur Sekundarstufe II bzw. der Allgemeinbildung und beruflichen Grundbildung. Bei der Leistungszielorientierung zeigte sich sowohl bei der Allgemeinbildung als auch bei der beruflichen Grundbildung eine Abnahme (Becker et al., 2017). «Dieser Anstieg [der Lernziele] fiel zudem für die Auszubildenden signifikant höher aus, sodass – die Forschungshypothese bestätigend – vermutet werden kann, dass ein Wechsel vom allgemeinbildenden Schulsystem in eine berufliche Ausbildung die positive Entwicklung der Lernzielorientierung begünstigt» (Becker et al., 2017, S.220). Gründe dafür liegen laut den Studienleitenden in der Passung zwischen den Interessen, Begabungen und Vorerfahrungen der Jugendlichen und deren Ausbildungswahl. Dies kann gemäss (Becker et al., 2017) zu einem Positivtrend bei den Lernzielen führen.

Gesprächssituation und Dokumentation

Eine Studie aus Holland zeigte auf, dass es in den Gesprächen zwischen Lehrperson, berufsbildender Person und lernender Person auf mehreren Dimensionen zu Herausforderungen kommen kann. Ein Beispiel war die Gesprächsführung bzw. ob die lernende Person als gleichberechtigter Parteien am Gespräch teilnimmt. Ebenfalls wurden die Dominanz einer Gesprächspartei und die Rollenverständnisse der Gesprächsteilnehmenden als Herausforderung genannt. Abschliessend wurde kritisiert, dass Lernende im

Berufsbildungsgespräch nicht zur Reflexion ihrer Handlungsfähigkeit angeleitet wurden (Winters et al., 2009). Das Gespräch wurde durch einen schriftlichen Leitfaden stark formalisiert und dadurch lediglich zu einer summativen Evaluation. In dieser Gesprächszeit ging es um das Ausfüllen eines Formulars, das die Kompetenzen festhielt. Kompetenzbasiertes Lernen beinhaltet die Reflexion über das eigene Lernen, da die Verantwortung für den Lernweg bei der lernenden Person lag. Winters et al., (2009) halten fest, dass diese Reflexion in Gesprächssituationen geschah. Einerseits wurde dadurch die berufliche Identität geformt und andererseits wurde Verknüpfungen einzelner Erfahrungen hergestellt. Winters et al. (2009) beschreiben, dass in der Ausbildung junger Berufsleute Gespräche nicht dialogisch seien und diese stark der Weitergabe von Informationen dienen würden. Dadurch würde berufliches Lernen und die Reflexion des eigenen beruflichen Fortschritts nicht unterstützt. Sichtbar wurde dies gemäss den Autoren/Autorinnen bereits beim Redeanteil der Lernenden in der Studie: Über die Hälfte der Gesprächszeit sprach die Lehrperson. Bei Betrachtung der Festlegung der Gesprächsthemen wurde ersichtlich, dass dies ebenfalls über die Hälfte der Zeit die Lehrperson übernahm. Die berufsbildende Person aus dem Berufspraktikum brachte lediglich zu 11 % Input und die lernende Person lediglich 5 %. 40 % der Gesprächszeit liessen sich administrativen Themen zuordnen. Hinzu kamen Fragen zur praktischen beruflichen und zur schulischen Ausbildung, wobei der Fokus entweder genereller oder problembasierter Natur war. Persönliche Belange der lernenden Person waren lediglich als Einstieg in das Gespräch zu beobachten, jedoch vernachlässigbar. Zukunftsorientiert war ausschliesslich das angesprochene Thema einer zukünftigen Haltung und das Auftreten der lernenden Person im beruflichen Kontext. Vernachlässigbar war ebenso der Anteil an Gesprächsinhalten über die zukünftige Karriere. Weitere Inhalte der Gespräche wurden eingeteilt in informativ (16 %), affektiv (26 %), reflektiv (8 %) und aktivierend (6 %). Unter affektiv wurde die negative und positive Anerkennung der Leistung der lernenden Person verstanden. Auf der Beziehungsebene konnte zusammengefasst werden, dass hauptsächlich gegen oder über die lernende Person gesprochen wurde. Marginal waren Gesprächsanteile, bei denen mit der lernenden Person gesprochen wurde. Zusammengefasst wurde die lernende Person nicht als gleichgestellte/r Gesprächspartner/in behandelt. Diese nahm eine passive oder reaktive Rolle im Gespräch ein und erhielt wenig Gelegenheit zum Einbringen einer eigenen Meinung (Winters et al., 2009).

In der Studie von Mittendorff et al. (2008) wurde der Gewinn von Gesprächen zwischen Ausbilder/in und Lernenden aufgezeigt. Lernende müssen individuelle Lernziele formulieren und werden dabei von Lehrpersonen begleitet. Zu dieser Begleitung gehören berufliche Laufbahngespräche im Abstand von acht Wochen. In diesen Gesprächen sollen die schriftliche Portfolioarbeit und die persönlichen Ziele besprochen werden. Die Portfolioarbeit und das Dokument zur Planung der beruflichen Entwicklung wird von Lehrpersonen als Instrument zum

Festhalten der beruflichen Entwicklung der Lernenden eingeschätzt. Dieses soll ebenfalls das Verantwortungsbewusstsein der Lernenden stärken. Aus Sicht der Lehrpersonen sind die Dokumente ein Hilfsmittel zur Reflexion der Identität und zur beruflichen Entwicklung. Bei Betrachtung des tatsächlichen Einsatzes der Dokumente fiel auf, dass diese als Erfassungsinstrument zur Sammlung von Informationen benutzt wurden. Diese Informationen wurden jedoch in Dialogen nicht genutzt. Sobald die Dokumente in Gesprächssituationen unbenutzt blieben, wurden diese von Lernenden als obsolet eingestuft und künftig nicht mehr als Reflexionsinstrument für die berufliche Entwicklung verwendet. Erklärt wurde die Unzulänglichkeit dieser Gespräche anhand mangelnder Zeit für das Gespräch mit der lernenden Person und der Anzahl der geplanten Gespräche über die berufliche Laufbahn (Mittendorff et al., 2008).

Rolle der ausbildenden Person

Die Studie von Ketelaar et al. (2012) befasste sich mit der Wahrnehmung der Lehrpersonen bezüglich der Aufgaben in ihrer Coaching-Rolle. Genannt wurden das Fördern einer positiven Lern- und Arbeitsumgebung, das aktive Begleiten und Beraten von Lernenden und das Trainieren von Metakognition. Als weitere wichtige Ebene für die Lehrpersonen wurde angeführt, dass diese in eine gute Lernenden-Lehrperson-Beziehung investieren sollen. Betont wurde ausserdem die Balance zwischen Raum geben zur Entwicklung der Lernenden und dem Angebot von Beratung (Ketelaar et al., 2012). Interessant für diese Arbeit ist das Selbstverständnis von Berufsleuten in ihrer Coaching-Rolle bei der Ausbildung von anderen Personen, sei dies im schulischen oder im betrieblichen Kontext. Als mögliches weiterführendes Studienvorhaben wurde Folgendes genannt: «Studying both teachers' perceptions and behaviour in more qualitative in-depth research – for example via interviews and classroom observations – could result in a rich and complete description of the coaching role, and possible related teacher profiles» (Ketelaar et al., 2012, S.313).

In der Studie von Fjellström (2014) ging es um Erwartung der lernenden Person an die Unterstützung der ausbildenden Person. Sind Lernende mit hoher Aufgabenkomplexität, mangelnden Anweisungen und Zielen konfrontiert, fallen diese in eine Passivität um Fehler zu vermeiden. «This theme shows how important the relationship between student development and teacher-driven learning support is, in terms not only of completing tasks and avoiding mistakes but also of building motivation and confidence» (Fjellström, 2014, S.11). Lernende wünschen, in der praktischen Arbeit angeleitet zu werden und in den Situationen Problemlösungen zu lernen. Aus Sicht der Lernenden sollten diese Problemlösesituationen von den Lehrpersonen geführt werden, damit die Lernenden von erfahrenen Fachpersonen lernen können (Fjellström, 2014).

Die Studien im Berufsbildungskontext stammen aus verschiedenen nationalen Berufsbildungssystemen. Sie lassen sich nicht direkt in den Kontext der Schweiz transferieren, jedoch dienen sie dieser Arbeit zur Inspiration, um im Schweizer Berufsbildungskontext die Thematik von Zielen näher zu untersuchen. Im folgenden Kapitel münden die bisherig aufgeworfenen Inhalte in der Fragestellung, welche in dieser Arbeit beantwortet wird.

4 Wissenschaftliches Interesse und Fragestellungen

In diesem Kapitel wird aus der Kontextbeschreibung, der Theorie und der Empirie die Fragestellung abgeleitet. Aus der Kontextbeschreibung haben sich jeweils zwei Herausforderungen und Empfehlungen ergeben (Kapitel 2.2.2 und Kapitel 2.3): Der Bildungsbericht wird nicht von allen Betrieben verfasst (Herausforderung 1), dem Abschnitt der Ziele und Massnahmen wird zu wenig Gewicht beigemessen (Herausforderung 2), der Struktur des Formulars sollte nicht zu stark gefolgt werden (Empfehlung 1) und das Gespräch über die Ziele sollte im Vordergrund stehen (Empfehlung 2). Die Ergebnisse der in Kapitel 3.6 dargestellten Studien haben weitere Forschungsmöglichkeiten eröffnet. Diese ordnen sich in die Themen Zielstruktur, Gespräch und Dokumentation von Zielen und Rollenverständnis der berufsbildenden Person ein. Bezüglich der Zielstruktur sollten die Qualität der Gespräche und die Gesprächsführungsfähigkeiten der ausbildenden Person betrachtet werden. Dies kann durch Beobachtungen von Gesprächen und eine Analyse von Dokumenten erarbeitet werden (Mittendorff et al., 2008). Hinsichtlich der Lernzielstruktur in der Berufsbildung sollte analysiert werden, ob in diesem Kontext der beruflichen Grundbildung tatsächlich eine eher lernzielorientierte Zielstruktur vorherrscht (Becker et al., 2017). Ebenfalls sollte betrachtet werden, inwiefern Ausbildungsverantwortliche einen Unterschied zwischen Lern- und Leistungszielen machen und ob dieser Unterschied bewusst geschieht (Koul et al., 2009). Zu den Gesprächen über Ziele und dem Dokumentieren von Zielen hält Smith (2000) fest, dass ein Teil der Lernenden sich mehr Unterstützung und soziales Lernen durch die Betriebe wünscht, während ein anderer Teil ein unabhängiges Lernen anhand selbst gesetzter Ziele mit Unterstützung bevorzugt. Die Frage ist, ob vonseiten der Berufsbildner/innen ein Bewusstsein über die unterschiedlichen Lernpräferenzen der Lernenden besteht und wie darauf reagiert wird. Die Rolle der berufsbildenden Person sollte in Interviews und Beobachtungen betrachtet werden. Dabei sollte erörtert werden, wie Ausbildende ihre Rolle wahrnehmen und begründen (Ketelaar et al., 2012).

Die dargestellten Studien in Kapitel 3.6 zeigen, dass es weiterführende interessante Forschungsfragen gibt, die auch für den Schweizer Berufsbildungskontext von Interesse ist. Diese Fragen beziehen sich auf die Zielstruktur in der betrieblichen Bildung, der konkreten Umsetzung der Zielgespräche bzw. der Entwicklung der Ziele mit oder für Lernende, dem schriftlichen Dokumentieren dieser Ziele und letztlich der Reflexion der Berufsbildenden über

ihre Rolle im Führen von Lernenden mit Zielen. Letzteres beinhaltet wiederum das Gespräch über und das Dokumentieren von Zielen. Daraus leiten sich folgende zwei Fragestellungen für diese Arbeit ab:

1. Wie werden Ziele im Rahmen des Bildungsberichts in der Praxis mündlich entwickelt (Zielentwicklung) und schriftlich formuliert (Zielformulierung)?
2. Wie reflektieren Berufsbildner/innen diese Zielentwicklung, Zielformulierung und die eigene wahrgenommene Rolle in diesem Prozess?

Aus diesen Fragestellungen lassen sich Erkenntnisse ableiten, wie Berufsbildende das Führen von Lernenden mit dem für manche Berufe verpflichtenden Formular des Bildungsberichts wahrnehmen. Daraus kann deren Reflexion, die Entstehung der Ziele und die Wahrnehmung der Rolle der Ausbildenden sowie der Rolle der Lernenden in der Zielentwicklung abgeleitet werden. Dies führt zu einer kritischen Auseinandersetzung mit der Vorlage des Bildungsberichts, was einen Gewinn für die Weiterentwicklung dieses Formulars darstellen kann. Dies ist essenziell, da laut dem ehemaligen Leiter der Abteilung Medien Berufsbildung des SDBB und dem Entwickler dieses Formulars, Peter Knutti, kein Zugang zu den Meinungen von Endverbrauchern des Formulars besteht. Zur Beantwortung der Fragestellungen wurden empirische Daten erhoben, die im folgenden Kapitel behandelt werden.

5 Methode und Daten

Tabelle 1 gibt eine Übersicht über die in dieser Arbeit verwendete Methode oder Forschungsperspektive der Diskursanalyse. Folgendermassen ist Diskurs definiert: «In jedem Fall wird – kurz zusammengefasst – Diskurs als Produkt sozialer Praktiken definiert. Dabei wird ‚Diskurs‘ einerseits mit einer *pragmatischen, mikro-soziologischen* [Hervorhebungen im Original] Bedeutung benutzt, wobei Diskurs Sprachhandeln, also *Text im Kontext* meint; andererseits, aus einer *makro-soziologischen* Perspektive als ein Ensemble von verbalen und non-verbalen Praktiken einer sozialen Gemeinschaft, Gruppe oder Gesellschaft erfasst» (Wodak, 2020). Die Diskursanalyse betrachtet und systematisiert solche Diskurse und diente in dieser Arbeit als grundlegende Herangehensweise an die Beantwortung der Fragestellung. Aufbauend darauf kamen weitere methodische Herangehensweisen zum Einsatz, wie die Beobachtung von Gesprächen, die Analyse von Bildungsberichtsdocumenten und Interviews zum vertieften Verständnis der Reflexion der Berufsbildenden.

Tabelle 1: Erhebungsmethoden und Daten (eigene Darstellung)

Methode	Daten
Diskursanalyse	Gespräche zum Bildungsbericht wurden beobachtet
	In Bildungsberichtsdocumenten wurden die Ziele analysiert, Informationen daraus extrahiert, in Gruppen geordnet und in Themen eingeteilt
	In Interviews mit Berufsbildenden wurden Ziele im Bildungsbericht reflektiert und die Rolle der berufsbildenden Person betrachtet

Die Darstellung in Tabelle 1 wird im weiteren Verlauf der Arbeit laufend ergänzt, bis diese schliesslich in einer Gesamtdarstellung dieser Arbeit mündet.

5.1 Forschungsdesign

Bis dato gibt es keine bestehende Forschung mit dem konkreten Kontext dieser Arbeit (Betriebliche Bildung im zweiten Arbeitsmarkt mit dem Fokus auf die Führung von Lernenden mit Zielen aus dem Bildungsbericht). Daher fiel die Wahl auf einen qualitativen Forschungsansatz. Unter Berücksichtigung des sozialen Kontextes bzw. der Datenerhebung in einer sozialen Institution als Ausbildungsbetrieb wird ein Diskurs zum Bildungsbericht und zum Führen durch Ziele deskriptiv erfasst und rekonstruiert, sodass die Fragestellung beantwortet und gleichzeitig ein Abbild von Praktiken in der Gesellschaft aufgezeigt werden kann (Lamnek & Krell, 2016).

Die gewählte Methode zur Erforschung der Fragestellung ist die Diskursanalyse. Diese eignet sich für die Erkenntnis, wie ein Teil der Gesellschaft bzw. in diesem Fall die Berufsbildner/innen über den Bildungsbericht und das Führen durch Ziele sprechen, denken und dadurch zur kollektiven Meinungsbildung zu diesem Thema beitragen. Die Bedeutung, die Berufsbildende

dem Bildungsbericht zuschreiben, prägt deren Handeln. Im Zuge der Analyse wurden schriftliche Dokumente bzw. Bildungsberichte und beobachtete Gespräche auf Hinweise zum Diskurs rund um den Bildungsbericht und den Umgang mit Zielen in der Berufsbildung untersucht.

Da der Bildungsbericht sich in Form von schriftlichen Dokumenten manifestiert, wurden diese Dokumente analysiert. Die Dokumente bilden das zentrale Element der Analyse. Zusätzlich wurden Gespräche beobachtet, in denen diese Dokumente zustande kommen. Dies diente der Betrachtung des Themas Ziele im Bildungsbericht aus verschiedenen Perspektiven, wie z. B. deren Entstehung (Traue et al., 2019). Eine reine Betrachtung der Ziele in den Bildungsberichtsdocumenten ohne die Beobachtung der Entstehungssituation in den Gesprächen zum Bildungsbericht wäre nicht aussagekräftig genug gewesen. Die Gespräche wurden aufgenommen und die Beobachtungen protokolliert. Ergänzend zu diesen Erkenntnissen erfolgten zu Validierungszwecken leitfadengestützte Interviews mit Berufsbildenden. Dies diente der Beantwortung von Fragestellung 2. Durch die Interviews wurden neue Daten erzeugt, die zur Ergänzung der Daten aus der Beobachtung der Gespräche und der Bildungsberichte dienen (Keller, 2011).

5.2 Beschreibung der Daten

Die sieben durchgeführten Beobachtungen beinhalten Gespräche zwischen fünf Berufsbildner/innen und sieben Lernenden. Zwei dieser Berufsbildner/innen führten zwei Gespräche mit unterschiedlichen Lernenden durch. 71 Bildungsberichte wurden analysiert, sieben davon entstanden während der beobachteten Gespräche zum Bildungsbericht. Drei Interviews mit vier berufsbildenden Personen wurden durchgeführt, zwei Interviews fanden jeweils mit einer berufsbildenden Person und ein Interview mit zwei berufsbildenden Personen statt. Die Bildungsberichte, die Beobachtung der Gesprächssituation und die Interviews mit den Berufsbildnern/Berufsbildnerinnen stammen aus demselben Betrieb. Diese Entscheidung folgt der Logik der vorhandenen zeitlichen Ressourcen sowie dem direkten Bezug zur sozialen Institution (siehe Kapitel 2.4.) aufgrund des Angestelltenverhältnisses der Autorin dieser Arbeit bei dem Betrieb und dem damit verbundenen vereinfachten Zugang zu den Personen und Daten. Die soziale Institution GEWA in Zollikofen im Kanton Bern entsprach somit folgenden Kriterien:

1. Zugang zu Daten und Personen ist gewährt,
2. ausreichende Menge an Bildungsberichten ist vorhanden,
3. die Bildungsberichte sind in der berufsneutralen Vorlage des SDBB verfasst,
4. die Bildungsberichte stammen aus einem aktuellen Bestand (ab 2018 und aktueller),
5. die Bildungsberichte erstrecken sich über mehrere Berufe und
6. die Bildungsberichte decken mehrere Ausbildungsniveaus ab (EFZ und EBA).

Die soziale Institution GEWA bildete als Ausbildungsbetrieb im Schuljahr 2021/2022 70 Lernende auf Stufe EBA und EFZ aus. Die berufsneutrale Vorlage des SDBB wurde in den fünf Ausbildungssparten Informatik, Gebäudeunterhalt, Gastronomie, Detailhandel und Büro verwendet, die in folgender Tabelle dargestellt sind. Als Spezialfall ist der Bürobereich anzumerken. Gemäss BiVo der Kaufmänner und Kauffrauen EFZ (Verordnung des SBFI über die berufliche Grundbildung Kauffrau/Kaufmann mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis EFZ, 2011) wird der Lernfortschritt mittels der Arbeits- und Lernsituation (ALS) festgehalten. Im Fall der GEWA wird nebst der ALS ebenfalls der berufsneutrale Bildungsbericht ausgefüllt, da dies in der Berichterstattung der IV gewünscht wird.

Tabelle 2: Ausbildungsberufe der GEWA, die die Bildungsberichtsvorlage des SDBB verwenden (eigene Darstellung)

Sparte	Berufe
Informatik	ICT-Fachmann/ICT-Fachfrau EFZ
Gebäudeunterhalt	Unterhaltspraktiker/in EBA
Gastronomie	Koch/Köchin EFZ Küchenangestellte/r EBA
Detailhandel	Detailhandelsfachmann/Detailhandelsfachfrau EFZ Detailhandelsassistent/Detailhandelsassistentin EBA
Büro	Kaufmann/Kauffrau EFZ Büroassistent/Büroassistentin EBA

Die GEWA bildet Lernende im zweiten Arbeitsmarkt aus. Demzufolge erhalten die Lernenden in psychosozialen Aspekten zusätzliche Betreuung. Die Lerninhalte und Tätigkeitsgebiete der Ausbildungen entsprechen jedoch jenen im ersten Arbeitsmarkt sowie den Bildungsverordnungen und Bildungsplänen der jeweiligen Berufe. Die Institution hat den Zugang zu den Bildungsberichten der Jahre 2018 bis 2022 durch die Leitung der Abteilung Bildung und Innovation der GEWA ermöglicht, wo die Berufsbildung organisatorisch verortet ist. Die Berufsbildungsverantwortliche der GEWA wurden mündlich angefragt. Ein Beschrieb des Forschungsvorhabens wurde an das für Datenschutz und Qualitätsmanagement verantwortliche Mitglied der Geschäftsleitung gesendet und von diesem schriftlich genehmigt. Die berufsbildenden Personen der aufgeführten Berufe wurden per E-Mail angefragt (siehe

Anhang 2), ob sie der Beobachtung eines Gesprächs zum Bildungsbericht zustimmen würden. Dabei wurde von der Autorin dieser Arbeit lediglich das Interesse am Gespräch zum Bildungsbericht angesprochen. Das konkrete Thema der Arbeit bzw. die Besprechung der Ziele wurde verschwiegen, damit die Berufsbildenden sich nicht bewusst auf die Ziele im Bildungsbericht fokussierten und somit ihre übliche Herangehensweise verfälschten.

Die Termine zur Besprechung der Bildungsberichte wurden von den Berufsbildnern/Berufsbildnerinnen übernommen. Es handelte sich um die Berufsbildner Informatik, Gebäudeunterhalt, Gastronomie, Bürobereich und die Berufsbildnerin Detailhandel. Ab dieser Stelle wird für die vier männlichen Berufsbildner, die an der Beobachtung und den Interviews teilnahmen, die männliche Bezeichnung verwendet. Für die weibliche Berufsbildnerin, die an der Beobachtung teilnahm, wird die weibliche Bezeichnung benutzt. Wenn alle Berufsbildenden der GEWA oder Berufsbildende im Allgemeinen gemeint sind, wird weiterhin die neutrale Form gebraucht. Die oben aufgezählten Personen sind bei der GEWA in der Funktion als Berufsbildner/innen angestellt und vollumfänglich für die betriebliche Bildung der Lernenden zuständig. Auf die Wahl der Lernenden für das Gespräch und auf die Kriterien dieser Wahl hatte die Autorin keinen Einfluss. Die Berufsbildner/innen bilden jeweils mehrere Lernende aus und haben aus der Autorin nicht bekannten und nicht befragten Gründen die Termine mit diesen Lernenden gesetzt.

Nach den Beobachtungen der Gespräche wurden die berufsbildenden Personen gefragt, ob sie ebenfalls an der Teilnahme eines Interviews zum Thema der Zielsetzungen im Rahmen des Bildungsberichts interessiert seien. Vier von fünf Berufsbildende sagten zu.

Beobachtung

Im halbjährlichen Gespräch zwischen Berufsbildner/innen und Lernenden wird das vergangene Semester reflektiert und das nächste Semester vorbesprochen. Für diese Masterarbeit wurden sieben Beobachtungen durchgeführt (siehe Anhang 2). Alle Beobachtungen fanden in den Räumlichkeiten der GEWA statt, jedoch an unterschiedlichen Standorten. Die GEWA hat vier Hauptstandorte (Stand: Juni 2022). Die Gespräche erfolgten jeweils am Ausbildungsort der lernenden Person (Details zu den Beobachtungen siehe Anhang 2). Die Beobachteten wurden bezüglich des Inhalts der Beobachtung nur darüber informiert, dass die Autorin dieser Arbeit sich für den Bildungsbericht und das Gespräch darüber interessierte. Die Beobachtung der Thematik der Zielsetzung wurde nicht erwähnt. Die Gespräche wurden auf Schweizerdeutsch durchgeführt und mit einem Aufnahmegerät aufgenommen. Von den Audioaufnahmen wurden jene Stellen mit Bezug zu den Zielen transkribiert. Die Transkription erfolgte auf Hochdeutsch in leicht geglätteter Form.

Dokumente

Das Resultat des halbjährlich stattfindenden Gesprächs ist der ausgefüllte und unterschriebene Bildungsbericht. Die Bildungsberichte wurden von der Autorin anhand der Liste der zwischen 2018 und 2022 ausgebildeten Lernenden von den lokalen Ablagesystemen der GEWA im Dezember 2021 gesammelt und anonymisiert. Diese Sammlung beinhaltete 108 Bildungsberichte, die in folgenden vier Schritten beurteilt und auf 71 Bildungsberichte reduziert wurden.

1. Schritt: Sammlung der Bildungsberichte der Schuljahre 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 (N = 108),
2. Schritt: Aussortierung der Bildungsberichte ohne Unterschrift (N = 92),
3. Schritt: Ausschliessen der Bildungsberichte ohne Ziele (N = 65),
4. Schritt: Bildungsberichte der Beobachtungen aus der Periode August 2021 bis Februar 2022 wurden Ende Februar 2022 gesammelt und dem Korpus hinzugefügt (N = 71).

Bei der Auswahl der Bildungsberichte wurde nicht berücksichtigt, ob die Bildungsberichte von derselben Person aus verschiedenen Ausbildungssemestern stammten. Der exakte Wortlaut des Abs. 9 wurde den Bildungsberichten entnommen und analysiert.

Tabelle 3: Übersicht Bildungsberichte nach Ausbildungsjahr, Niveau (EBA = 1, EFZ = 2), Geschlecht (männlich = 1, weiblich = 2) und Beruf (eigene Darstellung)

	Informatik	Gebäude- unterhalt	Gastronomie	Detailhandel	Büro	Total
Ausbildungs- jahr 1–2–3	13–6–0	4–3–0	7–8–1	10 – 1 – 0	10–7–1	44–25–2
Niveau 1–2	0–19	7–0	13–3	11–0	5–13	36–35
Geschlecht (1–2)	19–0	6–1	14–2	3–8	6–12	48–23
Total	19	7	16	11	18	71

In Tabelle 3 sind die Bildungsberichte aufgeschlüsselt nach Ausbildungsjahr, Ausbildungsniveau, Geschlecht und Beruf dargestellt. Bei den Ausbildungsjahren zeigt sich, dass die Bildungsberichte mehrheitlich aus dem ersten Ausbildungsjahr stammen, wobei jedes Ausbildungsjahr zwei Semester einschliesst. Das dritte Ausbildungsjahr ist untervertreten. Dafür gibt es zwei Gründe: einerseits aufgrund des hohen Anteils an zweijährigen EBA-Ausbildungen und andererseits wegen des Ausschliessungsverfahrens bei fehlenden Zielen im Bildungsbericht; im 6. Semester werden keine Ziele mehr formuliert, da die Ausbildung

beendet wird. Beim Ausbildungsniveau zeigt sich ein ausgewogenes Bild bezüglich der Anzahl der Bildungsberichte auf EBA- und EFZ-Niveau. Jedoch ist festzustellen, dass die Bildungsberichte in der Informatik und den Büroberufen mehrheitlich oder ausschliesslich auf EFZ-Niveau existieren. Bei Gebäudeunterhalt, Gastronomie und Detailhandel zeigt sich das umgekehrte Bild, die Bildungsberichte existieren fast ausschliesslich auf EBA-Niveau. Diese Zahlen sind ein Abbild dessen, auf welchen Niveaus die GEWA in den Berufen ausbildet. Bezüglich der Verteilung der Geschlechter zeichnet sich ab, dass zwei Drittel der Bildungsberichte von männlichen Lernenden und ein Drittel von weiblichen Lernenden stammt. In der Sparte Büro und Detailhandel sind mehr Bildungsberichte von weiblichen Lernenden im Sample vertreten. Bei Informatik, Gastronomie und Gebäudeunterhalt sind die männlichen Lernenden in der Überzahl.

Im Folgenden wird dargelegt, wie die Ziele auf Satzebene formuliert werden. Unter einem Satz sind nicht nur vollständige Sätze mit Subjekt, Verb und Interpunktion, sondern auch elliptische bzw. in Aufzählungen vorkommende Sätze zu verstehen.

1. Ziele werden in der Ich-Form formuliert. Diese Formulierung ist ein Hinweis darauf, dass die Ziele durch die lernende Person selbst gesetzt wurden: «Ich möchte im nächsten Modul (Scripting) unbedingt sehr gute Noten erzielen. Mein Ziel: Durchschnitt 5.5» (Ziele Bildungsberichte, Pos. 271). Ein Gegenbeispiel zeigt, dass die berufsbildende Person ebenfalls Ziele in der Ich-Form für die lernende Person formuliert: «Ich kenne die schulischen Bildungsziele für das 2. Lehrjahr und bereite mich demnach für das QV vor. Unsicherheiten kläre ich indem ich im Betrieb sowie in der Schule meine offenen schulischen Fragen kläre. – ich kenne den Ablageort der QV Übungsprüfungen (auf bsd-bern.ch)» (Ziele Bildungsberichte, Pos. 168).
2. Lernende werden in den Zielen in der Du-Form angesprochen: «Speziell in den Fächern, in denen du schon in deiner Erstausbildung instruiert worden bist, dein Wissen vertiefen. Das beinhaltet auch grundsätzlich bessere Noten in der Schule in diesen Fächern» (Ziele Bildungsberichte, Pos. 243).
3. Die Mehrheit der Ziele wird in nicht personalisierten, elliptischen Sätzen festgehalten: «Leseverständnis, schriftliche Ausdrucksweise und die Rechtschreibung im Deutsch weiter verbessern» (Ziele Bildungsberichte, Pos. 208).

Interviews Berufsbildende

Dieselben Berufsbildner/innen aus den Beobachtungen wurden schriftlich um ein Interview gebeten (siehe Anhang 1). Vier Berufsbildner stimmten dem zu. Die Berufsbildnerin Detailhandel lehnte die Teilnahme aus Zeitgründen ab. Geplant war, zwei Interviews mit je zwei Berufsbildnern durchzuführen. Somit hätten jeweils zwei Berufsbildner an einem Interview teilgenommen. Dies folgte der Überlegung, dass somit das Gespräch nicht nur

zwischen Interviewerin und Berufsbildner, sondern auch zwischen den beiden Berufsbildnern stattfinden könnte. Krankheitsbedingt fiel ein Berufsbildner (Informatik) kurzfristig aus, sodass das geplante Interview am 20. April 2022 mit nur einem Berufsbildner (Gastronomie, Dauer: 24 Minuten) stattfand. Das Interview am 25. April wurde wie geplant mit zwei Berufsbildnern (Büro und Gebäudeunterhalt, Dauer: 48 Minuten) durchgeführt. Das Gespräch mit dem Berufsbildner Informatik wurde am 27. April 2022 (Dauer: 27 Minuten) nachgeholt.

5.3 Methodische Vorgehensweise

Die Analyse der beschriebenen Daten folgte der Interpretationslogik der Diskursanalyse und wurde nicht in vorgegebenen Analyseschritten, sondern entlang der Daten entwickelt (Traue et al., 2019).

5.3.1 Feinanalyse

Die Feinanalyse der Daten stützt sich auf Hinweise aus Keller (2011, S.97), der «Hilfestellungen zur Strukturierung des Interpretations- und Analyseprozesses» anbietet. Die Diskursanalyse schliesst methodische Schritte nicht aus, die an andere qualitative Forschungsmethoden erinnern. Die Analyse der Daten beginnt nach Keller (2011) mit dem Lesen und anschliessenden optionalen Paraphrasieren der Inhalte. In diesem Schritt eignen sich Techniken wie das Kodieren, das Kommentieren und das Schreiben von Memos (Keller, 2011). Durch das Kodieren werden Passagen verdichtet, damit Dokumente untereinander verglichen werden können. Unter Code ist, wie Kruse (2015, S.381) beschreibt, «eine abstraktive Leseart, mit der einem Textabschnitt ein kondensierter Sinn zugeschrieben wird, mit der die Sinnstruktur des Textes in prägnant-begrifflicher Form dargestellt werden kann» zu verstehen. Kommentare erläutern dabei, unter welchen Gesichtspunkten Passagen einem Code zugeordnet werden. Memos halten weiterführende Überlegungen fest, die über die einzelne Passage hinausgehen, diese sind hypothesengenerierend und dienen der Sammlung von Ideen (Keller, 2011). Durch das Kodieren werden Themen am Text herausgearbeitet, die verwendeten sprachlichen Mittel eruiert und inhaltliche Aussagen bezüglich der Wahrnehmung von Rolle, Menschenbild oder Gesellschaft herausgearbeitet (Keller, 2011). Für diese drei Schritte wurde zur Unterstützung der Analyse mit der Software MAXQDA gearbeitet.

Beobachtung

Die Entscheidung zur Beobachtung der Gesprächssituation bezüglich der Entstehung von Zielen erfolgte aus der Überlegung, dass der Gegenstand der Beobachtung menschliches Verhalten in der 'natürlichen' Situation bzw. im Feld ist. Eine Beobachtung ist an Zeit und Raum gebunden und findet nicht ein zweites Mal in derselben Art statt (Atteslander, 2003). Die Diskursanalyse kennt, die «Rezeption von Diskursen 'in actu' zu erfassen und zu analysieren. Diese kann sich dazu verschiedener Beobachtungs- und Protokollmethoden, Formen der

Gesprächsaufzeichnung sowie darauf bezogener Analysestrategien bedienen. Dadurch wird die Vermeidung 'textidealistischer Fehlschlüsse' von 'dem' Diskurs auf 'die' Praxis erleichtert» (Keller, 2011, S.81). Die methodische Herangehensweise an die Beobachtung wird im Folgenden in Anlehnung an dieses integrative Forschungsverständnis der Diskursanalyse von Keller beschrieben.

Brosius et al. (2016) haben Beobachtungsvarianten systematisiert. Die Unterscheidungsmerkmale in dieser Systematisierung liegen auf der Ebene Beobachtende (Wer beobachtet?), Beobachtungssituation (Wie sieht die Situation aus?) und Erhebungsverfahren (Welche Vorgehensweise wurde zur Beschaffung der Daten gewählt?). Die Verfasserin dieser Arbeit führte die Beobachtung selbst als interne Beobachterin durch. Im Sinne einer Fremdbeobachtung wurden andere Personen in einer nichtteilnehmenden, jedoch offenen Beobachtung beobachtet. Demnach hat die Autorin nicht in das Geschehen eingegriffen und den Beobachteten war die Anwesenheit der Autorin in der Rolle als Beobachterin bewusst. Die Beobachtung fand in einer realen Gesprächssituation ohne Stimulus-Einsatz statt, was einer Feldbeobachtung entspricht. Obwohl nur das Element der Zielbesprechung für diese Arbeit relevant ist, wurde das ganze Gespräch beobachtet und protokolliert. Auf eine standardisierte Protokollierung mittels Kriterienraster wurde verzichtet. Das Erhebungsverfahren zielte darauf ab, sowohl Erkenntnisse aus der direkten Beobachtung des Gesprächs als auch aus der indirekten Beobachtung über Verhaltensresultate in den schriftlichen Zielen der Bildungsberichte als Resultat des Gesprächs zu ziehen. In einer manuellen Protokollierung wurden unvermittelte Beobachtungen als Memo und vermittelte Beobachtungen als Audioaufnahme für das spätere Überprüfen der Memo-Einträge festgehalten (Brosius et al., 2016). Zeitmarker am Rand der manuellen Protokollierung ermöglichten die Kontextualisierung der Beobachtung mit der Audioaufnahme. Umgekehrt füllt die Audioaufnahme Lücken im Protokoll (Bortz & Dörig, 2006).

Für die Beobachtung wurde eine unstrukturierte Vorgehensweise gewählt und bewusst eine offene Haltung gegenüber den Gesprächsinhalten und Vorgehensweisen eingenommen (Atteslander, 2003). Das Beobachtungsprotokoll von Przyborski & Wohlrab-Sahr (2014) wurde als Unterstützung bei der Planung des Beobachtungsprozesses und der danach folgenden Bearbeitung der erhobenen Daten hinzugezogen. Dieses Protokoll gibt vor, dass Eckdaten der Beobachtung wie Datum, Ort und Zeit festgehalten werden sollen. Die protokollierte Beobachtung sollte in einem ersten Schritt reine Deskription enthalten. Es sollte alles notiert werden, was für die Fragestellung relevant sein könnte, wie z. B. die Beschreibung der Umgebung, der anwesenden Personen und deren Positionierung zueinander, sowie der Verlauf der Kontaktaufnahmen zwischen den Personen bzw. wer was tut. Nach der Beobachtung sollten Kontextinformationen bzw. Informationen aus anderen Quellen als der

Beobachtung, Selbstreflexion der forschenden Person und deren Rolle voneinander unterschieden und von der Beobachtung getrennt festgehalten werden. Erst im Anschluss an diese Überlegungen folgt eine erste Interpretation der Beobachtung. All diese Schritte des Beobachtungsprotokolls sollten in kurzer zeitlicher Distanz zu den Beobachtungen stattfinden. Sind diese Schritte für jede einzelne Beobachtungseinheit gesetzt worden, werden alle Beobachtungseinheiten miteinander in Verbindung gebracht (Bortz & Dörig, 2006).

Dokumentenanalyse

Die Analyse von Dokumenten bietet sich an, wenn eine grössere Anzahl an zu einem konkreten Zweck entstandenen Dokumenten als Produkt menschlicher Tätigkeit vorhanden ist. Dabei wird der Inhalt mehrerer Dokumente zum selben Gegenstand analysiert (Atteslander, 2003). Im Fall dieser Arbeit sind dies die Ziele im Rahmen des Bildungsberichts. Bei einem Bildungsbericht handelt es sich um ein internes Dokument aus einem Unternehmen. Es existiert eine formalisierte Vorlage dieses Bildungsberichts, die national von Ausbildungsbetrieben verwendet wird. Betriebe bearbeiten diese Vorlage und legen diese zur internen Dokumentation ab.

Für diese Arbeit wurden die Dokumente als Quelle verwendet, um das Dokumentieren von Zielen in der Ausbildung von individuellen Lernenden auf explorative Weise zu erforschen und zu beschreiben. Die Analyse der Dokumente erfolgte sowohl auf der primären, manifesten Sinnenebene als auch der sekundären, latenten Sinnenebene. Ein Zusammenhang zwischen den Dokumenten und dem sozialen Kontext der Entstehung war von Interesse (Salheiser, 2019). Die Dokumente weisen Textgestaltungsmerkmale auf. Beispielsweise ist darin vermerkt worden, wer einzelne Sätze im Dokument formuliert hat und es sind teilweise handgeschriebene Notizen vorhanden. Diese Elemente lassen Rückschlüsse auf den Kontext zu und sind von Bedeutung für die Analyse. Demzufolge wurden diese Dokumentenmerkmale zusätzlich betrachtet.

Die Bildungsberichtsdocuments und die darin enthaltenen Zielformulierungen stellen das Kernstück dieser Arbeit dar. Die Beobachtungen dienen als Ergänzung, um die Entstehung der Ziele besser nachvollziehen zu können. Die Interviews mit den Berufsbildenden komplettieren und vertiefen die Erkenntnisse aus Beobachtung und Bildungsberichten. Diese werden im Folgenden betrachtet.

Interviews Berufsbildende

Bestehende 'natürliche' Zeugen eines Diskurses wie in diesem Fall die Bildungsberichte und Beobachtungen können in der Diskursforschung durch neu generierte Daten ergänzt werden (Keller, 2011). Im Fall dieser Masterarbeit wurden Interviews mit Berufsbildenden für die Generierung eines zusätzlichen Kontextwissens durchgeführt. Daraus sollten sich

bestätigende, ergänzende oder widersprüchliche Aussagen zu den Erkenntnissen aus den Beobachtungen und den Dokumenten ergeben.

Für diese Arbeit kam ein Leitfadeninterview zum Einsatz. Im Rahmen der Analysetätigkeit des Materials aus Beobachtungen und Dokumenten wurden laufend Erkenntnisse gesammelt, die durch das Interview mit den Berufsbildenden verifiziert werden sollten. Die mit den Daten gesammelten Elemente wurden nach Themen kategorisiert und dienten als Grundlage für die Struktur des Interviews (Entwicklung Interviewleitfaden und Leitfaden für das Interview siehe Anhang 1). Die entwickelten Themen waren

- Gewichtung der Ziele innerhalb des Bildungsberichts,
- Einstellung zu Zielen und Bedeutung der Ziele für die Berufsbildenden,
- Verantwortlichkeiten bei der Zielsetzung und beim Begleiten zur Zielerreichung,
- Rollenverständnis der Berufsbildenden und Flexibilität des Rollenverständnisses,
- Bedeutung der Ziele für die Lernenden aus Sicht der Berufsbildenden,
- Schwierigkeitsgrad der Ziele sowie
- Spezifität und Überprüfbarkeit der Ziele.

Aus dieser Themenstruktur leiteten sich Fragen und Vertiefungsfragen ab. Zu Beginn wurde im Interview ein Grundreiz zur Eröffnung des Themas gesetzt. Aufrechterhaltungsfragen und konkretes Nachfragen erfolgten in der konkreten Interviewsituation. Zum Schluss des Interviews wurde eine offene Ausstiegsfrage gestellt (Kruse, 2015). Die Interviews wurden vollständig transkribiert. Alle Interviews wurden in Schweizerdeutsch gehalten und auf Hochdeutsch verschriftlicht. Satzstellung wurde belassen, Unverständliches als solches markiert. Akzentuierungen, Pausen sowie aussersprachliche Handlungen wurden nicht im Transkript vermerkt. Wechsel von Sprechenden wurden vermerkt, Überschneidungen beim Sprechen jedoch nicht. Auf die Wahrung der Anonymität durch die Entfernung von Namen und Ortsangaben wurde geachtet. Berufsangaben wurden beibehalten, da diese relevant für die Zuordnung zu den Bildungsberichten und den Beobachtungen in den jeweiligen Berufsfeldern sind.

Zur Beschreibung Interviewanalyse wird erneut auf die diskursanalytische Vorgehensweise dieser Arbeit verwiesen. Als kleinsten gemeinsamen Nenner aller Diskurstheorien beschreibt Kruse (2015, S.513): «die *Rekonstruktion der kommunikativen Ordnungs- und Regelprinzipien* [Hervorhebung im Original] der sozialen Konstruktion von Wirklichkeit». Für die Analyse der Interviews bedeutet das, dass für das Verständnis des Diskurses zum Bildungsbericht und zum Führen durch Ziele Elemente hinzugefügt werden sollen, die anhand der Bildungsberichte und der Beobachtung der Gespräche noch nicht aufgezeigt werden konnten. Im Zuge der Analyse der Interviews wurde demnach nach ergänzenden, fehlenden, erklärenden und kontrastierenden Elementen in den bisherig betrachteten Diskursfragmenten gesucht.

5.3.2 Analyse aller Datentypen

Aus den Bildungsberichten, den Beobachtungen und den Interviews wurden Informationen gesammelt, die in folgender Tabelle aufgelistet sind. Diese widerspiegeln nicht alle entdeckten Informationen. Es handelt sich um eine exemplarische Liste von Informationen aus den drei Datentypen.

Tabelle 4: Erhebungsmethode, Daten und entnommene Informationen (eigene Darstellung)

Methode	Daten	Informationen aus den Daten
Diskursanalyse	Gespräche zum Bildungsbericht wurden beobachtet	<ul style="list-style-type: none"> - Gesprächsanteile der Gesprächsteilnehmenden - Vorgehensweise der Berufsbildenden, wie sie die Ziele entwickeln - Einfluss der Lernenden auf die Zielentwicklung - Formelle Elemente der Ziele: handschriftlich, per Computer, Kombination beider - Analyse auf Wortebene - Analyse auf Satzebene - Unterschiede zwischen den Zielen der Lernenden und der Berufsbildenden - Lernziele und Leistungsziele - Defizit- und entwicklungsorientiert - Gewichtung der Ziele innerhalb des Bildungsberichts - Bedeutung der Ziele für die Berufsbildenden - Rollenverständnis der Berufsbildenden und Flexibilität des Rollenverständnisses - Bedeutung der Ziele für die Lernenden aus Sicht der Berufsbildenden - Schwierigkeitsgrad der Ziele - Spezifität und Überprüfbarkeit der Ziele
	In Bildungsberichts-dokumenten wurden die Ziele analysiert, Informationen daraus extrahiert, in Gruppen geordnet und in Themen eingeteilt	
	In Interviews mit Berufsbildenden wurden Ziele im Bildungsbericht reflektiert und die Rolle der berufsbildenden Person betrachtet	

Hier sei nochmals hervorgehoben, dass das Thema der Führung von Lernenden durch Zielen multiperspektivisch betrachtet wurde. Einerseits in der Entstehung der Ziele in den Gesprächen, die zwischen lernender Person, berufsbildender Person und möglichen weiteren berufsbildungsinvolvierten Personen entwickelt wurden. Andererseits in der Dokumentation der Ziele im Bildungsbericht, die in dieser Arbeit den grössten Anteil an Datenmaterial ausmachte und deshalb das Hauptelement bezüglich Aussagekraft der Daten darstellte. Zuletzt wurden Daten in Interviews mit berufsbildenden Personen erhoben, die Erkenntnisse aus den Beobachtungen und den Bildungsberichten verifizierten. Mit verifizieren ist gemeint, dass dadurch mögliche Fehlschlüsse aus den Daten ausgeschlossen werden können und

dass die Erkenntnisse aus den ersten beiden Datenquellen an vertiefter Aussagekraft gewinnen, weil Berufsbildende Einsicht in ihre Überlegungen und Herangehensweisen ermöglichen. Die in den Daten entdeckten Informationen wurden in einem nächsten Schritt in thematische Schwerpunkte unterteilt, welche im nächsten Kapitel näher betrachtet werden.

6 Ergebnisse

Aus den drei Datenquellen der Beobachtung, Dokumente und Interviews wurden die entnommenen Informationen in zwei Themen gegliedert. Einerseits wurden die Informationen zu Merkmalen und Charakteristiken der Ziele zusammengefasst, andererseits wurden Elemente des Zielentwicklungsprozesses gebündelt. Folgende Tabelle zeigt einen Überblick.

Tabelle 5: Erhebungsmethode, Daten, entnommene Informationen, deren Einordnung in zwei Themen und dazugehörige Unterthemen (grössere Darstellung siehe Anhang 6); (eigene Darstellung)

Methoden	Daten	Informationen aus den Daten	2 Themen	Unterthemen
Diskursanalyse	Gespräche zum Bildungsbericht wurden beobachtet	<ul style="list-style-type: none"> - Gesprächsanteile der Gesprächsteilnehmenden - Vorgehensweise der Berufsbildenden, wie sie die Ziele entwickeln - Einfluss der Lernenden auf die Zielentwicklung - Formelle Elemente der Ziele: handschriftlich, per Computer, Kombination beider 	Merkmale und Charakteristiken der Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - einfach - spezifisch - komplex - vage - schwierig - defizitorientiert - entwicklungsorientiert - lernzielorientiert - leistungszielorientiert
	In Bildungsberichts-dokumenten wurden die Ziele analysiert, Informationen daraus extrahiert, in Gruppen geordnet und in Themen eingeteilt	<ul style="list-style-type: none"> - Analyse auf Wortebene - Analyse auf Satzebene - Unterschiede zwischen den Zielen der Lernenden und der Berufsbildenden - Lernziele und Leistungsziele - Defizit- und entwicklungsorientiert - Gewichtung der Ziele innerhalb des Bildungsberichts - Bedeutung der Ziele für die Berufsbildenden - Rollenverständnis der Berufsbildenden und Flexibilität des Rollenverständnisses 		Prozess der Zielentwicklung
	In Interviews mit Berufsbildenden wurden Ziele im Bildungsbericht reflektiert und die Rolle der berufsbildenden Person betrachtet	<ul style="list-style-type: none"> - Bedeutung der Ziele für die Lernenden aus Sicht der Berufsbildenden - Schwierigkeitsgrad der Ziele - Spezifität und Überprüfbarkeit der Ziele 		

Die beiden Themen ordnen die Ergebnisse und werden in den kommenden Kapiteln näher beleuchtet.

6.1 Merkmale und Charakteristiken der Ziele (Thema 1)

Aus den Daten haben sich folgende Merkmale und Charakteristiken entwickeln lassen: einfach, spezifisch, komplex, vage, schwierig, defizitorientiert, entwicklungsorientiert, lernzielorientiert, leistungszielorientiert. In den folgenden Unterkapiteln wird dargestellt, wie sich diese Merkmale und Charakteristiken in den Daten gezeigt haben.

Einfach

Der Kategorie 'einfach' wurden Ziele aus den Bildungsberichten zugeordnet, wenn bei der Zielerreichung keine Anstrengung seitens der Lernenden benötigt wird. Diese unterscheiden

sich insofern von vagen Zielen, als bei einfachen Zielen das Resultat des Ziels geklärt ist, während dies bei vagen Zielen offenbleibt. Beispiel: «Erfahrungen im 1. Arbeitsmarkt sammeln» (Ziele Bildungsberichte, Pos. 287).

Der Berufsbildner Gebäudeunterhalt betonte im Interview als einzige berufsbildende Person, dass er bewusst einfache Ziele setzt (Interview 2, Pos. 63). Als Grund nannte er kognitive Einschränkungen der betreffenden Lernenden.

Spezifisch

Kriterien von spezifischen Zielen sind, dass diese Klarheit in der Beschreibung aufweisen, abgegrenzt von anderen Themen sind und nicht subjektiv unterschiedlich gedeutet werden können. In den Bildungsberichten ist oft sichtbar, dass spezifische Ziele quantifiziert werden, wie z. B. Notendurchschnitt, Dauer, Anzahl, mehr/weniger. Beispiel: « [Name lernende Person] weiss bis Ende Semester 80% der Pflanzennamen auswendig und steigert sein Tempo so, dass er mit der Note B bewertet wird» (Ziele Bildungsberichte, Pos. 8).

Der Berufsbildner der IT-Berufe beschrieb im Interview, dass Ziele messbar sein und aus fundierten Beobachtungen entstehen sollen. Er formuliere Ziele bewusst messbar. Sein Anliegen sei die Möglichkeit der Beurteilung, ob ein Ziel erreicht ist oder nicht (Interview 3, Pos. 48). Er achte darauf, dass Ziele nicht willkürlich gesetzt werden (Interview 3, Pos. 36). Dies verlange Aufwand, Auseinandersetzung mit Zielen und Ausbildung (Interview 3, Pos. 10 /16). Gleichzeitig stellte er fest, dass nicht alles messbar sei, wie beispielsweise Soft-Skills. Die Einschätzung beruhe in diesem Fall auf einem Bauchgefühl (Interview 3, Pos. 10).

Eine weitere Methode zur Beurteilung von nicht messbaren Zielen ist laut einem Berufsbildenden die Rücksprache mit Praxisbildenden und weiteren Berufsbildungsakteuren/Berufsbildungsakteurinnen, die mit der lernenden Person im Arbeitsalltag zu tun haben (Interview 2, Pos. 71).

Komplex

Die Kategorie 'komplex' ist das Gegenstück zu 'einfach'. Kriterien für komplexe Aufgaben oder Ziele sind, dass die Zielerreichung mehrere Handlungsschritte beinhaltet und diese Schritte in Abhängigkeiten voneinander stehen. Diese zeigen sich dadurch, dass die Komplexität nicht durch Teilschritte reduziert wurde. Ob eine Aufgabe individuell für eine Einzelperson gedacht ist, liess sich aus den oft elliptischen Zielen der Bildungsberichtsdocumente nicht entnehmen. Daher wurde dieses Thema in den Interviews mit den Berufsbildenden thematisiert. Die Ergebnisse zu dieser Thematik waren jedoch auch in den Interviews nicht aufschlussreich.

Vage

Bei vagen Zielen bleibt offen, wie die Zielerreichung objektiv überprüft werden kann. Fortschrittskriterien sind nicht vorhanden. Es sind keine Zwischenziele definiert und keine quantifizierenden Angaben vorhanden. Ob die Anforderung an die Lernenden hoch ist oder nicht, lässt sich aus der Formulierung nicht entnehmen. Ein Ausgangspunkt für die Zukunft, bzw. was erreicht werden soll, weisen vage Ziele nicht auf. Beispiel: «Auf Arbeitstempo achten» (Ziele Bildungsberichte, Pos. 19), «mehr Flexibilität in verschiedenen Arbeitsprozessen gewinnen» (Ziele Bildungsberichte, Pos. 108).

Ein vages Ziel kann auch bedeuten, dass der Sachverhalt den beteiligten Personen bekannt ist, der Schwierigkeitsgrad im Gespräch besprochen wurde und dies jedoch aus der Formulierung selbst nicht erkennbar ist. Vage Ziele beinhalten oft floskelhafte Wendungen wie z. B. 'Handeln trainieren', deren Bedeutung impliziert und nicht aufgeschlüsselt ist. Ein gemeinsames Verständnis der lernenden Person und der berufsbildenden Person wird infrage gestellt. Beispiele:

«Vernetztes Denken und Handeln trainieren» (Ziele Bildungsberichte, Pos. 26),

«Sozialkompetenz stärken» (Ziele Bildungsberichte, Pos. 27),

«Praxisbezogene Themen ausführen auf die spezifische Kompetenz (Fachkompetenz, Methodenkompetenz, Selbstkompetenz)» (Ziele Bildungsberichte, Pos. 40),

«Zeitmanagement üben» (Ziele Bildungsberichte, Pos. 74).

Der Berufsbildner Büroberufe relativierte den Anspruch an Beurteilbarkeit dadurch, dass er manchmal die Erreichung eines Ziels nicht im Voraus einschätzen kann. Im Zuge dessen formuliert er bewusst vage Ziele, um Rückschritte oder Misserfolge abzufedern (Interview 2, Pos. 69). Werden Ziele nicht erreicht, werden diese nach unten angepasst. Dieser Berufsbildner betrachtet das Nichterreichen eines Ziels als Hinweis auf fehlende kognitive Kapazität (Interview 2, Pos. 71).

Schwierig

Ein spezifisches Ziel ist nicht automatisch ein schwieriges Ziel. Ein schwieriges Ziel drückt sich in einem individuellen Herausforderungsgrad aus. Schwierige Ziele haben sich auf der Ebene der Dokumente in den Daten nicht feststellen lassen. Da die gemeinsame Betrachtung der Dokumente und der Beobachtungen keine zufriedenstellenden Ergebnisse hervorbrachte, wurde dieses Thema in den Interviews erneut aufgegriffen.

In Bezug auf die Herausforderung von Zielen für Lernende haben die Berufsbildenden in den Interviews unterschiedliche Stellungen bezogen. Einerseits sollen Ziele eine Anstrengung für die lernende Person bedeuten (Interview 3, Pos. 46) und einen klaren Bezug zur Ausbildung und zum Erwerbsleben haben (Interview 3, Pos. 46 und Interview 2, Pos. 59). Genannte

Kriterien sind, dass die Erreichbarkeit der Ziele gegeben sein muss, die Ziele sinnhaft sind (Interview 2, Pos. 59), dass sie motivieren und verfolgt werden wollen (Interview 1, Pos. 54) und dass sie mit den Fähigkeiten der Lernenden übereinstimmen (Interview 3, Pos. 14). Die Beurteilung der Herausforderung eines Ziels werde im Gespräch eruiert (Interview 1, Pos. 56). Im Gespräch geben Berufsbildende zusätzlich eine Rückmeldung, wenn ein Ziel aus ihrer Sicht zu einfach ist (Interview 3, Pos. 22, Interview 1, Pos. 56). Bei zu schwierigen Zielen hingegen nannte eine berufsbildende Person die Möglichkeit, die Ziele weiter zu konkretisieren, zu priorisieren und einzustufen im Sinne ihrer Wichtigkeit. Ebenfalls erwähnte er die Möglichkeit, zu schwierige Ziele ins nächste Semester zu verschieben Interview 1, Pos. 58).

Defizitorientiert

Defizitorientierte Formulierungen wurden in den Bildungsberichten entdeckt, die einen ungenügenden Zustand benennen und diesen negativ bewerten. Häufig sind Wendungen mit den Worten 'nicht nur', 'nicht immer' zu finden. Beispiele:

«Die Zeit generell besser nutzen und nicht immer alles vor dir herschieben.» (Ziele Bildungsberichte, Pos. 218).

«Nicht immer nach Ausreden suchen und angebrachte, konstruktive Kritik auch mal annehmen, ohne zu diskutieren» (Ziele Bildungsberichte, Pos. 245).

«Versuchen, in der persönlichen Kommunikation dem Gegenüber nicht ins Wort fallen oder bei Erklärungen vorgreifen.» (Ziele Bildungsberichte, Pos. 249).

Weitere Merkmale auf Wortebene sind gesteigerte Adjektive wie z. B. 'selbständiger', 'sicherer', 'genauer', 'schneller', 'aktiver', 'geplanter', 'strukturiertes', die ebenfalls die Veränderung eines Zustands fordern. Diese treten sowohl wertneutral, ermutigend (positive Wertung) oder defizitorientiert (negative Wertung) auf. Beispiel für eine negative Wertung: «Generell aktiver werden und nicht nur das Nötigste erst dann erledigen, wenn es bereits brennt» (Ziele Bildungsberichte, Pos. 104). Beispiel für eine ermutigende Verwendung: «Genauer Arbeiten, z.B. Schnittarten. Das gute theoretische Wissen in der Praxis umsetzen [sic]» (Ziele Bildungsberichte, Pos. 75).

Entwicklungsorientiert

Auffällig auf Wortebene sind Wendungen, die in den Zielen gehäuft vorkommen. Verben werden verwendet, die eine Entwicklung anstossen sollen und festhalten, dass der aktuelle Ausbildungszustand weiterentwickelt werden muss. Dies sind z. B. 'verbessern', 'steigern', 'trainieren'. Mehrfach wird das Pronomen 'mehr' verwendet, um die Verbesserung eines Zustandes anzugeben. Beispiele dazu sind: «Schriftliche Ausdrucksweise und

Rechtschreibung in Emails, Briefen etc. weiter verbessern» (Ziele Bildungsberichte, Pos. 158), «Zuverlässigkeit und Selbstverantwortung noch weiter steigern durch wenige Fehltag» (Ziele Bildungsberichte, Pos. 250) und «Proaktiver werden, sich mehr einbringen» (Ziele Bildungsberichte, Pos. 259). Diesen Zielen ist gemeinsam, dass sie kein Defizit benennen, sondern entwicklungsorientiert formuliert sind.

Lernzielorientiert

Bei Betrachtung sowohl der Ziele in den Bildungsberichten als auch der Besprechung der Ziele (Beobachtung) waren Unterschiede bezüglich Leistungszielen als Resultat einer Leistung und Lernzielen zur Beschreibung des Lernprozesses festzustellen. Folgendes Beispiel veranschaulicht, dass die lernende Person eine Methodik zur Arbeitsplanung einüben soll. Es geht dabei nicht um die Arbeitsleistung an sich, die mit dieser Methodik besser bewältigt werden soll.

Bei der Arbeitsplanung habe ich mir notiert To-Do-Listen führen. Das wird wahrscheinlich wieder wichtiger sein. Notizen machen, To-Do-Listen führen. Ich glaube, das hast du mir ja auch noch mitgegeben in die Besprechung mit der Frau [Name Praxisbildnerin Praktikumsbetrieb], dass du froh bist, manchmal um Unterstützung in der Arbeitsplanung. (Beobachtung 1, Pos. 8).

Das besprochene Lernziel findet sich wieder in den Zielen im Bildungsbericht: «Lernstrategie Praktikum: Aufgaben in Teilschritten erlernen. Sicherheit in einer Aufgabe gewinnen, bevor die nächste erlernt wird. Arbeitsplanung: To-Do-Liste führen» (Ziele Bildungsberichte, Pos 307). Bei Lernzielen werden die Entwicklung von Kompetenzen und der gezielte Einsatz von Strategien fokussiert (Wood et al., 2013). Selbstgesetzte Ziele sind oft in der Zielstruktur eines Lernziels formuliert (Ziele Bildungsberichte, Pos. 39, 66, 263, 275, 309, 311, 313, 314). Ähnlich ist bei diesen Zielen der Fokus, 'wie' gearbeitet werden möchte, statt 'was' erreicht werden möchte.

Leistungszielorientiert

Den Lernzielen gegenübergestellt sind Leistungsziele, die das Resultat einer Arbeit beschreiben und sich in den Daten hauptsächlich in den spezifischen, quantifizierten Zielen finden lassen. Beispiele: «Abu einen Schnitt von 4.5 und Berufskunde einen Schnitt von 4.5» (Ziele Bildungsberichte, Pos. 6), «mindestens drei Prüfungsvorbereitungen sind durchgeführt worden» (Ziele Bildungsberichte, Pos. 228). Leistungsziele werden in Annäherungsleistungsziel und Vermeidungsleistungsziel unterteilt (Becker et al., 2017). Ein Vermeidungsziel findet sich beispielsweise in den Zielen des Bildungsberichts: «Dinge nicht von Anfang an zu kompliziert planen und gestalten» (Ziele Bildungsberichte, Pos. 267), «Versuchen, in der persönlichen Kommunikation dem Gegenüber nicht ins Wort fallen oder bei Erklärungen vorgreifen» (Ziele Bildungsberichte, Pos. 249).

6.2 Prozess der Zielentwicklung (Thema 2)

Im Kapitel davor wurden Merkmale und Charakteristiken (Thema 1) behandelt. Die folgenden Abschnitte widmen sich dem zweiten Thema, dem Prozess der Zielentwicklung (Thema 2). Zum Prozess der Zielentwicklung liessen sich folgende Elemente aus den Daten extrahieren: Der Zielentwicklungsprozess lässt sich in verschiedene Typen unterteilen, es lassen sich unterschiedliche Beteiligungsweisen der lernenden am Zielentwicklungsprozess beobachten, wobei es Unterschiede darin gibt, ob die Ziele von den Lernenden oder den Berufsbildenden stammen. Die Einschätzung der Berufsbildenden zu ihrer Rolle und der Einfluss der Struktur des Bildungsberichts werden ebenfalls thematisiert.

Typisierung des Zielentwicklungsprozesses

Dieser Abschnitt beschreibt die Ergebnisse zweier Themen: Wer die Ziele formuliert und wie sich der Zielentwicklungsprozess gestaltet. Dabei lassen sich vier Typen von Prozessen unterscheiden.

1. Berufsbildner/in gibt die Ziele vor und ändert diese im Laufe des Gesprächs nicht mehr. Wie die/der Lernende die Ziele erreichen soll, wird nicht besprochen.

In Beobachtung 1 las die berufsbildende Person die Ziele vor, die sie im Zuge der Vorbereitung auf den Bildungsbericht geschrieben hatte. Aus dem Beobachtungsprotokoll wurde ersichtlich, dass der von der berufsbildenden Person zum Gespräch mitgebrachte Bildungsbericht zum Schluss des Gesprächs unterschrieben wurde. Die lernende Person brachte sich bei der Zielformulierung nicht ein und wurde dazu auch nicht aufgefordert.

2. Berufsbildner/in gibt die Ziele vor und ändert diese im Laufe des Gesprächs nicht mehr. Jedoch wird besprochen, wie die lernende Person die Ziele erreichen kann.

In Beobachtung 2 betonte die berufsbildende Person, dass es sich um ihre Ziele für die lernende Person handelt, in denen sie sie unterstützen möchte: «Und dort ist ganz klar mein Ziel, dass man dann die QV-Vorbereitungen zusammen anschaut und durchführt» (Beobachtung 2, Pos. 2). Der Berufsbildner sagte, dass er die Ziele selbst schriftlich formuliert hatte (Beobachtung 2, Pos. 3 und Pos. 5). Aus der Beobachtung des Gesprächs wurde ersichtlich, dass die berufsbildende Person den Bildungsbericht in derselben Form unterschreiben liess, wie dieser zu Beginn des Gesprächs der lernenden Person vorgelegt wurde. Die ebenfalls anwesende fürs Ausbildungscoaching zuständige Person stellte im Anschluss die Frage: «Wie möchtest du deine Sozialkompetenz ausbauen?» (Beobachtung 2, Pos. 19). Die lernende Person erhielt die Gelegenheit, sich zu ihrer Vorgehensweise zu äussern. Die coachende Person nahm die lernende Person abschliessend in die Verantwortung: «Ich frage dann, wie das umgesetzt wird» (Beobachtung 2, Pos. 23).

Ähnlich verhielt es sich in Beobachtung 6, in der der IT-Berufsbildner zweimal anmerkte: «[A]lso die Ziele geben wir ja grundsätzlich aufgrund von den Feststellungen von den Sachen, die wir jetzt diskutiert haben» (Beobachtung 6, Pos. 4). Mit 'wir' meinte er sich selbst und weitere in die Berufsbildung involvierte Personen, wie er im Gespräch klarstellte. Dass die Zielvorgabe vom Berufsbildner stammte, bestätigte sich in folgender Äusserung: «Eben das Ziel, das wir sehen für dich für das nächste Semester» (Beobachtung 6, Pos. 4). Ergänzend zum vorgegebenen Ziel gab der Berufsbildner Vorschläge mit, wie die lernende Person das Ziel erreichen könnte: «Ich würde dir vorschlagen auch, wenn dann der Bildungsbericht hochgeladen ist, dass du dir das Blatt ausdrückst und vielleicht irgendwo auf das Pult legst, so dass du es präsent hast und zwischendurch draufschauen kannst» (Beobachtung 6, Pos. 4). Ebenfalls schlug er vor: «[d]ass du dir vielleicht eben ein bisschen Etappenziele setzt. Das macht es vielleicht ein bisschen einfacher» (Beobachtung 6, Pos. 14).

3. Die lernende Person formuliert die Ziele selbständig, Berufsbildner/in kommentiert die Ziele aus seiner/ihrer Sicht. Die berufsbildende Person übernimmt die Ziele aus der Version der lernenden Person, ohne Anpassungen vorzunehmen.

Gemäss Beobachtung 3 äusserte sich der Berufsbildner der Büroberufe positiv überrascht, dass die lernende Person unaufgefordert die Ziele mitgebracht hatte. Dieser Berufsbildner hatte der lernenden Person im Vorhinein den Bildungsbericht zur Vorbereitung zugestellt, und die lernende Person hat in Eigeninitiative Ziele für sich selbst formuliert.

Und bei der Zielsetzung bei der 9. Das fand ich sehr interessant. Auch dort hast du im Gegensatz zu anderen Lernenden selber dir schon Ziele reingetan, die du mir geschickt hast. Und ich fand dann, das ist eine super Idee. Das werde ich übernehmen für künftige Bildungsberichte. Die werde ich von den Lernenden verlangen, dass sie so wie du, sich Gedanken machen zu den Zielen. Und was ich unglaublich fand und was mir gezeigt hat, du hast von dir selber so ein gutes Selbstbild, eine Selbsteinschätzung gemacht von dir. (Beobachtung 3, Pos. 2)

Die berufsbildende Person kommentierte die von der lernenden Person selbst gesetzten Ziele, bestätigte diese und übernahm diese in der Formulierung der lernenden Person.

4. Die lernende Person entwickelt die Ziele gemeinsam mit der berufsbildenden Person während des Besprechungstermins. Die berufsbildende Person moderiert und begleitet die Zielsetzung.

Sowohl in Beobachtung 4 als auch Beobachtung 7 zeigte sich das Vorgehen, dass die berufsbildende Person eine begleitende Rolle einnahm. Mit Fragen, Rückfragen, Kommentaren, Einschätzungen begleitete diese die Zielsetzung. Unterschiede zwischen Beobachtung 4 und 7 bestanden darin, dass in Beobachtung 4 dem vorgegebenen Raster der Bildungsberichtsvorlage gefolgt wurde. Berufsbildende und lernende Person haben

entschieden, ob sie dazu ein Ziel formulieren wollen oder nicht und die Ziele wurden dialogisch entwickelt. In einem Beispiel fragte die lernende Person «ÜK?» und die berufsbildende Person antwortete: «ÜK, ich glaube, das kannst du sein lassen, finde ich, da machen wir nichts» (Beobachtung 4, Pos. 15-16). In einem zweiten Beispiel stellte die lernende Person klar: «Sozialkompetenzen finde ich nicht, dass wir etwas machen müssen. Das ist gut» und die berufsbildende Person bestätigte: «Nein. Das glaube ich auch. Weil ich höre auch rundherum eigentlich, du bist sehr offen und einfühlsam, eigentlich von überall» (Beobachtung 4, Pos. 38-39).

Anders verhielt es sich bei der Beobachtung 7, wo dieselbe Berufsbildnerin aus Beobachtung 5 das Gespräch führte. Die Berufsbildnerin im Detailhandel fragte zum Schluss von Beobachtung 5, ob die lernende Person die Ziele lieber in einem zweiten Gesprächstermin entwickeln möchte. Die lernende Person wählte die Option eines zweiten Gesprächs mit dem ausschliesslichen Inhalt der Zielentwicklung. Im zweiten Gespräch in Beobachtung 7 liess sich beobachten, dass die Berufsbildnerin das Gespräch anhand der vorgegebenen Struktur des Bildungsberichts begann, sich aber ausschliesslich einem Bereich widmete: «Jetzt sind wir unterdessen bei drei Kompetenzbereichen. Aber was ist das, wo du findest, hey, komm, das nageln wir für das nächste Semester. Das ist wirklich das und das reizt mich auch» (Beobachtung 7, Pos. 24). Die lernende Person wählte einen Kompetenzbereich aus. Die berufsbildende und lernende Person besprachen danach Ziele, die die lernende Person als bedeutsam für sich selbst erachtete, wie die Steigerung der Präsenz bei der Arbeit und das Optimieren des Schlafrhythmus und Ernährungsverhaltens. Im restlichen Verlauf des Gesprächs wurde nicht zur Struktur der Vorlage zurückgekehrt.

Bei Herstellung des Zusammenhangs zwischen den vier beschriebenen Typen und der Gesprächsanteile in Kapitel 6.2 wurde deutlich, dass jene Gespräche mit einer höheren Sprechbeteiligung von Lernenden mehr Einfluss seitens der Lernenden auf die Zielformulierung bedeuteten (Beobachtungen 4 und 7). In den Gesprächen mit einem mehrheitlichen Redeanteil der berufsbildenden zeigten sich zwei Vorgehensweisen: Entweder gab die berufsbildende Person die Ziele vor und die lernende Person bestätigte diese (Beobachtungen 1, 2 und 6) oder die lernende Person hatte bereits in der Vorbereitung auf das Gespräch die Ziele formuliert und diese wurden von der berufsbildenden Person bestätigt (Beobachtung 3).

Beteiligung der Lernenden am Entstehungsprozess der Ziele

Die Dauer der beobachteten Gespräche ist Anhang 2 zu entnehmen. Im Folgenden werden die Gesprächsanteile festgehalten, die Abs. 9 im Bildungsbericht bezüglich Ziele und Massnahmen betreffen.

*Tabelle 6: Beobachtung Gespräche Dauer insgesamt und Dauer Zielbesprechung (eigene Darstellung).
Beobachtung 7 ist die Weiterführung von Beobachtung 5 in einem zweiten Termin (eigene Darstellung)

Beobachtung Gespräch	Anzahl Teilnehmende	Dauer Gespräch insgesamt	Dauer Gespräch zu Zielen
Beobachtung 1	2	35	6
Beobachtung 2	3	45	4
Beobachtung 3	2	35	10
Beobachtung 4	2	30	7
Beobachtung 5	4	45	4*
Beobachtung 6	2	60	8
Beobachtung 7	2	36	36

Es fanden fünf Gespräche zum Bildungsbericht zwischen Berufsbildner/in und lernender Person und zwei Gespräche zwischen Berufsbildner/in, lernender Person und ein bis zwei weiteren in die Berufsbildung involvierten Personen statt. Die Gespräche dauerten zwischen 30 und 60 Minuten. Die Gesprächsanteile mit Bezug zu den Zielen betragen zwischen 4 und 36 Minuten, wobei fünf der Gespräche zwischen 4 bis 10 Minuten dem Thema widmeten. Beobachtung 5 muss als Einzelfall betrachtet werden, da in diesem Gespräch die berufsbildende Person das Thema Ziele auf ein separates Gespräch (Beobachtung 7) verschob. Folglich ging es in Beobachtung 7 nur um das Thema Ziele, und diese Zielbesprechung dauerte 36 Minuten.

Um die Gesprächsanteile bezüglich der Zielbildung darzustellen, wurden die gesprochenen Passagen nach Sprecher/in markiert und die Anteile der jeweiligen Person im Gespräch visuell dargestellt.

Abbildung 2: Visuelle Darstellung Gesprächsanteile der Gesprächsteilnehmenden. Bei zwei Punktgruppen: Links = Berufsbildner/innen, Rechts = Lernende/r. Bei drei Punktgruppen: Links = Berufsbildner/innen, Mitte = Lernende/r, Rechts = andere Berufsbildungsbeteiligte (eigene Darstellung)

Bei einer Mehrzahl der Gespräche spielten die gesprochenen Anteile der lernenden Person eine untergeordnete Rolle (Gespräche 1, 2, 3, 5 und 6). Zwei Beispiele (Gespräch 4 und 7) zeigten ausgewogenere Anteile an Gesprächsbeteiligung der lernenden Person. Es wurden zwei Tendenzen sichtbar: einerseits Gespräche mit marginalem Sprechanteil der lernenden Person und dominierendem Gesprächsanteil der berufsbildenden Person, andererseits Gespräche mit einer ausgewogeneren Aufteilung der Sprechanteile der beteiligten Personen.

Aus Sicht der Berufsbildenden wurde die Bedeutung der Ziele für Lernende unterschiedlich eingeschätzt. Die Lernenden lassen sich zwei Typen zuordnen. Ein Typ der Lernenden

erachtet Ziele als wichtig. Dieser Typ ist unterteilt einerseits in Personen, die klare Vorgaben schätzen und Ziele zur Orientierung benötigen (Interview 3, Pos. 44) und andererseits in Personen, die eigene Ziele schätzen und die Erreichung ebendieser als bedeutend erachten (Interview 2, Pos. 56). Der Berufsbildner Gebäudeunterhalt schätzte, dass eine von sieben lernenden Personen die Ziele als wichtig erachte (Interview 2, Pos. 56). Der zweite Typ von Lernenden misst den Zielen im Bildungsbericht keine Bedeutung bei. Dieser Typ ist zum einen unterteilt in Personen, die sich eher an Noten orientieren und wenig Erfahrung mit Zielen ausserhalb guter Schulnoten aufweisen (Interview 2, Pos 54). Zum anderen betrachten manche Personen den Bildungsbericht und die darin enthaltenen Ziele als Dokument, das in einem Ordner abgelegt wird und ab diesem Zeitpunkt keine Relevanz mehr aufweist (Interview 2, Pos. 56).

Ursprung der Ziele

Auffallend bei den handschriftlichen Zielen war, dass die Berufsbildner Gastronomie und Detailhandel in den Beobachtungen gemeinsam mit den Lernenden die Ziele definierten und die Lernenden diese Ziele von Hand schreiben liessen.

Schlüsselwörter aus den Zielen wie 'selbstverantwortlich', 'selber', 'selbst' und 'proaktiv' betonen die Verantwortung der lernenden Person. Es stellt sich die Frage, ob dieses Betonen der Verantwortung der lernenden Person notwendig ist. Abs. 9 des Bildungsberichts impliziert, dass die lernende Person in der Verantwortung steht. In den Bildungsberichten betonten Berufsbildende diese Verantwortung ebenfalls explizit: «Wie gesagt, es sollen wirklich deine Worte sein. Du musst es nachher verstehen. Oder es soll dir nachher eine Freude machen an diesem Thema zu arbeiten und dann müssen es die eigenen Worte sein» (Beobachtung 7, Pos. 112). Folgendes Beispiel illustriert, dass die Verantwortung der lernenden Person zugeordnet wird, die berufsbildende Person jedoch ihre Unterstützung anbietet: «Das ist ganz klar ein Bildungsziel, das du da hast, und worin ich dich voll unterstütze» (Beobachtung 2, Pos. 2). Die Verantwortungsübernahme durch die lernende Person lässt sich aufgrund der Bildungsberichte und der Beobachtung als ein Thema einordnen, das weiter ergründet werden muss. Aufgrund dessen wurde dies in den Interviews mit den Berufsbildenden thematisiert.

Die Abgrenzung der Verantwortlichkeiten bei der Zielsetzung zwischen der berufsbildenden und der lernenden Person haben die Berufsbildner/innen unterschiedlich beschrieben. Der IT-Berufsbildner erläuterte, dass die Berufsbildenden verantwortlich für das Vorhandensein von Zielen, deren Inhalt und das Dokumentieren, Formulieren sowie Überprüfen der Ziele seien. Der/die Lernende müsse jedoch sein Einverständnis dazu geben. Diesbezüglich sei es eine Zusammenarbeit (Interview 3, Pos. 12; 16; 23-24). Der Berufsbildner Gebäudeunterhalt argumentierte ebenfalls, dass er als berufsbildende Person die Verantwortung für die Zielsetzung der lernenden Person übernehme. Laut ihm wäre es jedoch wünschenswert, dass

die Lernenden mehr mitwirken (Interview 2, Pos. 17). Damit sprach er eine Auffassung an, die andere Berufsbildende teilten. Mehr Verantwortungsübernahme durch die Lernenden stelle eine Herausforderung dar, diese seien kognitiv überfordert (Interview 2, Pos. 22) und benötigten darin Unterstützung (Interview 2, Pos. 19). Betont wurde die Wichtigkeit, Lernenden Selbständigkeit zuzutrauen und diese dabei zu unterstützen (Interview 3, Pos. 16).

Eine übergeordnete Verantwortung sieht der Berufsbildner Büroberufe in der Sicherstellung, dass die Lernenden in der täglichen Arbeit die Ziele tatsächlich bearbeiten können (Interview 2, Pos. 24).

Als Voraussetzung zur selbstständigen Zielsetzung vonseiten der Lernenden sieht der Berufsbildner IT, dass Lernende die Gelegenheit zur vorgängigen Auseinandersetzung mit Zielen erhalten (Interview 3, Pos. 20). Dies bietet er nicht systematisch jeder lernenden Person an. Er gibt jenen Lernenden Ziele zur Vorbereitung, bei denen die Selbst- und Fremdwahrnehmung stark abweichen. Dies nimmt er zum Anlass, um dieses Auseinanderdriften der Wahrnehmung zu thematisieren (Interview 3, Pos. 38).

Bei selbst gesetzten Zielen besteht der Vorteil, dass Stärken der Lernenden sichtbar werden (Interview 2, Pos. 40). Ebenfalls wecken selbst gesetzte Ziele Freude und sind wertvoll für das zukünftige Arbeits- und Privatleben. Damit hat der Berufsbildner Gastronomiebetriebe beschrieben, dass die selbstständige Zielentwicklung zu Unabhängigkeit der Lernenden von einer vorgesetzten Person führt (Interview 1, Pos. 34). Die Wirkung der selbst gesetzten Ziele überdauert die Ausbildungszeit.

Als Nachteil selbst gesetzter Ziele wurde erneut die Selbsteinschätzung genannt: Lernende trauen sich zu wenig zu und setzen zu einfache Ziele (Interview 3, Pos. 20). Bequemlichkeit und Faulheit wurden ebenfalls als Grund für zu einfache Ziele angeführt (Interview 1, Pos. 36-38). Der Gegenpol von zu einfachen sind zu schwierige Ziele. Dies geschieht durch Überschätzung der eigenen Fähigkeiten bzw. einer Divergenz in der Wahrnehmung. Der Berufsbildner Büro beobachtete zwei Reaktionen der Lernenden auf nicht erreichte Ziele: jene Lernende, die Ziele nicht erreichen und beteuern, alles laufe gut und nach Plan und andere Lernende, die enttäuscht sind über ihr Unvermögen zur Erreichung der hohen Ziele sind oder daran zerbrechen (Interview 2, Pos. 32; 42). Um Enttäuschung aufgrund überhöhter Ziele vorzubeugen, beschrieb sich der Berufsbildner Gebäudeunterhalt als vorsichtig bezüglich der Zielsetzung vonseiten der Lernenden (Interview 2, Pos. 42). Der Berufsbildner Büroberufe reagiert auf zu schwierige Ziele damit, dass er diese als Fernziele einordnet und für das kommende Semester auf Teilziele herunterbricht (Interview 2, Pos. 43).

Rolle der Berufsbildenden im Zielentwicklungsprozess

Aus den beobachteten Gesprächen gingen sechs Bildungsberichte (Ziele Bildungsberichte, Pos. 291–314) hervor. Anhand dieser lässt sich die Wirkung von Metagesprächen über die Zielsetzung illustrieren. In den Gesprächen mit höherem Sprechanteil der Lernenden wurden Metagespräche vor allem durch fragendes Führen der Lernenden zur Zielformulierung angewendet. Dabei handelt es sich um die Beobachtungen 4 und 7. Aus den Beobachtungen wurde die erste Formulierung der lernenden Person entnommen und der Formulierung gegenübergestellt, die am Schluss im Bildungsbericht steht.

Tabelle 7: Gegenüberstellung erste Formulierung der lernenden Person im Gespräch und abschliessende Formulierung im Bildungsbericht (eigene Darstellung)

Erste Formulierung der lernenden Person aus der Beobachtung	Resultat: Formulierung aus dem Bildungsbericht
«Auf diese 100 % zu kommen» (Beobachtung 7, Pos. 31)	
«Und dann auch sicher, dass ich regelmässig, das habe ich jetzt auch gemerkt, dass ich diesen regelmässigen Essenszyklus und Schlafzyklus habe, dass ich das wieder voll mehr in Angriff nehme» (Beobachtung 7, Pos. 57)	
«Das ist eben auch noch so ein Thema bei mir, das ich noch mit meinem Psychologen anschauen muss» (Beobachtung 7, Pos. 81)	«Pensum auf 85% Präsenzzeit erhöhen, – Ernährung, – Schlafrhythmus, – Gesprächstherapie» (Ziele Bildungsberichte, Pos. 292)
«Ja, vielleicht die Lern- und Leistungsdokumentationssache» (Beobachtung 4, Pos. 5)	«Lern- & Leistungsdokumentation, mind. 4–5 mehr + Praxis» (Ziele Bildungsberichte, Pos. 293)
«Ja, einfach Notensteigerung einfach» (Beobachtung 4, Pos. 13) «Es ist einfach das mit dem mehr Lernen quasi. Und das Lernen besser anwenden» (Beobachtung 4, Pos. 17)	«Noten halten oder steigern, Fachwissen aufbauen, selbständiger Arbeiten» (Ziele Bildungsberichte, Pos. 294 und 295)
«Ja. Strategien» (Beobachtung 4, Pos. 31)	«Bei nachlassender Arbeit Teamleiter fragen (Leerläufe vermindern)» (Ziele Bildungsberichte, Pos. 296)
«Belastbarkeit steigern und Zuverlässigkeit steigern» (Beobachtung 4, Pos. 41)	«Belastbarkeit & Präsenz steigern (Pro Monat 1T krank)» (Ziele Bildungsberichte, Pos. 297)

Diese Beispiele machen sichtbar, welchen Einfluss die berufsbildende Person bei Zielsetzungen durch die lernende Person selbst in der Gesprächsführung nimmt. In

Beobachtung 7 im ersten Beispiel (Beobachtung 7, Pos. 30-48) überschätzte sich die lernende Person und wurde im Gespräch zu einem realisierbaren Ziel geführt. In den drei weiteren Themen Ernährung, Schlafrhythmus und Gesprächstherapie wurde das Ziel stark reduziert verschriftlicht. Ohne die Gesprächsinhalte sind die Zielinhalte nicht nachvollziehbar. In Beobachtung 4 wurden im ersten und letzten Beispiel (Beobachtung 4, Pos. 5-11; Pos. 41-43) die Ziele durch das Gespräch mit der berufsbildenden Person spezifischer und quantifiziert. Jedoch ist der Zusatz '+ Praxis' ohne Gespräch nicht nachvollziehbar. Das Beispiel zu den Noten (Beobachtung 4, Pos. 13-14) zeigte eine Relativierung seitens der berufsbildenden Person auf, die das Ziel der lernenden Person zur Notensteigerung auf «Noten halten» (Beobachtung 4, Pos. 14) abschwächte. Das Beispiel zu den Strategien ist ebenfalls ohne Gesprächskontext nicht verständlich und wurde durch das Nachfragen der berufsbildenden Person expliziert.

Feedback ist kein Ziel an sich, sondern erleichtert den Lernenden das Wissen über Fortschritte während des Prozesses der Zielerreichung. Dies dient der Aufmerksamkeitsausrichtung der lernenden Person auf das, was wichtig ist (Latham & Locke, 2013a). In den Bildungsberichten lassen sich unter Abs. 9 Ziele und Massnahmen zahlreiche Feedbacks entdecken: «Toll, weiter so!» (Ziele Bildungsberichte, Pos. 120), «Weiterhin neu- und wissbegierig sein, um neue Themengebiete zu erkunden» (Ziele Bildungsberichte, Pos. 131). Diese Beispiele zeigen positives, aber an manchen Stellen auch negatives Feedback: «In der Warenpräsentation die 5 Phasen benutzen/in einem Auftrag nicht erfüllt (Kosmetik)» (Ziele Bildungsberichte, Pos. 183).

Die berufsbildende Person weist in den Zielen aus den Dokumenten auf externe Ressourcen hin, die Lernende zur Unterstützung hinzuziehen können. Dies können Personen mit Wissen/Fähigkeiten (Ziele Bildungsberichte, Pos. 12) sein oder institutionelle Unterstützungsangebote (Ziele Bildungsberichte, Pos. 2). Es wird auf Materialien und Strategien zur Selbsthilfe hingewiesen, um das Ziel erreichen zu können. Unterstützung von aussen wird stets mit einem Lernziel in Verbindung gesetzt, nie mit einem Leistungsziel. Bei einem Lernziel steht nicht die Leistung im Vordergrund, sondern das Aneignen von Fertigkeiten und Wissen.

Nebst den Auswirkungen der Gesprächsführung der Berufsbildenden auf die Ziele im Bildungsbericht haben die Beobachtungen ein weiteres Ergebnis hervorgebracht. In den beobachteten Gesprächen reflektierten Berufsbildende gegenüber der lernenden Person ihre Rolle im Prozess zur Zielerreichung und nannten drei Elemente, wie sie ihre Rolle im Kontext der Zielsetzung definieren:

- Überprüfende Rolle: «Aber schlussendlich sind das da eigentlich die Ziele, die wir gesetzt haben und die verbindlich sind. Die wir dann auch im nächsten Bildungsbericht, also in der nächsten Besprechung, überprüfen werden» (Beobachtung 6, Pos. 4).
- Eine Fremdeinschätzung bieten: «Deine Einschätzung und meine Einschätzung treffen sich hier extrem bei diesen Zielen» (Beobachtung 3, Pos. 2).
- Unterstützung bieten: «Ist für dich ganz klar genügende Noten. Da kann ich mich anschliessen. Wo können wir dich unterstützen, dass das möglich ist, diese genügenden Noten zu erreichen. Da ist ein bisschen mein Part darin» (Beobachtung 3, Pos. 4).

Alle Berufsbildenden betonten die Anpassungsfähigkeit ihres Rollenverständnisses an die lernende Person, die Umstände und die Beziehung, die zwischen berufsbildender und lernender Person besteht. Die Veränderung in der Rollenausübung finde nicht nach starren Regeln, sondern nach Gefühl statt (Interview 3, Pos. 42). Als Rollenverständnis nannten die Berufsbildenden folgende Rollenbezeichnungen: Mentor/in, Unterstützer/in, Vorgesetzte/r, Chef/in, Vaterrolle, Begleiter/in, Feedbackgeber/in, Coach/in (Interview 3, Pos. 26, Interview 2, Pos. 28-30; 45; 46; 50, Interview 1, Pos. 44). Diesbezüglich beschrieben sie Aktionen auf unterschiedlichen Eskalationsstufen, von Begleiten über Feedback im Gespräch und Lösungen suchen bis hin zu Druck ausüben und befehlen.

Einzig der Berufsbildner Gastronomiebetriebe reflektierte, dass schwierige Situationen seine Rolle als Coach nicht ändern; diese Rolle schrieb er sich selbst zu. Er sieht sich nicht als Vorgesetzten, der Vorgaben macht. Dies habe er zu Beginn seiner Berufsbildnerlaufbahn gemacht und als nicht zufriedenstellend erachtet. Er sieht seine Rolle in der Suche nach dem Gespräch. Jedoch relativierte er dieses Rollenverständnis durch die Beschreibung von Alltagsbeispielen zu Kleidervorschriften, in denen er laut seiner Erinnerung direktiv sagte, was nicht angebracht sei (Interview 1, Pos. 44, 46, 38).

Einfluss der Struktur des Bildungsberichts

Die Struktur des Bildungsberichts ist vom SDBB entwickelt worden. Wie diese Struktur in der Praxis angepasst und reflektiert wird, wird in diesem Kapitel beschrieben.

Die Bildungsberichtsdocuments existieren in verschiedenen Formen bzw. Ausführungen, z. B. als:

1. handschriftlich eingefügte Ziele in den Bildungsberichtvorlagen. In den meisten Fällen wurden diese Ziele von den Lernenden geschrieben. In den 71 Bildungsberichten sind 12 Bildungsberichte mit handschriftlichen Zielen vorhanden (Anzahl: Gastronomie = 8, Detailhandel = 3, Gebäudeunterhalt = 1);

9. Ziele und Massnahmen für das nächste Semester

Betriebliche Bildungsziele:

Abläufe in der warmen Küche kennenlernen.

Schulische Bildungsziele:

✓

Bildungsziele der ÜK:

Auf Arbeitstempo achten.

Fachkompetenz:

Versuchen das Tempo auch bei schlechten Tagen zu steigern

Methodenkompetenz:

Je nach arbeiten, diese wenn möglich parallel durchführen

Sozialkompetenz:

Selbstkompetenz:

Sich äussern wenn etwas ansteht / Belastbarkeit trainieren

Abbildung 3: Bildungsbericht mit handschriftlichen Zielen (Auszug aus Bildungsbericht ID-Nr. 4)

- per Computer ausgefüllte Bildungsberichtvorlage;
- Kombination aus digital sowie von Hand ausgefüllten Bildungsberichtvorlagen. Einerseits sind die Ziele der lernenden Person von Hand, andererseits die Ziele der berufsbildenden Person mit dem Computer eingefügt

9. Ziele für das nächste Semester

Betriebliche Bildungsziele:

—

Schulische Bildungsziele:

—

Bildungsziele der ÜK:

Optimale Vorbereitung sicherstellen (Fragen klären, Informationen prüfen, Aufträge gemäss Vorgabe bearbeiten)

Fachkompetenz:

—

Methodenkompetenz:

—

Sozialkompetenz: / SELBSTKOMPETENZ

Ich zeige meine Motivation: Neutralere Gesichtsausdruck auf deren Ladentische, Ich eröffne Kundengespräche, Stammkunden auf neue eingetroffene Produkte aufmerksam machen

Selbstkompetenz:

-Sich mitteilen (Fragen stellen, Unsicherheiten ansprechen, Kritik anbringen etc.) – bei den betroffenen Personen
-Auf der Verkaufsfläche präsentiere ich ein Auftreten/Erscheinungsbild (Mimik/Gestik) welches den Vorgaben einer Detailhandelsassistentin entspricht (DHP S. 24 & 45-47)

Abbildung 4: Bildungsbericht mit handschriftlichen Zielen (der lernenden Person) und den digitalen Zielen (der berufsbildenden Person); (Auszug aus Bildungsbericht ID-Nr. 23)

4. digital ausgefüllte Bildungsberichtvorlage, die sowohl die Zielversion der lernenden Person als auch der/des Berufsbildnerin/Berufsbildners beinhaltet.

Tabelle 8: Gegenüberstellung der Transkription der Ziele einer berufsbildenden Person (Ziele Bildungsberichte Pos. 149-145) und einer lernenden Person (Ziele Bildungsberichte Pos. 260-263) aus demselben Bildungsbericht (eigene Darstellung)

Zielebene	Ziele Berufsbildner/in	Ziele lernende Person
Betriebliche Bildungsziele	Halte dich an Vorgaben/Abmachungen und erledige deine Arbeiten von Anfang bis Ende im Sinne des Auftraggebers	Ich will im Betrieb doppelt so viele [sic.] aha-Momente pro Tag erzielen wie jetzt. Dazu muss ich mich aktiver mit der Materie auseinandersetzen
Schulische Bildungsziele	Weiter so!	Die Schulischen [sic.] Bildungsziele möchte ich erreichen und meinen Notenschnitt beibehalten und im ABU um eine halbe Note steigern
Selbstkompetenz	Wenn dich eine Aufgabe überfordert oder du nicht weiter weiss [sic] dann sprich mit jemandem darüber. Gehe auf den jeweiligen Auftraggeber zu und warte nicht bis derjenige auf dich zu kommt.	Ich will Probleme, die mir viel Energie entziehen erkennen und loslassen können und mich auf die wichtigeren Sachen konzentrieren können

Das Beispiel aus Tabelle 8 zeigt, dass sich die Ziele der lernenden und der berufsbildenden Person unterscheiden können. Die berufsbildende Person hat in diesem Beispiel die beiden Zielsetzungen nebeneinanderstehen gelassen und handschriftlich bei den Zielen der lernenden Person notiert: «Anhang, durch [Name LE] definierte Ziele».

Folgende Vorteile haben alle Berufsbildenden auf die Frage nach ihrer Einschätzung des Bildungsberichts genannt: Der Bildungsbericht wird als gutes Fundament zur Beurteilung und Bewertung der Lernenden, der Ausbildung und der berufsbildenden Person betrachtet. Dieser ermöglicht Selbst- und Fremdbeurteilung zur Leistung der lernenden Person (Interview 2, Pos. 22; Interview 2, Pos. 6; Interview 1, Pos. 4). Ebenso wird der Bildungsbericht von den Berufsbildenden als obligatorisch betrachtet (Interview 2, Pos. 4). Dieser ist aufgrund des Anspruchs von Genauigkeit mit Aufwand verbunden, er soll den Lernenden gerecht werden und widerspiegeln, was beobachtet wurde. Die Einschätzungen führen selten zu Diskussionen (Interview 3, Pos. 36). Der Bildungsbericht sei durch die Vorgaben in seiner Struktur zur Überprüfung der Ziele ein wichtiges Instrument (Interview 3, Pos. 54).

Zur im Abs. 9 Ziele und Massnahmen vorgegebenen Struktur des Bildungsberichts wurden unterschiedliche Einschätzungen geäußert. Berufsbildende haben nicht auf alle Kompetenzen gleich viele Einflussmöglichkeiten, wie z. B. bei den schulischen Bildungszielen (Interview 3, Pos. 10). Gleichzeitig kann die vorgegebene Struktur der Ziele und Massnahmen

durch die Unterteilung in Kompetenzbereiche hinderlich sein. Der Berufsbildner Gastronomie stellte infrage, ob diese Elemente tatsächlich die Ziele widerspiegeln, die eine lernende Person verfolgen möchte (Interview 1, Pos. 8). Obwohl einige Ziele durch Ausbildungsinhalte und Abteilungen vorgegeben sind, betont derselbe Berufsbildner die Wichtigkeit eigener Ziele der Lernenden. Er sprach von Mottozielen, die betonen, wovon eine lernende Person träumt (Interview 1, Position 14). Diese Ziele sind nicht immer messbar. Nicht messbare Ziele im Soft-Skills-Bereich überlässt der Berufsbildner der Beurteilung der lernenden Person. Er übernimmt die Rolle zur Spiegelung der Selbsteinschätzung mit der Fremdwahrnehmung. Abweichungen von Selbst- und Fremdwahrnehmung nimmt er als Anlass zur Entwicklung neuer Ziele (Interview 1, Pos. 18).

Eine berufsbildende Person kritisierte an der Struktur des Bildungsberichts, dass die Ziele und Massnahmen sich am Ende des Dokuments befinden. Das verführe zu einem Festhalten von beliebigen Dingen am Schluss des Gesprächs, damit die Besprechung ein Ende findet. Eine Verbesserung bestünde für sie darin, wenn die Ziele nach jedem Kompetenzabschnitt gesetzt würden. Damit hätten die Ziele eine höhere Relevanz für die Lernenden, weil sie in grösserem Zusammenhang mit den Kompetenzen formuliert würden (Interview 1, Pos. 50).

Durch das gesamte Kapitel 6 wurden Informationen aus den drei analysierten Datenquellen (Beobachtung, Bildungsberichte, Interviews) in zwei Themen unterteilt. Das erste Thema beschreibt *Merkmale und Charakteristiken von Zielen*. Dieses Thema beschreibt Elemente, die in den Daten erkannt wurden und die Hinweise darauf geben, wie sich Ziele in den Daten manifestieren. Um diese Elemente wiederum benennen und beschreiben zu können, wurden sie in die Unterthemen *einfach, spezifisch, komplex, vage, schwierig, defizitorientiert, entwicklungsorientiert, lernzielorientiert* und *leistungszielorientiert* eingeteilt. Die Charakteristiken dieser Unterthemen wurden ebenfalls an den Daten entwickelt und im Kapitel 6 dargelegt. Das zweite Thema beschreibt den *Prozess der Zielentwicklung*, der anhand der Daten sichtbar wurde. Dieser Prozess ist ebenfalls in Unterthemen eingeteilt. Es haben sich verschiedene *Typen von Zielentwicklungsprozessen* herauskristallisiert, die *Beteiligung der Lernenden am Entstehungsprozess der Ziele* wurde beschrieben, der *Ursprung der Ziele* wurde thematisiert. Ebenfalls wurde die *Rolle der Berufsbildenden* und der *Bildungsberichtstruktur* beschrieben. Die Unterthemen wurden in einem letzten Analyseschritt verdichtet zu sechs Hauptergebnissen, die im kommenden Kapitel mit der Fragestellung in Verbindung gebracht werden.

7 Diskussion der Ergebnisse

Die Tabelle 9 fasst die gesamte Forschungsarbeit dieser Masterthesis zusammen. Sie zeigt die methodische Herangehensweise, die Datenquellen, die Analyse- und Verdichtungstätigkeit an den Informationen aus den Daten, welche in sechs Hauptergebnissen mündet. Diese werden zur Beantwortung der Fragestellung herangezogen. Die initiale Fragestellung lautete:

1. Wie werden Ziele im Rahmen des Bildungsberichts in der Praxis mündlich entwickelt (Zielentwicklung) und schriftlich formuliert (Zielformulierung)?
2. Wie reflektieren Berufsbildner/innen die Zielentwicklung, die Zielformulierung und ihre Rolle darin?

In den folgenden Abschnitten werden die Erkenntnisse dieser Arbeit nochmals verdichtet dargestellt und mit der Theorie in Verbindung gebracht. Der Aufbau der Diskussion orientiert sich an den sechs Hauptkenntnissen der Arbeit, wie diese in Tabelle 9 hervorgehoben sind:

Tabelle 9: Zusammenfassung des Forschungsdesigns, der entwickelten Themen und der Ergebnisse (grössere Darstellung siehe Anhang 6); (eigene Darstellung)

Methode	Daten	Informationen aus den Daten	2 Themen	Unterthemen	6 Ergebnisse
Diskursanalyse	Gespräche zum Bildungsbericht wurden beobachtet	<ul style="list-style-type: none"> - Gesprächsanteile der Gesprächsteilnehmenden - Vorgehensweise der Berufsbildenden, wie sie die Ziele entwickeln - Einfluss der Lernenden auf die Zielentwicklung - Formelle Elemente der Ziele: handschriftlich, per Computer, Kombination beider 	Merkmale und Charakteristiken der Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - einfach - spezifisch - komplex - vage - schwierig - defizitorientiert - entwicklungsorientiert - lernzielorientiert - leistungszielorientiert 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vier Typen des Zielentwicklungsprozesses 2. Sprechbeteiligung der Lernenden im Zielentwicklungsprozess 3. Merkmale und Charakteristiken der verwendeten Ziele 4. Reflexion zum Ursprung der Ziele 5. Reflexion der Rolle der Berufsbildenden und deren Einfluss auf den Zielentwicklungsprozess 6. Reflexion des Bildungsberichts und seiner Struktur
	In Bildungsberichts-dokumenten wurden die Ziele analysiert, Informationen daraus extrahiert, in Gruppen geordnet und in Themen eingeteilt	<ul style="list-style-type: none"> - Analyse auf Wortebene - Analyse auf Satzebene - Unterschiede zwischen den Zielen der Lernenden und der Berufsbildenden - Lernziele und Leistungsziele - Defizit- und entwicklungsorientiert - Gewichtung der Ziele innerhalb des Bildungsberichts - Bedeutung der Ziele für die Berufsbildenden - Rollenverständnis der Berufsbildenden und Flexibilität des Rollenverständnisses - Bedeutung der Ziele für die Lernenden aus Sicht der Berufsbildenden - Schwierigkeitsgrad der Ziele - Spezifität und Überprüfbarkeit der Ziele 		Prozess der Zielentwicklung	
	In Interviews mit Berufsbildenden wurden Ziele im Bildungsbericht reflektiert und die Rolle der berufsbildenden Person betrachtet				

Diese sechs Hauptkenntnisse werden im Folgenden diskutiert und in einen Zusammenhang mit der Theorie, der Fragestellung und der Bedeutung für die Berufsbildung gesetzt.

Ergebnis 1: Vier Typen des Zielentwicklungsprozesses

Aus den Daten liessen sich vier Typen von Zielentwicklungsprozessen ablesen. Diese vier Typen unterscheiden sich darin, wer die Ziele vorgibt, ob diese sich im Gespräch verändern und ob der Prozess zur Zielerreichung thematisiert wird oder nicht.

- a) Berufsbildner/in gibt die Ziele vor und ändert diese im Laufe des Gesprächs nicht mehr. Die Umsetzung der Ziele wird nicht besprochen.
- b) Berufsbildner/in gibt die Ziele vor und ändert diese im Laufe des Gesprächs nicht mehr. Die Umsetzung der Ziele wird mit der lernenden Person besprochen.
- c) Die lernende Person formuliert die Ziele selbständig, Berufsbildner/in kommentiert die Ziele und die Umsetzung aus seiner/ihrer Sicht. Die berufsbildende Person übernimmt die Ziele aus der Version der lernenden Person.
- d) Die lernende Person entwickelt die Ziele gemeinsam mit der berufsbildenden Person während des Besprechungstermins. Die berufsbildende Person moderiert und begleitet die Zielsetzung und thematisiert die Umsetzung.

Diese Typisierung beantwortet die Fragestellungen dahingehend, dass in der Entwicklung von Zielen unterschiedliche Herangehensweisen zutage getreten sind. Ausserdem existierten in der schriftlichen Dokumentation der Ziele teilweise Hinweise zur Entstehung der Ziele, beispielsweise, wenn vermerkt ist, dass die Ziele durch die lernende Person definiert wurden. Ebenfalls sind Informationen darüber ersichtlich, dass Berufsbildende ihre Rolle unterschiedlich ausfüllen und interpretieren.

Als Zusammenhang zwischen der Typisierung und der Zielsetzungstheorie kann festgehalten werden, dass es bei dem Effekt von Zielen auf die Leistung nicht ausschlaggebend ist, wer die Ziele setzt, solange sie spezifisch, schwierig aber erreichbar sind (Locke & Latham, 1990). Von Bedeutung für die Berufsbildung ist in Zusammenhang mit der Typisierung, dass der Prozess der Zielentwicklung individuell und bestimmt ist durch Präferenzen der Berufsbildenden und die Übernahme von Initiative durch die lernende Person.

Ergebnis 2: Sprechbeteiligung der Lernenden im Zielentwicklungsprozess

Die Beteiligung der Lernenden im Zielentwicklungsprozess zeigt sich unter anderem an ihren Sprechanteilen in der Besprechung der Ziele. In den beobachteten Gesprächen war der Sprechanteil der Lernenden in fünf von sieben Gesprächen marginal. Bei zwei von sieben Gesprächen waren die Gesprächsanteile von lernender und berufsbildender Person fast gleichmässig verteilt. Es muss jedoch nicht nur die Sprechbeteiligung betrachtet werden, auch der zeitliche Anteil der Thematisierung der Ziele im ganzen Gespräch zum Bildungsbericht ist relevant. Bei den meisten beobachteten Gesprächen betrug dieser Anteil zwischen 4 und 10 Minuten. Ein beobachtetes Gespräch befasste sich ausschliesslich mit den Zielen, in diese wurde viel mehr Zeit investiert als bei allen anderen Gesprächen und der Sprechanteil der lernenden Person war gleichwertig mit jener der berufsbildenden Person. Gespräche mit einer höheren Sprechbeteiligung der Lernenden zeigen mehr Einfluss seitens der Lernenden auf die Zielformulierung. In den Gesprächen mit einem mehrheitlichen Redeanteil der berufsbildenden Person waren zwei Vorgehensweisen zu beobachten: Entweder gab die berufsbildende

Person die Ziele vor und die lernende Person bestätigte diese oder die lernende Person hatte in der Vorbereitung auf das Gespräch die Ziele formuliert und diese wurden im Zuge des Gesprächs von der berufsbildenden Person bestätigt.

Die Fragestellung dieser Arbeit wird dahingehend beantwortet, dass eine höhere Sprechbeteiligung der Lernenden bedeutet, dass eine grössere Auseinandersetzung der Lernenden mit den Zielen erfolgt, als wenn sich Lernende kaum am Gespräch beteiligten. Die Berufsbildenden beschrieben, dass sie die Initiative und das verstärkte Engagement der LE mit den Zielen begrüßten, jedoch nicht allen aufgrund der Fähigkeiten und kognitiven Kapazitäten zutrauten. Für die Berufsbildung bedeutet dies, dass Berufsbildende die Sprechbeteiligung der Lernenden als wichtiges Element betrachten und der Zielbesprechung mehr Zeit einräumen sollten, wenn sie die Auseinandersetzung mit den Zielen fördern wollen.

Analog der Studie von Winters et al. (2009) ist durch eine geplante Gesprächsführung mit der bewussten gleichberechtigten Beteiligung von Lernenden und deren Anleiten während der Zielentwicklung, eine höhere Beteiligung im Zielentwicklungsprozess zu erreichen.

Ergebnis 3: Merkmale und Charakteristiken der verwendeten Ziele

Als Merkmale und Charakteristiken der verwendeten Ziele wurden folgende in den Daten gefunden: einfache, erreichbare, spezifische/messbare und vage Ziele. Zwei Charakteristiken fallen dabei besonders auf: vage und einfache Ziele. Das Erfassen des Fähigkeitslimits bzw. ob ein Ziel einfach oder schwierig für die lernende Person ist, scheint eine Herausforderung für die Berufsbildenden darzustellen. In den erhobenen Daten wurden ebenfalls vage Formulierung von Zielen festgestellt. Diese wurden von den Berufsbildenden bewusst eingesetzt, um beispielsweise den Selbstwert der Lernenden bei Nichterreichung der Ziele zu schützen. Eine zweite Reaktion der Berufsbildenden auf Herausforderung durch fehlende Einschätzungen der Leistungsmöglichkeiten der Lernenden, ist die Formulierung von vagen Zielen, da die zukünftige Entwicklung von Lernenden schwer beurteilbar ist oder die Berufsbildenden negative Auswirkungen von nicht erreichten Zielen auf die Lernenden vermeiden wollten. Bei der Beurteilung der Zielerreichung des vergangenen Semesters führten die Berufsbildenden jedoch mehrere Methoden auf, um die Leistungsfähigkeit zu erfassen. Diese nannten regelmässige Beobachtung und das Besprechen mit anderen in die Berufsbildung involvierten Personen als Optionen.

Wenn Berufsbildende die Selbstwirksamkeit der Lernenden als instabil einstufen, greifen diese auf einfache Ziele zurück (Interview 2, Pos. 69). Die Feststellung aus den Daten, dass Berufsbildende vage und einfache Ziele dazu einsetzen, um den Selbstwert von Lernenden zu schützen, beantwortet die Fragestellung dieser Arbeit dahingehend, dass Berufsbildende ihre Rolle darin sehen, Lernende vor Misserfolgen und erschütternde Folgen auf ihre Persönlichkeit

zu bewahren. Dies widerspricht den Erkenntnissen aus der Zielsetzungstheorie. Laut Latham & Locke (2013a) gilt: Je schwieriger das Ziel ist, desto höher ist die Leistung bis zu dem Punkt, an dem das Limit der Fähigkeiten einer Person erreicht ist. Mit anspruchsvoll oder schwierig ist der Schwierigkeitsgrad des Ziels gemeint. Dieser muss für Lernende hochgesteckt und gleichzeitig erreichbar sein. Spezifische und schwierige Ziele führen im Vergleich zu keinem, einem vagen oder abstrakten Ziel zu besserer Leistung. Abstrakte oder vage Ziele sind der individuellen Interpretation ausgesetzt. Spezifische und schwierige Ziele setzen jedoch einen klaren Erwartungsrahmen voraus (Locke & Latham, 2002). Anspruchsvolle, erreichbare Ziele richten die Aufmerksamkeit der Lernenden auf die relevanten Themen, als Resultat strengen diese sich an und zeigen Ausdauer. Das Ziel muss für die Person wichtig sein und diese muss sich auf ihre Selbstwirksamkeit verlassen können (Muck & Sonntag, 2007). Die Divergenz zwischen Empfehlung aus der Theorie und den Beobachtungen aus der Praxis ergibt sich aus der möglichen Erklärung, dass die Daten im 2. Arbeitsmarkt erhoben wurden. Die Lernenden bringen psychische, körperliche und kognitive Herausforderungen mit. Die Berufsbildenden reflektieren in den Interviews, dass sie diesbezüglich eine stärkere Schutzfunktion wahrnehmen müssen. Ob sich dies auf die Praxis in der Berufsbildung im 1. Arbeitsmarkt generalisieren lässt, wird hier in Frage gestellt. Wie jedoch bereits in Kapitel 2.2 erwähnt, wird laut Gesetz den Ausbildungsbetrieben ohnehin eine besondere Fürsorgepflicht gegenüber Lernenden zugewiesen (Hirsiger, 2011).

Ergebnis 4: Reflexion zum Ursprung der Ziele

Die Reflexion von Berufsbildenden bezüglich des Ursprungs des Ziels wurde in den Interviews thematisiert. Berufsbildende äussern sich unterschiedlich dazu, wer für das Festlegen der Ziele verantwortlich ist: die lernende oder die berufsbildende Person. In letzter Konsequenz sind die Berufsbildenden in der Verantwortung für die Ausbildung als Ganzes und darum sehen sie sich auch als verantwortlich für die Ziele, die in den Bildungsberichten festgehalten werden. Berufsbildende erachten die selbstständige Zielsetzung von Lernenden sowohl auf kognitiver Ebene als auch auf der Ebene der divergenten Selbst- und Fremdwahrnehmung teilweise als Herausforderung. Die Lernenden könnten sich bei selbst gesetzten Zielen über- oder unterschätzen. Eine berufsbildende Person äusserte Vorsicht beim Vorgehen bezüglich der selbstständigen Zielsetzung. Eine andere berufsbildende Person nimmt ebendiese Herausforderung als Anlass, mit der lernenden Person an einer realistischen Selbsteinschätzung zu arbeiten. Hinsichtlich der Verantwortung für die Entwicklung der Ziele für Lernende gehen, aus den Beobachtungen, die Einschätzungen in drei Richtungen: der/die Berufsbildende trägt die Verantwortung, es ist eine gemeinsame Aufgabe oder es liegt in der Verantwortung der lernenden Person.

Diese Beschreibung der Reflexion zum Ursprung der Ziele beantwortet die Fragestellung dahingehend, dass Berufsbildende die Herausforderung betonen, dass die Selbsteinschätzung der Lernenden, die sich in ihren Zielformulierungen widerspiegeln, nicht immer den Einschätzungen der Berufsbildenden entspricht. Für die Berufsbildung könnte dies bedeuten, dass die Einschätzung der Leistungsfähigkeit an objektiven Kriterien transparent gemacht werden müsste. Diese objektive Leistungseinschätzung würde dazu dienen, dass die Subjektivität sowohl der berufsbildenden als auch der lernenden Person ersetzt würde. Im Gespräch mit den Lernenden im Rahmen des Bildungsberichts sollte also mehr Zeit aufgewendet werden für das Thematisieren der Unterschiede zwischen den objektiven Leistungsmöglichkeiten und der subjektiven Selbsteinschätzung. Anhand der objektiven Leistungseinschätzung könnten dann auch erreichbare Ziele gesetzt werden. Diese Herangehensweise ist konform mit der Zielsetzungstheorie, weil erreichbare Ziele nur definiert werden können, wenn die Leistungsfähigkeit bekannt ist.

Ergebnis 5: Reflexion der Rolle der Berufsbildenden und deren Einfluss auf den Zielentwicklungsprozess

Bei der Befragung der Berufsbildenden zu ihrer Rolle und ihrer Verantwortung im Zielentwicklungsprozess zeigte sich ein vielseitiges Selbstverständnis. Sie zeigen sich als flexibel und anpassungsfähig an Person, mit der sie das Gespräch führen, Situation und Beziehung. Die meisten berufsbildenden Personen beschreiben in den Interviews ein vielfältiges Rollenverständnis. Ausser einer einzigen berufsbildenden Person, die von der Rollenbeschreibung als Coach kaum abwich. Die meisten beschrieben wandelbare Rollen, je nach der persönlichen Einschätzung, der Beziehung zur lernenden Person, den Umständen und dem Verhalten der lernenden Person. Berufsbildende sehen es als ihre Rolle bzw. Aufgabe, komplexe und als zu schwierig für eine lernende Person eingestufte Ziele in Teilziele zu unterteilen. Dies ist eine Strategie, die sie Lernenden zur Reduzierung der Komplexität mitgeben. Ebenfalls betonten Berufsbildende sehr stark die Thematisierung von Abweichungen bei Selbst- und Fremdwahrnehmung. Ihre Aufgabe sehen sie im Anbieten von Fremdbeurteilung, von Rückmeldung bei Über- oder Unterschätzung der Lernenden und im Anpassen der Ziele an realistischere Ziele.

Hierin zeigt sich folgende Übereinstimmung mit der Zielsetzungstheorie. Komplexe Aufgaben benötigen Aufgabenkenntnis und die Anwendung passender Strategien. Berufsbildende Personen sollten im Rahmen des Bildungsberichts und der gesetzten Ziele mit Lernenden Strategien thematisieren, um die Komplexität zu reduzieren. Ebenfalls müssen Aufgaben geklärt werden, die in Verbindung mit den Zielen stehen. Dadurch besteht die Möglichkeit der Erkenntnis, wo Wissen fehlt und möglicherweise Lernziele zur Entwicklung der Kompetenzen benötigt werden. Lernziele starten einen aktiven, bewussten Prozess von Strategieeinsatz und

-entwicklung, dagegen fördern Leistungsziele eher das Rückbesinnen auf bereits bestehende Strategien (Ordóñez et al., 2009; Wood et al., 2013). Berufsbildende setzen Lernziele, wenn es um das Entwickeln von neuen Fähigkeiten geht. Aus den Daten wird jedoch nicht ersichtlich, ob dies ein bewusster Prozess der Berufsbildenden darstellt. Ebenfalls unterstützen Sie dabei, Strategien zu entwickeln, wie beispielsweise dem Unterteilen von Zielen in Teilziele, wenn sich Lernende überschätzen. Ausserdem geben sie Feedback und erhöhen die Schwierigkeit von Zielen, wenn sie antizipieren, dass mehr Leistungsvermögen vorhanden ist und sich Lernende unterschätzen.

Bezüglich der Fragestellung bietet diese Erkenntnisse folgende Antwort: Durch die gezeigte Anpassungsfähigkeit des Rollenverständnisses an Lernende und Situation, haben die Berufsbildenden ein grosses Repertoire an Möglichkeiten, Lernenden im Zielentwicklungsprozess zu begleiten. Dazu benötigt eine berufsbildende Person Erfahrung, Ausbildung und Zeit zur Reflexion, um die Rollen adäquat anpassen zu können. Es zeigt sich für die Berufsbildung, dass Führen mit Zielen eine komplexe und aufwändige Angelegenheit darstellt, die sich nicht in einigen Minuten Gespräch erledigen lässt. Als praktische Implikation soll hier festgehalten werden, dass die Berufsbildenden Zeit in die Vorbereitung und Durchführung des Gesprächs investieren sollten.

Ergebnis 6: Reflexion des Bildungsberichts und seiner Struktur

Teilweise sehen Berufsbildende den Bildungsbericht als eine wertvolle Unterstützung. Andere wiederum kritisierten die Struktur und deren Verleiten durch die Strukturvorgaben, das wirklich Wichtige für die lernende Person aus den Augen zu verlieren. Laut den Berufsbildenden wären Ziele nach jedem Kompetenzabschnitt hilfreicher, statt diese erst zum Schluss des Formulars zu erledigen. Der Bildungsbericht wurde in den Interviews mit den Berufsbildenden insgesamt als wertvolles Instrument zur Beurteilung, Dokumentation und Zielsetzung eingeschätzt. Betont wurden die Wichtigkeit der Selbst- und Fremdwahrnehmung und der Aufwand, der mit einem aussagekräftigen Bildungsbericht verbunden ist. Die im Abs. 9 vorgegebene Struktur des Bildungsberichts wurde unterschiedlich bewertet und im Zuge der Beobachtungen auch variierend angewendet. Manche Berufsbildende hielten sich an die Struktur, ohne davon abzuweichen. Andere begannen das Gespräch entsprechend den Vorgaben der Struktur, wichen im Laufe des Gesprächs jedoch davon ab und passten sich dem Verlauf des Gesprächs an.

Aus Sicht der Berufsbildenden drückt sich die Wichtigkeit von Zielen bei Lernenden unterschiedlich aus. Entweder werden diese von der lernenden Person als bedeutsam für die Ausbildung oder als reine Formalität eingestuft. Ebenfalls wurde infrage gestellt, ob die im Bildungsbericht vorgegebene Unterteilung der Ziele jene Kategorien widerspiegelt, die eine lernende Person verfolgen will.

Die Berufsbildenden fokussierten stark das Hier und Jetzt und das kommende Semester. Ausschliesslich ein Berufsbildender referiert auf die Bedeutung der Ziele für die zukünftige Arbeitstätigkeit (Interview 1, Pos. 34). Die zukünftige Arbeitstätigkeit wurde also nur am Rande erwähnt. Dies liegt auch am Bildungsbericht an sich, der ausschliesslich das aktuelle und das zukünftige Ausbildungssemester betrachtet. Eine mögliche Implikation für die Berufsbildung wäre eine Anpassung der Struktur des Bildungsberichts, damit das Dokument sich auf die gesamte Dauer der Ausbildung erstreckt und im Laufe der Ausbildung komplettiert würde. Eine weitere Möglichkeit wäre, den Blick über die Ausbildung hinaus auf das spätere Arbeitsleben zu richten. Diese Möglichkeit ist aktuell durch den vorgegebenen Fokus auf die einzelnen Semester nur aufgrund des Engagements der berufsbildenden Person möglich, wenn diese von der vorgegebenen Struktur des Bildungsberichts abweicht.

Analog den Erkenntnissen von Winters et al. (2009) und Mittendorff et al. (2008) ist eine mangelnde Einordnung der Ziele aus der Dokumentation in eine Zukunftsperspektive, die über die sechs Monate oder über die Ausbildungszeit hinaus geht, zu beobachten. Ebenfalls analog den Erkenntnissen von Winters et al. (2009), verleiten Formulare dazu, dass die Gespräche zu administrativen Formalitäten verkommen, wenn Berufsbildende nicht vom Dokument abweichen und dadurch die Ziele an Bedeutsamkeit für Lernende verlieren.

7.1 Einordnung der Ergebnisse im Kontext einer sozialen Institution

Die Daten zur Beantwortung der Fragestellung wurden in Ausbildungsbetrieben erhoben, die zur sozialen Institution GEWA gehören. Die in der GEWA ausgebildeten Jugendlichen und jungen Erwachsenen weisen eine gesundheitliche Herausforderung und einen Unterstützungsbedarf in psychosozialen Aspekten auf und haben Anspruch auf Unterstützung durch die IV und eine Ausbildung im sogenannten zweiten Arbeitsmarkt. Die gesundheitlichen Herausforderungen mit Anspruch auf eine Unterstützung der IV sind unterschiedlich, z. B. Hörbehinderung, kognitive Beeinträchtigung oder psychische Erkrankung und weitere. Die Betriebe der GEWA können die erforderlichen Rahmenbedingungen für Lernende mit Herausforderungen bieten. Dies geschieht z. B. mittels zusätzlicher Betreuung durch Sozialarbeitende. Die Lerninhalte und die Tätigkeitsgebiete der Ausbildungen entsprechen jedoch jenen der Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt. Die Lernenden besuchen zudem reguläre Berufsfachschulen. Ein wesentlicher Unterschied zur Ausbildung von Lernenden ohne IV-Unterstützung besteht darin, dass die beteiligten berufsbildenden Akteure wie Berufsbildungsverantwortliche, Berufsbildner/innen und Praxisbildner/innen zusätzlich geschult und sensibilisiert für die Herausforderungen der jeweiligen Jugendlichen sind. Die dadurch anfallenden Mehrkosten für die Betreuung der Lernenden werden mittels Leistungsvertrags mit der IV vergütet.

Für den Kontext der Ausbildungen im 2. Arbeitsmarktes habe die sechs beschriebenen Hauptergebnisse folgende Relevanz: Berufsbildende vereinfachen Ziele zugunsten der Wahrung von Selbstwirksamkeit der Lernenden. Dies beschreiben die Berufsbildenden und erklären dadurch, warum es ihnen wichtig erscheint, Misserfolge durch einfache Ziele zu vermeiden. Ebenfalls nennen Berufsbildende ein vielfältiges Rollenrepertoire und zeigen dadurch ihre positive Grundeinstellung und ihre Hinwendung an die Lernenden und deren Ausbildungserfolg. Die Flexibilität des Rollenverständnisses, dass sie je nach Kontext anpassen, erachten sie als Hilfestellung an Lernende.

Ein kritisches Element in der Begleitung von Lernenden im zweiten Arbeitsmarkt wird dadurch sichtbar, dass die Berufsbildenden wahrgenommene Herausforderungen, wie beispielsweise die Abweichung von Selbst- und Fremdwahrnehmung und daraus resultierende Über- oder Unterschätzung der Leistungsfähigkeit der Lernenden, auf Erkrankungen der Jugendlichen und jungen Erwachsenen zurückführen. Wobei durchaus alternative Erklärungen dafür bestehen würden, wie beispielsweise Entwicklungen während der Adoleszenz. Berufsbildende nennen jedoch keine anderen Gründe als die gesundheitlichen Herausforderungen. Dieser Erklärungsweise kann entgegengehalten werden, dass sich beim Individuum alternative Gründe finden liessen.

7.2 Diskussion auf Diskursebene

Bei der Analysierung und Verbindung der betrachteten Daten wurden zentrale Themen erkannt. Die Frage nach den angestrebten Zielen innerhalb des beobachteten Diskurses und die Wirkungsabsicht der analysierten Dokumente wurden in den Gesamtkontext der Berufsbildung gesetzt und es wurden übergreifende Sinnstrukturen gesucht (Keller, 2011). Im Sinne der Diskursanalyse wurde «das Subjekt [...] nicht vom Subjekt her gedacht und analysiert, um damit das Soziale zu rekonstruieren. Es wird das Soziale rekonstruiert, indem das Subjekt als Endpunkt des Sozialen betrachtet wird» (Kruse, 2015, S.513-514). Die Bedeutung der Erkenntnisse zum Diskurs rund um den Bildungsbericht und die darin enthaltenen Ziele sind nicht ausschliesslich als individuelles Verständnis der Thematik zu verstehen. Das Individuum versteht und handelt dementsprechend. Demnach ist dies als eine auf Zeit stabile Wissensordnung zu betrachten (Keller, 2011). In den folgenden Abschnitten wird diese übergreifende Sinnstruktur beschrieben.

Zwei Ergebnisse aus den sechs Hauptergebnissen dieser Arbeit wurden für die Diskussion auf der Diskursebene ausgewählt, weil diese nicht auf individueller Ebene und auch nicht aufgrund persönlicher Präferenzen oder der Beziehung zwischen einem/einer bestimmten Berufsbildner/in beruhen, sondern auf struktureller oder allgemeiner Ebene im Berufsbildungskontext anzusiedeln ist. Dies ist einerseits die Selbst- und Fremdwahrnehmungsthematik und andererseits die Struktur des Bildungsberichts, die statisch

ist und nur durch Eigeninitiative durch die berufsbildende Person an die individuelle Situation angepasst werden kann.

Die Divergenz der Selbst- und Fremdwahrnehmung bezüglich der Zielsetzung war ein wiederkehrendes Thema dieser Arbeit. Berufsbildende betonten ihre Unterstützung der Lernenden bei der Anpassung der Selbstwahrnehmung an die Fremdwahrnehmung bzw. jene der Berufsbildenden, die entweder durch Über- oder Unterschätzung der Leistungsfähigkeit oder der Kompetenzen geprägt sind. Der Wahrheitsgehalt der Fremdwahrnehmung wurde nicht infrage gestellt. Auf Diskursebene kann angenommen werden, dass Berufsbildende ihre Wahrnehmung als die Richtige betrachten. Begründet wird dies damit, dass diese sich auf die Messbarkeit der Ziele, regelmässige Beobachtungen und Gespräche mit anderen berufsbildungsinvolvierten Personen berufen. Ein reflektierter Umgang mit der Begrenztheit der eigenen Wahrnehmung konnte nicht festgestellt werden.

Der Bildungsbericht wurde auf einigen Ebenen als Herausforderung beschrieben. Einerseits liegen diese in der vorgegebenen Struktur der Dokumentvorlage begründet. Andererseits halten Berufsbildende sich an die Struktur, statt bei Bedarf von dieser abzuweichen. Diese Arbeit kommt zu ähnlichen Erkenntnissen wie die Studie von Mittendorff et al. (2008): solche Vorlagen, wie der Bildungsbericht, werden dazu verwendet, die Berufsbildung zu dokumentieren. In Bezug auf alle Inhalte des Dokuments wird wenig Zeit für Ziele aufgewendet. Erfolgt eine Zeitaufwendung für Ziele, bleibt diese marginal. Dies kann dazu führen, dass Lernende die Ziele als irrelevant einstufen und ausschliesslich der sechsmonatigen retrospektiven Beurteilung Beachtung schenken. Die Ziele sind ausserdem mit sechs Monaten auf eine kurze Zeitspanne ausgerichtet, wodurch der grössere Rahmen der zukünftigen Arbeitstätigkeit kaum beachtet wird. Dies liegt auch an der vorgegebenen Struktur des Bildungsberichts, der jeweils ein Semester in der Retrospektive und ein Semester in der Zukunft isoliert betrachtet.

7.3 Grenzen der Arbeit und zukünftige Forschungsmöglichkeiten

Im Zuge der Forschung dieser Arbeit wurden Erkenntnislücken sichtbar, die in weiteren Studien betrachtet werden sollten. Diese betreffen die kritischen Einschätzungen der Berufsbildenden bezüglich der aufgewendeten Zeit für die Zielbesprechung. Der Zeitaspekt wurde in den Interviews nicht behandelt. Eine offene Frage bleibt, warum Berufsbildende nicht mehr Zeit im Gespräch für die Ziele investieren, obwohl sie laut eigenen Aussagen ebendiesen Zielen eine grosse Wichtigkeit zumessen.

Der Komplexitätsgrad von Zielen und die gegenseitige Abhängigkeit der Ziele wurde von Berufsbildenden nicht reflektiert. Die Fragen im Interview bezüglich einer Einschätzung der Berufsbildenden zu dieser Thematik blieben unbeantwortet.

Ziele aus den Bildungsberichten lassen sich den beiden Kategorien Lern- und Leistungsziel zuordnen. Eine bewusste Unterscheidung durch die Berufsbildenden zwischen Lernziel und Leistungsziel geht aus den Daten nicht hervor. Ob sich Berufsbildende der Unterschiede und des Wirkmechanismus bewusst sind oder die Formulierungen intuitiv und unbewusst erfolgten, liess sich aus den Daten nicht beantworten.

Berufsbildende erklärten die Nichterreicherung von Zielen durch kognitive oder psychische Herausforderungen der Lernenden und bezogen sich auf das Umfeld des zweiten Arbeitsmarkts und die damit verbundenen Herausforderungen der Lernenden. Ein kritischer Umgang damit bzw. die Reflexion möglicher weiterer Gründe für eine Nichterreicherung der Ziele liess sich nicht erkennen. Hierzu können Hypothesen aufgestellt werden: Möglicherweise liegt die Erklärung für die Nichterreicherung der Ziele in der ungenügenden Wichtigkeit der Ziele für die Lernenden begründet. Dies würde bedeuten, dass in Frage gestellt werden sollte, ob tatsächlich für die Lernenden relevante Ziele definiert wurden. Eine weitere Hypothese ist, dass Lernende zu wenig Kenntnis über die gestellte Aufgabe bzw. Task Knowledge besitzen oder zu wenig über die notwendigen Strategien verfügen. Dies würde wiederum nahelegen, dass die Ziele deutlicher ausformuliert werden müssten und eine Aufgabenklärung benötigt würde. Ein bewusster Einsatz von Lernzielen könnte zur Erarbeitung notwendiger Strategien dienen, um zu einem späteren Zeitpunkt schwierigere Ziele erreichen zu können.

Die in dieser Arbeit befragte Berufsbildende sind sensibilisiert und oftmals über den in Kapitel 2.2.2 beschriebenen 5-tägigen Kurs zusätzlich geschult in Gesprächstechniken. Die Haltung gegenüber Menschen mit gesundheitlichen Herausforderungen ist geprägt von wertschätzender Grundeinstellung und respektvollem Umgang, dies erwartet die GEWA als soziale Institution von ihren Mitarbeitenden und somit den Berufsbildenden. Eine positive Haltung und Gesprächsführung ist Teil der Unternehmenskultur. Dies zeigte sich in der vorbildlichen Führung der beobachteten Gespräche. Dieser Aspekt lässt sich nicht für alle Berufsbildenden im Schweizer Berufsbildungskontext verallgemeinern.

Die Bildungsberichte in der GEWA werden nicht ausschliesslich zur Dokumentation des Ausbildungsstandes und als Nachweis der Ausbildungsqualität aufgrund einer gesetzlichen Vorgabe betrachtet. Diese werden ebenfalls als Teil des halbjährlichen Berichts zuhanden der IV eingereicht. Die Berufsbildenden thematisierten in den Interviews, dass sie diesen Sachverhalt beim Schreiben des Bildungsberichts stets mitberücksichtigen. Sie müssen beachten, dass die Bewertung im Bildungsbericht stets Entwicklungspotenzial haben muss. Demzufolge benennen sie Defizite. Ansonsten besteht die Möglichkeit, dass die Begründung für eine Ausbildung im zweiten Arbeitsmarkt nicht mehr gegeben ist. Dieser Aspekt ist ausschliesslich dem Kontext der Ausbildung in einer sozialen Institution zuzuordnen und lässt sich nicht verallgemeinern.

In Bezug auf den zweiten Arbeitsmarkt wäre ein zukünftiges Forschungsvorhaben die Betrachtung, weshalb die Selbst- und Fremdwahrnehmung der lernenden Person und der berufsbildenden Person divergiert und ob dies objektiv feststellbar ist. Ebenso kann erörtert werden, ob diesbezüglich ein Zusammenhang mit den jeweiligen gesundheitlichen Herausforderungen besteht.

In Bezug auf die Berufsbildung in der Schweiz wäre als zukünftiges Forschungsvorhaben der Vergleich von Bildungsberichten aus verschiedenen Branchen in Betracht zu ziehen. Eine qualitative Erhebung zur Qualität der Bildungsberichte bzw. zu den Qualitätsstandards für solche Berichte sowie eine quantitative Erhebung zur Beantwortung der Bildungsberichtquote wären von Interesse. Im Experteninterview mit Knutti (Kapitel 2.3) wurde auf die Annahme verwiesen, dass 50 % der Betriebe den Bildungsbericht nicht ausfüllen. Ein weiteres mögliches Forschungsthema wäre die Erforschung der Prozentzahl von Betrieben, die keine Bildungsberichte führen bzw. die Erfassung der Gründe, warum sie dies nicht tun.

Zuletzt sollte die Sicht von Lernenden auf den Bildungsbericht die darin enthaltene Zielsetzung erforscht werden. Diese Arbeit hat sich ausschliesslich mit der Sicht der Berufsbildenden auseinandergesetzt und deshalb bleibt die Perspektive der lernenden Person unbetrachtet. Somit ist zu schlussfolgern, dass ein Beitrag gemacht wurde an die Erkenntnisse dazu, wie Ziele im Rahmen des Bildungsberichtes entwickelt, formuliert und von den Berufsbildenden reflektiert werden. Grenzen der Arbeit und weitere interessante Forschungsfragen wurden dokumentiert.

Literaturverzeichnis

- AHV IV. (2022). *Glossar*. <https://www.ahv-iv.ch/de/Sozialversicherungen/Glossar/term/erster-und-zweiter-arbeitsmarkt>
- Ashford, S. J., & de Stobbeleir, K. E. M. (2013). Feedback, Goal-Setting, and Task Performance Revisited. In E. A. Locke & G. P. Latham (Eds.), *New Developments in Goal Setting and Task Performance* (pp. 51–64). Routledge.
- Atteslander, P. (2003). *Methoden der empirischen Sozialforschung* (10th ed.). W. de Gruyter.
- Bandura, A. (2013). The Role of Self-Efficacy in Goal-Based Motivation. In E. A. Locke & G. P. Latham (Eds.), *New Developments in Goal Setting and Task Performance* (pp. 147–157). Routledge.
- Bardach, L., Popper, V., Hochfellner, E., & Lüftenegger, M. (2019). Associations between Vocational Students' Perceptions of Goal Structures, Mastery Goals, and Self-Efficacy in Five Subjects—Practical Relevance as a Potential Mediator. *Empirical Research in Vocational Education and Training*, 11(1).
- Becker, S., Pfost, M., Schiefer, I. M., & Artelt, C. (2017). Ein Motivationsschub durch die Ausbildung? Entwicklung von Zielorientierungen von Beginn der Sekundarstufe I bis nach dem Übergang in die Sekundarstufe II oder in das duale Ausbildungssystem. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und pädagogische Psychologie*, 49(4), 210–223.
- Berufsbildungsgesetz*. (2002). <https://www.fedlex.admin.ch/Eli/Cc/2003/674/de>.
- Berufsbildungsverordnung*. (2003). <https://www.fedlex.admin.ch/Eli/Cc/2003/748/de>.
- Bortz, J., & Dörig, N. (2006). *Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler*. Springer.
- Brosius, H.-B., Haas, A., & Kochel, F. (2016). *Methoden der empirischen Kommunikationsforschung: Eine Einführung* (7th ed.). Springer .
- Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG)*. (1959). https://www.fedlex.admin.ch/Eli/Cc/1959/827_857_845/de.
- Caprani, I., & Duemmler, K. (2021a). *Erfassung verschiedener kantonaler Lehraufsichts- und Lehrbegleitungspraktiken*. www.ehb.swiss.
- Caprani, I., & Duemmler, K. (2021b). *Standortbestimmung der Arbeit von Berufskommissarinnen und -Kommissaren und Entwicklungsperspektiven der Lehraufsicht im Kanton Waadt*. www.ehb.swiss.
- Dirren, M., Knutti, P., & Lehmann, C. (2019). *Handbuch betriebliche Grundbildung*. DBK.
- Eberly, M. B., Liu, D., Mitchell, T. R., & Lee, T. W. (2013). Attributions and Emotions as Mediators and/or Moderators in the Goal-Striving Process. In E. A. Locke & G. P. Latham (Eds.), *New Developments in Goal Setting and Task Performance* (pp. 35–50). Routledge.
- Fjellström, M. (2014). Vocational education in practice: a study of work-based learning in a construction programme at a Swedish upper secondary school. *Empirical Research in Vocational Education and Training*, 6(2), 1–20.
- Friedman, S. (2013). Priming Subconscious Goals. In E. A. Locke & G. P. Latham (Eds.), *New Developments in Goal Setting and Task Performance* (pp. 549–566). Routledge.

- Gerig, J., & Aemisegger, W. (2013). *Berufsbildnerinnen und Berufsbildner in Lehrbetrieben: Lehrmittel für den Einsatz in Kursen und Bildungsgängen*. hep.
- GEWA. (n.d.). *FAQ - Häufig gestellte Fragen*. <https://www.gewa.ch/berufliche-integration/fuer-Betroffene/eine-Lehre-in-der-gewa/faq/>.
- Hacker, W. (2005). *Allgemeine Arbeitspsychologie: psychische Regulation von Wissens-, Denk- und körperlicher Arbeit* (2nd ed.). H. Huber.
- Hirsiger, R. (2011). *Die Zielvereinbarung im Einzelarbeitsverhältnis - Gleichzeitig ein Beitrag zu erfolgs- und leistungsabhängigen Vergütungssystemen und Bonuszahlungen im Schweizer Arbeitsrecht* [Dissertation]. Stämpfli.
- Hua Sun, S., & Frese, M. (2013). Multiple Goal Pursuit. In E. A. Locke & G. P. Latham (Eds.), *New Developments in Goal Setting and Task Performance* (pp. 177–194). Routledge.
- Kärner, T. (2017). A Mixed-Methods Study of Physiological Reactivity to Domain-Specific Problem Solving: Methodological Perspectives for Process-Accompanying Research in VET. *Empirical Research in Vocational Education and Training*, 9(10).
- Kauffeld, S., & Schermuly, C. C. (2014). Arbeitszufriedenheit und Arbeitsmotivation. In S. Kauffeld (Ed.), *Arbeits-, Organisations- und Personalpsychologie für Bachelor* (2nd ed., pp. 193–209). Springer.
- Keith, N. (2018). Undesirable Effects of Goal Setting on Perceived Fairness, Commitment, and Unethical Behavior: A Replication and Extension of a Study by Welsh and Ordóñez (2014) in a German Sample. *Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie*, 62(2), 97–107.
- Keller, R. (2011). *Diskursforschung: Eine Einführung für SozialwissenschaftlerInnen* (4th ed.). VS Verlag.
- Ketelaar, E., den Brok, P., Beijgaard, D., & Boshuizen, H. P. A. (2012). Teachers' perceptions of the coaching role in secondary vocational education. *Journal of Vocational Education and Training*, 64(3), 295–315.
- Klein, H. J., Cooper, J. T., & Monahan, C. A. (2013). Goal Commitment. In E. A. Locke & G. P. Latham (Eds.), *New Developments in Goal Setting and Task Performance* (pp. 65–89). Routledge.
- Koul, R., Clariana, R. B., Kongsuwan, S., & Suji-Vorakul, C. (2009). Students' Goal Orientations and Perceptions of Professional Competencies. *Journal of Vocational Education and Training*, 61(3), 307–318.
- Kruse, J. (2015). *Qualitative Interviewforschung: Ein integrativer Ansatz* (2nd ed.). Beltz Juventa.
- Lamnek, S., & Krell, C. (2016). *Qualitative Sozialforschung*. Beltz.
- Latham, G. P., & Locke, E. A. (2007). New Developments in and Directions for Goal-Setting Research. *European Psychologist*, 12(4), 290–300.
- Latham, G. P., & Locke, E. A. (2013a). Goal Setting Theory, 1990. In E. A. Locke & G. P. Latham (Eds.), *New Developments in Goal Setting and Task Performance* (pp. 3–15). Routledge.

- Latham, G. P., & Locke, E. A. (2013b). Potential Pitfalls in Goal Setting and How to Avoid Them. In E. A. Locke & G. P. Latham (Eds.), *New Developments in Goal Setting and Task Performance* (pp. 569–580). Routledge.
- Locke, E. A., & Latham, G. B. (2013). Goal Setting Theory: The Current State. In E. A. Locke & G. P. Latham (Eds.), *New Developments in Goal Setting and Task Performance* (pp. 623–630). Routledge.
- Locke, E. A., & Latham, G. P. (1990). *A Theory of Goal Setting & [and] Task Performance*. Prentice-Hall.
- Locke, E. A., & Latham, G. P. (2002). Building a Practically Useful Theory of Goal Setting and Task Motivation: A 35-Year Odyssey. *American Psychologist*, 57(9), 705–717.
- Messner, H. (2006). Über das offene Verhältnis von Inhalten und Zielen in der Didaktik: Lehrstoffe - Lernziele - Bildungsstandards. In L. Criblez, P. Gautschi, P. Hirt Monico, & H. Messner (Eds.), *Lehrpläne und Bildungsstandards: Was Schülerinnen und Schüler lernen sollen* (pp. 229–240). HEP.
- Mittendorff, K., Jochems, W., Meijers, F., & den Brok, P. (2008). Differences and Similarities in the Use of the Portfolio and Personal Development Plan for Career Guidance in Various Vocational Schools in the Netherlands. *Journal of Vocational Education and Training*, 60(1), 75–91.
- Muck, P. M., & Sonntag, K. (2007). Zielsetzungs-, Beurteilungs- und Feedbackgespräch. In H. Schuler & K. Sonntag (Eds.), *Handbuch der Arbeits- und Organisationspsychologie* (pp. 567–573). Hogrefe.
- Nerdinger, F. W., Blickle, G., & Schaper, N. (2011). *Arbeits- und Organisationspsychologie* (2nd ed.). Springer.
- Obligationenrecht*. (1911). https://www.fedlex.admin.ch/Elit/Cc/27/317_321_377/de.
- Ordóñez, L. D., Schweitzer, M. E., Galinsky, A. D., & Bazerman, M. H. (2009). Goals gone wild: The Systematic Side Effects of Overprescribing Goal Setting. *Academy of Management Perspectives*, 23(1), 6–16.
- Przyborski, A., & Wohlrab-Sahr, M. (2014). *Qualitative Sozialforschung: Ein Arbeitsbuch* (4th ed.). Oldenbourg Verlag.
- Salheiser, A. (2019). Natürliche Daten: Dokumente. In N. Baur & J. Blasius (Eds.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (pp. 1119–1134). Springer.
- SBBK. (2019). *Lehrplan - Kurs für Berufsbildner/innen in Lehrbetrieben - mit kantonalem, eidg. anerkanntem Kursausweis - im Umfang von 40 Kursstunden (KBB)*. https://www.berufsbildung.ch/Dyn/Bin/25844-25850-1-Sdbb_sbbk_lehrplan_neu19.pdf.
- SBFI. (2015). *Rahmenlehrpläne Berufsbildungsverantwortliche*. https://www.berufsbildung.ch/Dyn/Bin/25855-25860-1-rahmenlehrplan_berufsbildungsverantwortliche_de.pdf.
- SDBB. (2012a). *Bildungsbericht*. <https://berufsbildung.ch/Dyn/11014.Asp?Lang=DE&action=detail&value=192&lex=0>.
- SDBB. (2012b). *Erklärvideos*. <https://www.berufsbildung.ch/Dyn/26925.Asp>.
- SDBB. (2016). *Die Stellen der Berufsbildung*. <https://doku.berufsbildung.ch/Download/Dokubb/Html/Sites/1.5.5.Html>.

- SDBB. (2018a). *Erläuterungen zum Bildungsbericht*.
https://lv.berufsbildung.ch/Dyn/Bin/1481-8776-1-Infoblattbb_de_neu18.pdf.
- SDBB. (2018b). *Interaktives Formular*. <https://www.berufsbildung.ch/Dyn/22506.aspx>.
- Seijts, G. H., Latham, G. P., & Woodwark, M. (2013). Learning Goals: A Qualitative and Quantitative Review. In E. A. Locke & G. P. Latham (Eds.), *New Developments in Goal Setting and Task Performance* (pp. 195–212). Routledge.
- Smith, P. J. (2000). Flexible delivery and apprentice training: Preferences, Problems and Challenges. *Journal of Vocational Education and Training*, 52(3), 483–503.
- Stalder, B. E., & Heer, G. (2002). *Evaluation Lehraufsicht: Bericht über die Kolloquien in den Lehraufsichtskreisen*.
- Trapmann, S. (2007). Messung von Motivation und Interessen. In H. Schuler & K. Sonntag (Eds.), *Handbuch der Arbeits- und Organisationspsychologie* (pp. 459–467). Hogrefe.
- Traue, B., Pfahl, L., & Schürmann, L. (2019). Diskursanalyse. In N. Baur & J. Blasius (Eds.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (pp. 565–583). Springer.
- Verordnung des SBFI über die berufliche Grundbildung Fachfrau Betreuung / Fachmann Betreuung mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis*. (2020).
<https://www.fedlex.admin.ch/Eli/Cc/2020/678/de>.
- Verordnung des SBFI über die berufliche Grundbildung Kauffrau/Kaufmann mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis*. (2011).
<https://www.fedlex.admin.ch/Eli/Cc/2011/811/de>.
- Wettstein, E., Schmid, E., & Gonon, P. (2014). *Berufsbildung in der Schweiz: Formen, Strukturen, Akteure*. Hep.
- Winters, A., Meijers, F., Kuijpers, M., & Baert, H. (2009). What are Vocational Training Conversations about? Analysis of Vocational Training Conversations in Dutch Vocational Education from a Career Learning Perspective. *Journal of Vocational Education and Training*, 61(3), 247–266.
- Wodak, R. (2020). Diskursanalyse. In C. Wagemann, A. Goerres, & M. B. Siewert (Eds.), *Handbuch Methoden der Politikwissenschaft* (pp. 881–902). Springer Fachmedien Wiesbaden.
- Wood, R. E., Whelan, J., Sojo, V., & Wong, M. (2013). Goals, Goal Orientations, Strategies, and Performance. In E. A. Locke & G. P. Latham (Eds.), *New Developments in Goal Setting and Task Performance* (pp. 90–114). Routledge.

Selbständigkeitserklärung

«Ich erkläre hiermit, dass ich diese Arbeit selbstständig verfasst, keine anderen als die angegebenen Quellen benutzt und die Daten gemäss den wissenschaftlichen Standards erhoben und bearbeitet habe. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäss aus Quellen entnommen wurden, habe ich als solche gekennzeichnet. Es handelt sich bei meiner Arbeit um kein Plagiat. Mir ist bewusst, dass eine Zuwiderhandlung die Note F zur Folge hat, dass das EHB zum Entzug des aufgrund dieser Arbeit verliehenen Titels berechtigt ist, und dass allfällige rechtliche Schritte vorbehalten bleiben (Art. 4 und 23 des EHB-Studienreglements).»

Wabern, 22.07.2022

Unterschrift

Anhang 1: Interviews Berufsbildende

1. Transkripte der Interviews werden aus Gründen von Umfang und Nachhaltigkeit digital übergeben.

Dokument «Interview 1»

Dokument «Interview 2»

Dokument «Interview 3»

2. Schriftliche Anfrage an die Berufsbildenden für das Interview

Liebe [Name Berufsbildnerin]

Lieber [Namen Berufsbildner]

Im Januar und Februar durfte ich an einer Besprechung des Bildungsberichts mit euch und einer Lernenden/ einem Lernenden dabei sein. Ich danke euch nochmals herzlichst für eure Unterstützung bei meiner Abschlussarbeit.

Die Aufnahmen, die ich von euch und den Lernenden gemacht habe, werte ich aktuell aus. Ebenfalls werte ich ca. 70 Bildungsberichte aus, die im Rahmen der Ausbildungen der GEWA verfasst wurden. Gerne möchte ich euch meine Erkenntnisse mitteilen. Ebenfalls möchte ich die Möglichkeit wahrnehmen, an euren Gedanken zu euren Herangehensweisen an den Bildungsbericht teilzuhaben. Dies würde konkret so aussehen:

In einem Interview, das ich ebenfalls mit Audio aufnehmen würde, zeige ich euch meine Ergebnisse und bitte euch, frei darüber zu berichten, was eure Gedanken dazu sind. In der Masterarbeit werdet ihr nicht mit Namen genannt.

Ich habe mir erlaubt, in eure Arbeitskalender zu schauen, um eine Terminfindung zu vereinfachen. Dass wir einen Termin finden, der allen passt, ist unrealistisch. Darum würde ich euch zwei Termine vorschlagen und wenn ihr Interesse habt, am letzten Teil meiner Datenerhebung mitzumachen, freue ich mich sehr. Ich verstehe natürlich, wenn der Aufwand dafür zu gross ist.

Datum 1: Mi, 20.04.22, 16:00-17:00 im A58

Datum 2: Mo, 25.04.22, 16:00-17:00 Uhr im A58

Ich schicke euch gleich im Anschluss an dieses Mail die Outlook-Termine zu. Gerne könnt ihr die Termine zu- oder absagen. Herzlichen Dank, dass ihr euch mein Anliegen überlegt.

Freundlich grüsst

Annina Hess

3. Entwicklung Leitfadeninterview

Struktur	Verfolgtes Ziel	Inhalt der Fragen
Bildungsbericht allgemein	Einstieg ins Thema Gewichtung der Elemente aus dem Bildungsbericht	Stellenwert des Bildungsberichts und Stellenwert einzelner Elemente
Zielsetzung im Bildungsbericht	Assoziative Reaktion auf das Thema Ziele	Womit assoziieren Berufsbildende als erstes die Ziele im Bildungsbericht
Verantwortung beim Ziel setzen	Erfassen der individuellen Einstellung zur Verantwortlichkeitsteilung mittels zweier gegenüberliegender Pole	Wer ist aus sich der berufsbildenden Person verantwortlich für die Entwicklung der Ziele
Verantwortungsübernahme bei der Entwicklung von Zielen, bei der Begleitung zur Zielerreichung, Vor- und Nachteile	Abwägen der Vor- und Nachteile von Verantwortungsübernahme durch die Lernenden bei der Entwicklung von Zielen, Begleitung durch die berufsbildende Person	Wie sich die Verantwortlichkeiten zur Zielentwicklung zwischen beiden Parteien aufteilen. Welche Vor- und Nachteile bei Verantwortungs- übernahme beobachtet werden
Rollenverständnis	Erfassen, ob das Rollenverständnis der berufsbildenden Person ein flexibles Verständnis ist, das sich den Umständen anpasst	Wie sich das Rollenverständnis der berufsbildenden Person beim Zielesetzen an Umstände, Inhalte und Personen anpasst
Bedeutung der Ziele für Lernende	Wahrnehmung und Bewertung der Berufsbildner/innen erfassen bezüglich des Stellenwerts der Ziele für die Lernenden	Welchen Stellenwert die Ziele für die Lernenden hat.
Herausfordernde Ziele	Bedeutung des Schwierigkeitsgrades der Ziele. Unterscheiden Berufsbildende zwischen schwierigen und einfachen Zielen.	Wichtigkeit des Herausforderungsgrads der Ziele. Wie mit zu schwierigen oder zu einfachen Zielen umgegangen wird
Spezifische und vage Ziele	Bedeutung der Berufsbildenden bezüglich der Beurteilungsmöglichkeit von Zielen	Wie die Berufsbildenden feststellen, ob Ziele erreicht wurden
Ergänzungen der Berufsbildenden	Themen, die Berufsbildenden wichtig erscheinen in diesem Kontext und die nicht angesprochen wurden	

4. Leitfaden für Interview Berufsbildende

Einführung:

Im Rahmen meiner Masterarbeit an der EHB (Eidgenössische Hochschule für Berufsbildung) habe ich bereits ein Gespräch zwischen euch und euren Lernenden beobachtet. Als ich für die Beobachtung anfragte, habe ich die Zielsetzung meiner Arbeit noch verdeckt gehalten. Für dieses Interview heute ist es jedoch wichtig, dass ihr wisst, worauf ich bei der Beobachtung geachtet habe. Ich habe die Zielsetzung beobachtet. Das ist der Punkt 9 im Bildungsbericht, in dem es um das Festhalten der Ziele für das kommende Semester geht.

Ziel des Interviews:

Das Ziel des heutigen Interviews ist es, euch anhand der Beobachtung einige Fragen zu stellen und vor allem in ein Gespräch untereinander zu kommen, weil es wichtig ist, eure Sicht festzuhalten. Mich interessiert, ob meine Erkenntnisse aus der Beobachtung euer Erleben in der Praxis widerspiegeln.

Verwendung der Daten:

Mit eurem Einverständnis möchte ich das Gespräch aufzeichnen. Verwendet wird die Aufzeichnung ausschliesslich im Rahmen meiner Masterarbeit an der EHB. Euren Namen oder auch sonstige Namen, die ihr im Laufe des Gesprächs nennt, werde ich in der Arbeit nicht nennen. Jedoch werde ich eure Funktion als Berufsbildner/in bei der GEWA nennen. Ist dies in Ordnung? Vielen Dank, dass ihr euch einverstanden erklärt, dass ich das Interview aufzeichnen darf.

Gewünschte Äusserung:

Gerne dürft ihr jederzeit die Beantwortung einer Fragestellung ablehnen. Ihr seid frei, jederzeit das Interview zu beenden. Es ist gewünscht, dass ihr auch untereinander in ein Gespräch kommt.

Dauer:

Ca. 50 Minuten

Ort:

Sitzungszimmer, GEWA (jeweiliger Arbeitsort der Berufsbildner/innen)

Vorhandenes Material:

Ausgedruckte Vorlage des Bildungsberichts liegt auf dem Tisch vor den Berufsbildner/innen.

BEGINN DER AUFNAHME

„Heute ist der (jeweiliges Datum einfügen). Wir befinden uns in (Arbeitsort der Berufsbildenden) der GEWA. Mir gegenüber sitzen ein/zwei Berufsbildner/innen, die sich freundlicherweise bereits für eine Beobachtung der Besprechung der Bildungsberichte mit ihren Lernenden bereiterklärt haben. Nun sind sie zusätzlich bereit, mir einige weiteren Fragen zum Thema Zielsetzung im Rahmen des Bildungsberichts zu beantworten.“

Struktur

Einstiegsfrage zum Bildungsbericht

Frage

Welchen Stellenwert hat der Bildungsbericht für euch im ganzen Ausbildungsprozess?
 → Warum hat er diesen Stellenwert?
 → Welche Elemente des Bildungsberichts stuft ihr als die Wichtigsten ein? Warum?

Assoziationsfrage zu den Zielsetzungen	Wenn ihr jetzt an den Punkt 9 im Bildungsbericht denkt (<i>Zeige auf den Bildungsbericht, Punkt 9</i>), woran denkt ihr dann?
Einstellungsfrage zur Verantwortlichkeit	Stimmt ihr der folgenden Aussage eher zu oder lehnt ihr die folgende Aussage eher ab? <ol style="list-style-type: none"> 1. «Die berufsbildende Person ist dafür verantwortlich Ziele für die lernende Person zu setzen.» 2. «Die lernende Person ist dafür verantwortlich eigene Ziele für sich zu bestimmen.»
Reaktion auf die Einstellungsfrage zur Verantwortlichkeit	Gerne möchte ich euch die Gelegenheit geben auf die zwei Aussagen von vornhin zu reagieren. Es geht darum, ob die berufsbildende Person, die lernende Person oder beide gemeinsam für die Ziele verantwortlich sind. <ul style="list-style-type: none"> ➔ Worin besteht eure Verantwortung im Begleiten der lernenden Person zur Zielerreichung? ➔ Welche Vor- und Nachteile seht ihr darin, die lernende Person selbst die Ziele für sich entwickeln zu lassen?
Frage zur Rolle, in der sich die berufsbildende Person sieht	Wenn ihr eure Rolle im Rahmen der Zielsetzung beschreiben müsstet, wie würdet ihr diese beschreiben? <ul style="list-style-type: none"> ➔ Ändert diese Rolle je nachdem, wie die lernende Person zu den Zielen steht? ➔ Ist die Rolle unterschiedlich, je nach lernender Person? ➔ Ihr setzt ebenfalls Ziele im Rahmen der Sozial- und Selbstkompetenz. Ändert sich eure Rolle, wenn es um diese Themen geht?
Lernende Person aus Sicht der Berufsbildner/innen	Welchen Stellenwert haben die Ziele für die Lernenden?
Herausfordernde Ziele/einfache Ziele	Wie relevant ist es für euch, dass die Ziele für eine lernende Person eine Herausforderung darstellen? <ul style="list-style-type: none"> ➔ Wie stellt ihr fest, ob die Ziele herausfordernd sind? ➔ Wie geht ihr damit um, wenn eine lernende Person die Ziele selbst formuliert und ihr diese als zu einfach erachtet? ➔ Und im gegenteiligen Fall, wenn ihr die Ziele als zu herausfordern erachtet?
Spezifische Ziele/vage Ziele	Wie stellt ihr sicher, dass ihr am Ende des Semesters die Erreichung oder Nicht-Erreichung der Ziele feststellen könnt?
Konklusion	Wir sind jetzt am Ende des Interviews angelangt. Haben wir noch etwas vergessen? Möchtet ihr noch etwas anmerken? Gibt es etwas, was euch auf dem Herzen liegt?
Abschluss „Ich danke euch vielmals für das Gespräch und beende nun die Aufnahme.“ AUFNAHME STOPPEN	

Anhang 2: Beobachtungen

1. Transkription der Audioaufnahmen während der Beobachtungen werden aus Gründen von Umfang und Nachhaltigkeit digital übergeben.

- Dokument «Beobachtung 1»
- Dokument «Beobachtung 2»
- Dokument «Beobachtung 3»
- Dokument «Beobachtung 4»
- Dokument «Beobachtung 5»
- Dokument «Beobachtung 6»
- Dokument «Beobachtung 7»

2. Audioaufnahmen der Beobachtungen werden digital übergeben. Diese werden mitgereicht, weil lediglich Ausschnitte aus den Audioaufnahmen transkribiert wurden.

- Audio «Beobachtung 1»
- Audio «Beobachtung 2»
- Audio «Beobachtung 3»
- Audio «Beobachtung 4»
- Audio «Beobachtung 5»
- Audio «Beobachtung 6»
- Audio «Beobachtung 7»

3. Details zu den Beobachtungen:

- Beobachtung 1 fand am 14. Januar 2022 in Zollikofen statt und dauerte 35 Minuten. Teilnehmende waren der Berufsbildner Bürobereich und eine lernende Kauffrau EFZ im 5. Semester.
- Beobachtung 2 wurde am 24. Januar 2022 in Zollikofen abgehalten und dauerte 45 Minuten. Teilnehmende waren der Berufsbildner Betriebsunterhalt, der Ausbildungscoach für die psychosoziale Begleitung des Lernenden sowie ein lernender Unterhaltspraktiker EBA im 3. Semester.
- Beobachtung 3 erfolgte am 28. Januar 2022 in Zollikofen und dauerte 35 Minuten. Teilnehmende waren der Berufsbildner Bürobereich und ein lernender Büroassistent EBA im 1. Semester.
- Beobachtung 4 fand am 28. Januar 2022 in Schönbühl statt und dauerte 30 Minuten. Teilnehmende waren der Berufsbildner Gastronomie und eine lernende Köchin EFZ im 5. Semester.
- Beobachtung 5 wurde am 02. Februar 2022 in Bern abgehalten und dauerte 45 Minuten. Teilnehmende waren die Berufsbildnerin Detailhandel, die Praxisbildnerin Detailhandel und deren Mutterschaftsurlaubvertretung Praxisbildner Detailhandel sowie ein lernender Detailhandelsassistent EBA im 1. Semester.

- Beobachtung 6 erfolgte am 07. Februar 2022 in Zollikofen und dauerte 60 Minuten. Teilnehmende waren der Berufsbildner Informatik und ein lernender ICT-Fachmann EFZ im 1. Semester.
- Beobachtung 7 fand am 08. Februar 2022 in Bern statt und dauerte 36 Minuten. Teilnehmende waren die Berufsbildnerin Detailhandel und ein lernender Detailhandelsassistent EBA im 1. Semester.
- In Beobachtung 1 und 3 handelt es sich um denselben Berufsbildner und in Beobachtung 5 und 7 um dieselbe Berufsbildnerin.

4. Schriftliche Anfrage an die Berufsbildenden für die Beobachtung

Betreff: Anfrage Mitarbeit Masterarbeit (Dezember 2021)

Liebe BerufsbildnerIn

Wie du bestimmt weisst, bin ich nebst meiner Tätigkeit als Bewerbungstrainerin in der GEWA ebenfalls Studentin an der Eidgenössischen Hochschule für Berufsbildung (EHB) in Zollikofen. Im Rahmen meines Studiums (MSc Berufsbildung) an der EHB gehört am Schluss das Verfassen einer Masterarbeit dazu. In meiner Masterarbeit befasse ich mich mit dem Bildungsbericht. Ein Element der Masterarbeit ist die Beobachtung der Interaktion zwischen BerufsbildnerIn und Lernende beim Besprechen des Bildungsberichts.

Gerne möchte ich dich darum anfragen, ob ich bei einem deiner Gespräche im Januar 2022, in denen du den Bildungsbericht mit einem/einer Lernenden besprichst, dabei sein kann. Ich werde keinen Einfluss auf das Gespräch nehmen. Meine Aufgabe ist das Zuhören, Wahrnehmen, Sehen und Festhalten der Interaktion zwischen BerufsbildnerIn und Lernenden. Ich werde schriftliche Notizen und eine Tonaufnahme machen. Es spielt keine Rolle, ob sich das Gespräch besonders entspannt und kooperativ oder angespannt und konfrontativ abspielt. Dies hat keinen Einfluss auf die Studie, denn zu keiner Zeit wird die lernende oder berufsbildende Person beurteilt. Eine Beurteilung deiner Fachlichkeit findet nicht statt. Wie gesagt, es geht um die Beobachtung der Interaktion.

Ich freue mich auf deine Rückmeldung. Bei Fragen oder Unklarheiten stehe ich dir gerne zur Verfügung.

Freundlich grüsst

Annina Hess

Anhang 3: Bildungsberichte

1. Dokument «Ziele Bildungsberichte» wird aus Gründen von Umfang und Nachhaltigkeit digital übergeben.

2. Beispiel Bildungsbericht ausgefüllt und anonymisiert (Bildungsbericht ID Nr. 71)

Bildungsbericht berufliche Grundbildung WWW.BERUFSBILDUNG.CH		© 2018 SDBB, Bern www.berufsbildung.ch
BILDUNGSBERICHT		
In der Bildungsverordnung, Abschnitt 7, ist festgehalten, dass die Berufsbildnerin oder der Berufsbildner den Bildungsstand der lernenden Person – insbesondere gestützt auf die Lerndokumentation – festhält und mit ihr mindestens einmal pro Semester bespricht.		
Lehrbetrieb:	[REDACTED]	
Lernende Person:	[REDACTED]	
Lehrberuf:	Büroassistent EBA	
Verantwortlich für die Ausbildungsperiode:	[REDACTED]	
Semester:	<input checked="" type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 6 <input type="radio"/> 7 <input type="radio"/> 8	
Beurteilungsmerkmale	Beurteilung	Begründungen und Ergänzungen / Vereinbarte Massnahmen
(Hinweis: Die berufsspezifischen Kompetenzen sind im Abschnitt 2 der Bildungsverordnung aufgeführt.)		
1. Fachkompetenz		
1.1 Ausbildungsstand Gesamtbeurteilung gemäss den im Bildungsplan aufgeführten Bildungszielen	A <input checked="" type="radio"/> C <input type="radio"/> D <input type="radio"/>	Der Ausbildungsstand von [REDACTED] entspricht dem Bildungsplan. Für das Erlernen bzw. der Umsetzung der Theorie in die Praxis sowie für die Bearbeitung der Aufträge benötigt [REDACTED] einen etwas höheren Zeitaufwand. Wenn die Routine erlangt wurde, werden diese grundsätzlich in guter Qualität bearbeitet. Potential hat [REDACTED] in der schriftlichen Korrespondenz. Hierzu besucht er den Stützunterricht in der WKS.
1.2 Arbeitsqualität Genauigkeit/Sorgfalt	A <input checked="" type="radio"/> C <input type="radio"/> D <input type="radio"/>	
1.3 Arbeitsmenge, Arbeitstempo Zeitaufwand für sachgerechte Ausführung der Arbeiten	A <input type="radio"/> B <input checked="" type="radio"/> D <input type="radio"/>	
1.4 Umsetzung der Berufskennnisse Verbindung von Theorie und Praxis	A <input type="radio"/> B <input checked="" type="radio"/> D <input type="radio"/>	
2. Methodenkompetenz		
2.1 Arbeitstechnik Arbeitsplatzgestaltung/Einsatz der Mittel/ Reflexion der Aufträge/Rückfragen	A <input type="radio"/> B <input checked="" type="radio"/> D <input type="radio"/>	Im 1. Semester machte [REDACTED] erste Erfahrungen in den Bereichen Arbeitstechnik- und Strategien. Hier ist er noch auf Unterstützung angewiesen. [REDACTED] darf noch aktiver Nachfragen und eigene Beiträge einbringen. Potential besteht bei der konsequenteren Anwendung von und Checklisten/Arbeitsanleitungen. [REDACTED] ist äusserst ordentlich und geht mit Betriebseinrichtung sowie Verkaufsware sehr sorgfältig um.
2.2 Vernetztes Denken und Handeln Verstehen und Nachvollziehen von Arbeitsabläufen und -prozessen/Eigene Beiträge/ Verbesserungsvorschläge	A <input type="radio"/> B <input checked="" type="radio"/> D <input type="radio"/>	
2.3 Umgang mit Mitteln und Betriebs-einrichtungen Ökologisches Verhalten/Materialverbrauch/ Entsorgung/Sorgfalt/Pflege der Einrichtungen	<input checked="" type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> D <input type="radio"/>	
2.4 Lern- und Arbeitsstrategie Bewusste Steuerung der eigenen Lernprozesse/Prozesse und Sachverhalte erklären und präsentieren	A <input checked="" type="radio"/> C <input type="radio"/> D <input type="radio"/>	
<input type="radio"/> A Anforderungen übertroffen <input type="radio"/> B Anforderungen erfüllt <input type="radio"/> C Anforderungen nur knapp erfüllt, Fördermassnahmen nötig <input type="radio"/> D Anforderungen nicht erfüllt, besondere Massnahmen nötig		

3. Sozialkompetenz

- 3.1 **Teamfähigkeit, Konfliktfähigkeit**
Beitrag zum Betriebsklima/Ehrlichkeit/
Umgang mit Kritik A B C D
- 3.2 **Zusammenarbeit**
Verständnis für andere/Sich in andere einfühlen
(Empathie) A B C D
- 3.3 **Information und Kommunikation**
Sich verständlich ausdrücken/Berücksichtigen
der Sichtweise anderer/Informationsprozesse
kennen und entsprechend handeln A B C D
- 3.4 **Kundenorientiertes Handeln**
Umgang mit Kunden/Kundenbedürfnisse
erfassen/Hilfsbereitschaft/Freundlichkeit A B C D

_____ wurde im Einsatzgebiet als freundlicher und hilfsbereiter Teamplayer geschätzt. Die Zusammenarbeit war sehr angenehm. Eine besondere Stärke von _____ ist sein ausgeprägtes Gespür für das Befinden anderer (Empathie). Er strahlte auch in hektischen Situationen Ruhe aus.

4. Selbstkompetenz

- 4.1 **Selbstständigkeit, eigenverantwortliches Handeln**
Eigeninitiative/Verantwortungsbewusstsein/
Eigene Beiträge leisten A B C D
- 4.2 **Zuverlässigkeit, Belastbarkeit**
Pünktlichkeit/Termineinhaltung/
Durchhaltewillen A B C D
- 4.3 **Umgangsformen**
Situationsgerechtes Verhalten und Auftreten/
Freundlichkeit/Äussere Erscheinung A B C D
- 4.4 **Motivation**
Einstellung zum Beruf/Begeisterungsfähigkeit/
Lernbereitschaft A B C D

_____ ist ein motivierter Lernender. Er nimmt seine Ausbildung ernst. Er ist stets pünktlich, erreicht seine Tagesarbeitszeit jederzeit. Komplexere Aufgabenstellungen kann er nur bedingt selbst erfassen. Der Stützunterricht der WKS sowie mündliche Erklärungen im Dialekt von Seiten Berufs- und Praxisbildung helfen ihm dabei.

5. Lerndokumentation

- 5.1 **Sachliche Richtigkeit, Vollständigkeit** A B C D
- 5.2 **Sauberkeit, Darstellung, Übersichtlichkeit** A B C D

6. Leistungen in Berufsfachschule und überbetrieblichen Kursen

- 6.1 **Semesterzeugnis** A B C D
- 6.2 **Überbetriebliche Kurse (ÜK)** A B C D
- 6.3 **Freikurse, Stützkurse** A B C D

Das Semesterzeugnis wird uns in der KW5 zugestellt und diesem Bericht beigelegt.

Der ÜK 1 wurde besucht.

Besucht seit Ende Dezember den Stützkurs Lernförderung und Deutsch als Zweitsprache der WKS.

7. Beurteilen der Ausbildung durch die lernende Person

7.1 Erhaltene betriebliche Ausbildung

	sehr gut	gut	knapp genügend	ungenügend
Fachkompetenz	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Methodenkompetenz	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Betriebsklima	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Persönliche Förderung	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Begründungen und Ergänzungen:

7.2 Betreuung durch die Berufsbildnerin oder den Berufsbildner

	sehr gut	gut	knapp genügend	ungenügend
	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Begründungen und Ergänzungen:

8. Überprüfen der Zielerreichung im abgelaufenen Semester

Vgl. Punkt 9 des vorangehenden Bildungsberichts

	übertroffen	erfüllt	knapp erfüllt	nicht erfüllt
Betriebliche Bildungsziele	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Schulische Bildungsziele	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bildungsziele der ÜK	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fachkompetenz	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Methodenkompetenz	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sozialkompetenz	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Selbstkompetenz	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Begründungen/Massnahmen:

Das Semesterzeugnis wird uns in der KW5 zugestellt und diesem Bericht beigelegt. Die betrieblichen und überbetrieblichen Bildungsziele wurden erfüllt. Insbesondere in den Methoden- sowie vereinzelt in den Selbstkompetenzen hat [REDACTED] für die kommenden Ausbildungssemester Entwicklungspotential.

9. Ziele und Massnahmen für das nächste Semester

Betriebliche Bildungsziele:

Zielsetzung von [REDACTED]: Ich möchte die LLD's (Lern- und Leistungsdokumentation) strukturiert einplanen.

Schulische Bildungsziele:

Zielsetzung von [REDACTED]: Genügende Noten.

Bildungsziele der ÜK:

Zielsetzung von [REDACTED]: Ich möchte die ÜK Aufträge möglichst schnell fertig gemacht haben, so dass ich mich nicht stressen muss.

Fachkompetenz:

Zielsetzung von [REDACTED]: Ich möchte die Aufgaben, die ich schon länger mache, beim nächsten mal bisschen schneller machen.

Methodenkompetenz:

Zielsetzung von [REDACTED]: Mehr fragen, wenn ich etwas nicht verstehe, anstatt selber zu probieren.

Sozialkompetenz:

Selbstkompetenz:

Zielsetzung von [REDACTED]: Frustrationstoleranz; Ich möchte mögliche Rückschläge verarbeiten können.

10. Abmachungen betreffend Freikurse und Stützkurse

11. Diverses

12. Datum/Unterschriften

Dieser Bildungsbericht wurde am 27.1.2021 besprochen.

Unterschrift der verantwortlichen Berufsbildnerin/
des verantwortlichen Berufsbildners:

[REDACTED]

Unterschrift der lernenden Person:

[REDACTED]

Visum des gesetzlichen Vertreters/der gesetzlichen Vertreterin:

Datum:

Unterschrift:

Auf Verlangen ist der Bildungsbericht der kantonalen Behörde vorzuweisen.

Anhang 4: Experteninterview SDBB

1. Dokument «Experteninterview SDBB»: Transkript des Interviews wird aus Gründen von Umfang und Nachhaltigkeit digital übergeben.

2. Interviewleitfaden Experteninterview SDBB

<p>Einleitung</p> <p><u>Rahmen des Interviews:</u> Ich führe dieses Interview im Rahmen meines Studiums an der EHB (Eidgenössische Hochschule für Berufsbildung) durch. Ich werde die Inhalte des Interviews in meiner Masterarbeit verwenden. Dieses Interview trägt dazu bei, dass ich über mehr Hintergrundwissen zum berufsneutralen Bildungsbericht in der beruflichen Grundbildung verfüge. Ich danke Ihnen herzlich für die Möglichkeit, Sie zu treffen und mit Ihnen über den Bildungsbericht zu sprechen.</p> <p><u>Ziel des Interviews:</u> Das Ziel des Interviews ist es, die Grundlagen und Hintergründe des Dokuments erfassen zu können. Hier interessieren mich die zugrundeliegenden Überlegungen und theoretischen Grundlagen (z.B. arbeitspsychologische Konzepte, geschichtliche Hintergründe zum Dokument, Entwicklungsschritte des Dokuments, Unterscheidungen zu den Bildungsberichten der OdA, Anwendungsbereiche in der beruflichen Grundbildung in der Schweiz).</p> <p><u>Verwendung der Daten:</u> Mit Ihrem Einverständnis möchten wir gerne das Gespräch aufzeichnen. Verwendet wird die Aufzeichnung ausschliesslich im Rahmen meiner Masterarbeit an der EHB. Darf ich Ihren vollen Namen und Ihre ehemalige Funktion beim SDBB nennen? Vielen Dank, dass Sie sich einverstanden erklärt haben, dass ich das Interview aufzeichnen darf.</p> <p><u>Gewünschte Äusserungen:</u> Gerne dürfen Sie jederzeit die Beantwortung eine Fragefragestellung ablehnen. Sie sind frei, jederzeit das Interview abzubrechen.</p> <p><u>Dauer:</u> ca. 30 Min. <u>Ort:</u> Biel</p>	
<p>BEGINN DER AUFNAHME „Heute ist der 07.12.2021. Wir befinden uns in Biel. Mir gegenüber sitzt Herr Peter Knutti, der sich freundlicherweise bereit erklärt hat, mir einige Fragen zum Thema Berufsbildungsbericht zu beantworten.“</p>	
Struktur	Frage
Einstiegsfrage	Wie sie bereits wissen, forsche ich zum Thema Berufsbildungsbericht – der berufsneutralen Vorlage, die das SDBB berufsbildenden Betrieben zur Verfügung stellt. Hierzu habe ich einige Fragen an Sie.
Funktion	Welchen Bezug haben Sie zum Bildungsbericht und in welcher Funktion haben Sie damit gearbeitet?
Initianten, Akteure, geschichtliche Entwicklung?	Wer hat die Vorlage initiiert? Warum wurde die Vorlage entwickelt? Wann wurde die Vorlage entwickelt? Wer war involviert in diese Entwicklung?
Grundlagen	Auf welchen Konzepten beruht die Vorlage? Welche Entwicklungsschritte hat das Dokument über die Jahre durchlaufen?
Rückmeldungen zur Verwendung	Wie wurde die Vorlage getestet, beurteilt?

Unterscheidung zu den Vorlagen der OdA?	Wie haben die OdA auf die Vorlage reagiert? Wurden Teile der Vorlage des SDBB von den OdA übernommen?
Zielsetzung	Was soll beachtet werden, wenn Ziele für das kommende Semester gesetzt werden?
Änderungen	Wenn Sie den Bildungsbericht nochmals neugestalten könnten, was würden Sie ändern? Sind in Zukunft Entwicklungen an der Vorlage geplant?
Erkenntnisse	Wenn Sie eine Forschungsfrage im Rahmen des Bildungsberichts formulieren könnten, welche Erkenntnisse würden Sie interessieren?
Konklusion	Wir sind jetzt am Ende des Interviews angelangt. Haben wir noch etwas vergessen? Möchten Sie noch etwas anmerken? Gibt es etwas, was Ihnen auf dem Herzen liegt?
Abschluss Ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch und beenden nun die Aufnahme.	
AUFNAHME STOPPEN	

3. Anfrage Experteninterview SDBB

Betreff: Anfrage SDBB Interview (05.11.2021)

Guten Tag

Im Rahmen meiner Masterarbeit an der Eidgenössischen Hochschule für Berufsbildung (EHB) befasse ich mich mit dem Bildungsbericht, dessen berufsübergreifende Vorlage vom SDBB entwickelt wurde und den Betrieben zur Verfügung gestellt wird. Ich würde gerne ein Experteninterview mit einem/einer Ihrer Mitarbeiter/Innen führen. Das Ziel des Interviews ist es, die Grundlagen und Hintergründe des Dokuments erfassen zu können. Hier interessieren mich die zugrundeliegenden Überlegungen und theoretischen Grundlagen (z.B. arbeitspsychologische Konzepte, geschichtliche Hintergründe zum Dokument, Entwicklungsschritte des Dokuments, Unterscheidungen zu den Bildungsberichten der OdA, Anwendungsbereiche in der beruflichen Grundbildung in der Schweiz).

Das Interview wird ca. 45 Minuten beanspruchen, ich werde es aufzeichnen und es wird ausschliesslich im Rahmen meiner Masterarbeit verwendet.

Ich würde mich sehr freuen, wenn eine Ihrer Fachpersonen mit Hintergrundwissen zum Bildungsbericht mit mir Kontakt aufnehmen würde für eine Terminvereinbarung und weitere Klärung meines Anliegen.

Freundliche Grüsse und vielen Dank für die wohlwollende Bearbeitung meiner Anfrage

Annina Hess

Studentin MSc Berufsbildung EHB

Anhang 5: Kursziele Berufsbildende

Berufsbildnerkurs BBK-Z2022-G18-B

Zürich, Seilergraben, berufsbildner.ch

Datum	08:15 - 11:45	12:45 - 16:00
18.05.2022	BZ 1.1 Ruth Schneider	BZ 1.2 Ruth Schneider
19.05.2022	BZ 1.3 Ruth Schneider	BZ 4b Ruth Schneider
20.05.2022	BZ 2.3	BZ 3.2
23.05.2022	BZ 2.1 Lara Cinotti	BZ 2.2 Lara Cinotti
24.05.2022	BZ 4a Marcel Widmer	BZ 3.1 Vera Steinmann

Für das Bildungsziel 2 benötigen Sie den Bildungsplan Ihrer Berufsbranche

Diesen können Sie im Berufsverzeichnis des SBFI unter www.berufsbildner.ch/berufe herunterladen.

Bildungsziel 1: Den Umgang mit Lernenden als Interaktionsprozess gestalten (12 Lektionen)

BZ 1.1 Sozialisation von Jugendlichen und Erwachsenen

Kapitel im Handbuch

Die BB kennen die psychosozialen und körperlichen Veränderungen im beruflichen, persönlichen und zwischenmenschlichen Bereich der Jugendlichen.

B 5.1, B 5.2

BZ 1.2 Führung, Begleitung und Förderung von Lernenden, Rolle als Berufsbildner/in

Die BB können die Doppelrolle als Berufsbildner/in und Erzieher/in wahrnehmen.

A 1.3, B 4.4

Die BB sind sich des eigenen Führungsstils bewusst und formulieren persönliche Leitsätze für den Umgang mit Lernenden.

A 4.7, A 4.8

BZ 1.3 Konfliktlösung / Kommunikation

Die BB können Kriseninterventionen vornehmen und adäquate Massnahmen ergreifen.

A 4.6

Die Grundlagen der Kommunikation und Konfliktlösung sind den BB bekannt und können im Umgang mit den Jugendlichen bewusst eingesetzt werden.

A 4.5, B 5.4, B 5.5

Bildungsziel 2: Ausbildungseinheiten situationsgerecht und mit Bezug auf die Berufspraxis planen, durchführen und überprüfen (12 Lektionen)

BZ 2.1 Führung und Begleitung beim Lernen im Betrieb

Kapitel im Handbuch

Die BB kennen die wichtigsten Einflüsse auf das Lernen und können auf Lernschwierigkeiten konstruktiv reagieren.

A 4.1, A 4.8, B 5.3

Die BB kennen Lernmethoden, die dem/der Lernenden helfen, den Lernstoff einfach zu verstehen, zu behalten und in der Praxis umzusetzen.

A 4.4, B 4.1, B 4.2

BZ 2.2 Bildungspläne verstehen und auf betriebliche Abläufe anwenden

Die BB verstehen die Bildungspläne bzw. Ausbildungsplanungen und wissen, was ein betrieblicher (eigener) Bildungsplan ist und kennen dessen Bedeutung.

A 3.2, A 5.1

Die BB kennen die zur Verfügung stehenden Ausbildungshilfsmittel (Bildungsplan, Modell-Lehrgang, branchenspezifische Unterlagen).

A 3.2, A 4.3, B 4.7

Die BB erkennen die Bedeutung des Berufseinstieges der Lernenden und planen ihn sachgemäss.

A 3.1, A 3.3

BZ 2.3 Methoden der Qualitätsentwicklung

Die BB können mit Hilfe der Qualitätskarte eine Selbstbeurteilung durchführen und aufgrund von Abweichungen zum Idealfall Verbesserungsvorschläge einbringen.	A 1.4, B 4.5
Die BB kennen Instruktionmethoden für eine qualitativ hochstehende Ausbildung.	B 4.1

Bildungsziel 3: Beurteilung und Förderung auf dem ganzen Spektrum der Begabungen vornehmen (8 Lektionen)**BZ 3.1 Beurteilung und Auswahl von Lernenden, inkl. Berufsberatung**

Kapitel im Handbuch

Die BB sind in der Lage, ein Selektionsraster zur Anstellung von Lernenden zu erarbeiten, der auf den Berufswahlprozess der Berufsberatung abgestimmt ist. Sie kennen Instrumente einer gezielten und breit abgestützten Lernendenauswahl.	A 2.2
Die BB definieren das Anforderungsprofil der eigenen Lernenden.	A 2.1

BZ 3.2 Bildungsberichte; betriebliche Leistungsbeurteilung; Fördermassnahmen

Die BB verstehen die Bedeutung einer regelmässigen Beurteilung des Lernenden als Führungsinstrument.	A 4.4
Die BB kennen Hilfsmittel und Vorgehen zur Erstellung des periodischen Bildungsberichtes und können Hilfsmittel einsetzen.	A 4.2
Die BB können mit den Lernenden zusammen eine Bilanz der erworbenen Kenntnisse und eingesetzten Kompetenzen erstellen.	B 4.6

Bildungsziel 4a: Das rechtliche, beraterische und schulische Umfeld erfassen, mit ihm und mit den gesetzlichen Vertretungen umgehen (4 Lektionen)**BZ 4a.1 Berufsbildungssystem, rechtliche Grundlagen, Berufsbildungsämter; Zusammenarbeit mit gesetzlichen Vertretungen**

Kapitel im Handbuch

Die BB können die wichtigsten Entwicklungen in der Berufsbildung aufzeigen.	B 3.1
Die BB kennen das Anforderungsprofil an einen Betrieb, um Lernende ausbilden zu können.	A 2.3, A 5.1, B 3.1

BZ 4a.2 Gesetzliche Vorschriften, welche die Tätigkeit als BB betreffen

Die BB sind in der Lage einen Lehrvertrag formell richtig zu erstellen und kennen die Bedeutung des Lehrvertragsrechts (BBG, OR, ArG) für die Vertragsparteien. Sie können Fragen zu den Rechtsgrundlagen mittels des Lexikons für Berufsbildner und des „Wegweisers durch die Berufslehre“ beantworten.	A 2.3
--	-------

BZ 4a.3 Arbeit mit den gesetzlichen Vertretungen, kantonalen Behörden, Organisationen der Arbeitswelt, Berufsfachschulen etc.

Die BB kennen die für sie wichtigen Aufgaben und die Rolle der Berufsbildungsämter und die Bedeutung der Lernortkooperation.	B 2.1, B 2.2
Die BB können das Zusammenwirken der verschiedenen Partner in der Berufsbildung erklären und kennen die jeweiligen Kontaktpersonen (Auftrag Lehrpraxis, Berufsfachschule, überbetriebliche Kurse des Berufsverbandes, Bund, Kanton, Berufsberatung).	A 1.2, B 2.1, B 2.3
Sie kennen die Schnittstellen zu den anderen Lernorten.	A 1.2

Bildungsziel 4b: Suchtprävention (4 Lektionen)**BZ 4b.1 Beratungsangebote und -stellen**

Kapitel im Handbuch

Die BB erhalten wichtigste Grundkenntnisse bezüglich Sucht und Suchtentstehung. Sie kennen die Fachstellen zur Beratung von Berufsbildner/innen und Lernenden.	B 6.1
Die BB kennen den Interventionsablauf (Handlungsleitfaden) beim Umgang mit gefährdeten Jugendlichen.	B 6.2

BZ 4b.2 Arbeitssicherheit, Gender, Gesundheit, Multikulturalität, Nachhaltigkeit

Anhang 6: Zusammenfassung Forschungsdesign, Themen, Ergebnisse

Methode	Daten	Informationen aus den Daten	2 Themen	Unterthemen	6 Ergebnisse
Diskursanalyse	Gespräche zum Bildungsbericht wurden beobachtet	<ul style="list-style-type: none"> - Gesprächsanteile der Gesprächsteilnehmenden - Vorgehensweise der Berufsbildenden, wie sie die Ziele entwickeln - Einfluss der Lernenden auf die Zielentwicklung - Formelle Elemente der Ziele: handschriftlich, per Computer, Kombination beider 	Merkmale und Charakteristiken der Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - einfach - spezifisch - komplex - vage - schwierig - defizitorientiert - entwicklungsorientiert - lernzielorientiert - leistungszielorientiert 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vier Typen des Zielentwicklungsprozesses 2. Sprechbeteiligung der Lernenden im Zielentwicklungsprozess 3. Merkmale und Charakteristiken der verwendeten Ziele 4. Reflexion zum Ursprung der Ziele 5. Reflexion der Rolle der Berufsbildenden und deren Einfluss auf den Zielentwicklungsprozess 6. Reflexion des Bildungsberichts und seiner Struktur
	<p>In Bildungsberichts-dokumenten wurden die Ziele analysiert, Informationen daraus extrahiert, in Gruppen geordnet und in Themen eingeteilt</p> <p>In Interviews mit Berufsbildenden wurden Ziele im Bildungsbericht reflektiert und die Rolle der berufsbildenden Person betrachtet</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Analyse auf Wortebene - Analyse auf Satzebene - Unterschiede zwischen den Zielen der Lernenden und der Berufsbildenden - Lernziele und Leistungsziele - Defizit- und entwicklungsorientiert - Gewichtung der Ziele innerhalb des Bildungsberichts - Bedeutung der Ziele für die Berufsbildenden - Rollenverständnis der Berufsbildenden und Flexibilität des Rollenverständnisses - Bedeutung der Ziele für die Lernenden aus Sicht der Berufsbildenden - Schwierigkeitsgrad der Ziele - Spezifität und Überprüfbarkeit der Ziele 	Prozess der Zielentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> - Typisierung des Zielentwicklungsprozesses - Beteiligung der Lernenden am Entstehungsprozess der Ziele - Ursprung der Ziele (selbstgesetzt oder vorgegeben) - Rolle der Berufsbildenden im Zielentwicklungsprozess - Einfluss der Struktur des Bildungsberichts 	

Anhang 7: Bildungsberichtvorlage

Bildungsbericht | berufliche Grundbildung | WWW.BERUFSBILDUNG.CH

© 2018 SDBB, Bern | www.berufsbildung.ch

BILDUNGSBERICHT

In der Bildungsverordnung, Abschnitt 7, ist festgehalten, dass die Berufsbildnerin oder der Berufsbildner den Bildungsstand der lernenden Person – insbesondere gestützt auf die Lerndokumentation – festhält und mit ihr mindestens einmal pro Semester bespricht.

Lehrbetrieb:	
Lernende Person:	
Lehrberuf:	
Verantwortlich für die Ausbildungsperiode:	
Semester:	<input type="checkbox"/> 1. <input type="checkbox"/> 2. <input type="checkbox"/> 3. <input type="checkbox"/> 4. <input type="checkbox"/> 5. <input type="checkbox"/> 6. <input type="checkbox"/> 7. <input type="checkbox"/> 8.

Beurteilungsmerkmale

Beurteilung

Begründungen und Ergänzungen/
Vereinbarte Massnahmen

(Hinweis: Die berufsspezifischen Kompetenzen sind im Abschnitt 2 der Bildungsverordnung aufgeführt.)

1. Fachkompetenz

- | | |
|---|---|
| 1.1 Ausbildungsstand
Gesamtbeurteilung gemäss den im Bildungsplan aufgeführten Bildungszielen | <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D |
| 1.2 Arbeitsqualität
Genauigkeit/Sorgfalt | <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D |
| 1.3 Arbeitsmenge, Arbeitstempo
Zeitaufwand für sachgerechte Ausführung der Arbeiten | <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D |
| 1.4 Umsetzung der Berufskennnisse
Verbindung von Theorie und Praxis | <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D |

2. Methodenkompetenz

- | | |
|---|---|
| 2.1 Arbeitstechnik
Arbeitsplatzgestaltung/Einsatz der Mittel/
Reflexion der Aufträge/Rückfragen | <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D |
| 2.2 Vernetztes Denken und Handeln
Verstehen und Nachvollziehen von Arbeitsabläufen und -prozessen/Eigene Beiträge/
Verbesserungsvorschläge | <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D |
| 2.3 Umgang mit Mitteln und Betriebs-einrichtungen
Ökologisches Verhalten/Materialverbrauch/
Entsorgung/Sorgfalt/Pflege der Einrichtungen | <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D |
| 2.4 Lern- und Arbeitsstrategie
Bewusste Steuerung der eigenen Lernprozesse/Prozesse und Sachverhalte erklären und präsentieren | <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D |

A Anforderungen übertroffen

B Anforderungen erfüllt

C Anforderungen nur knapp erfüllt,
Fördermassnahmen nötig

D Anforderungen nicht erfüllt,
besondere Massnahmen nötig

Beurteilungsmerkmale	Beurteilung	Begründungen und Ergänzungen/ Vereinbarte Massnahmen
3. Sozialkompetenz		
3.1 Teamfähigkeit, Konfliktfähigkeit Beitrag zum Betriebsklima/Ehrlichkeit/ Umgang mit Kritik	<input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> D	
3.2 Zusammenarbeit Verständnis für andere/Sich in andere einfühlen (Empathie)	<input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> D	
3.3 Information und Kommunikation Sich verständlich ausdrücken/Berücksichtigen der Sichtweise anderer/Informationsprozesse kennen und entsprechend handeln	<input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> D	
3.4 Kundenorientiertes Handeln Umgang mit Kunden/Kundenbedürfnisse erfassen/Hilfsbereitschaft/Freundlichkeit	<input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> D	
4. Selbstkompetenz		
4.1 Selbstständigkeit, eigenverantwortliches Handeln Eigeninitiative/Verantwortungsbewusstsein/ Eigene Beiträge leisten	<input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> D	
4.2 Zuverlässigkeit, Belastbarkeit Pünktlichkeit/Termineinhaltung/ Durchhaltewillen	<input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> D	
4.3 Umgangsformen Situationsgerechtes Verhalten und Auftreten/ Freundlichkeit/Äussere Erscheinung	<input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> D	
4.4 Motivation Einstellung zum Beruf/Begeisterungsfähigkeit/ Lernbereitschaft	<input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> D	
5. Lerndokumentation		
5.1 Sachliche Richtigkeit, Vollständigkeit	<input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> D	
5.2 Sauberkeit, Darstellung, Übersichtlichkeit	<input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> D	
6. Leistungen in Berufsfachschule und überbetrieblichen Kursen		
6.1 Semesterzeugnis	<input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> D	
6.2 Überbetriebliche Kurse (üK)	<input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> D	
6.3 Freikurse, Stützkurse	<input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> D	

7. Beurteilen der Ausbildung durch die lernende Person

7.1 Erhaltene betriebliche Ausbildung

	sehr gut	gut	knapp genügend	ungenügend
Fachkompetenz	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Methodenkompetenz	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Betriebsklima	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Persönliche Förderung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Begründungen und Ergänzungen:

7.2 Betreuung durch die Berufsbildnerin oder den Berufsbildner

	sehr gut	gut	knapp genügend	ungenügend
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Begründungen und Ergänzungen:

8. Überprüfen der Zielerreichung im abgelaufenen Semester

Vgl. Punkt 9 des vorangehenden Bildungsberichts

	übertroffen	erfüllt	knapp erfüllt	nicht erfüllt
Betriebliche Bildungsziele	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Schulische Bildungsziele	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bildungsziele der üK	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fachkompetenz	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Methodenkompetenz	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sozialkompetenz	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Selbstkompetenz	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Begründungen / Massnahmen:

9. Ziele und Massnahmen für das nächste Semester

Betriebliche Bildungsziele:

Schulische Bildungsziele:

Bildungsziele der ÜK:

Fachkompetenz:

Methodenkompetenz:

Sozialkompetenz:

Selbstkompetenz:

10. Abmachungen betreffend Freikurse und Stützkurse

11. Diverses

12. Datum/Unterschriften

Dieser Bildungsbericht wurde am besprochen.

Unterschrift der verantwortlichen Berufsbildnerin/
des verantwortlichen Berufsbildners:

Unterschrift der lernenden Person:

Visum des gesetzlichen Vertreters/der gesetzlichen Vertreterin:

Datum:	<input type="text"/>	Unterschrift:	<input type="text"/>
--------	----------------------	---------------	----------------------

Auf Verlangen ist der Bildungsbericht der kantonalen Behörde vorzuweisen.